

Plataformas digitales BigTech del sistema educativo catalán y derechos de la infancia: amenazas y retos

edDIT

Corporacions tecnològiques,
plataformes educatives digitals i
garantia dels drets de la infància
amb enfocament de gènere

Autoría:

Pablo Rivera-Vargas, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Judith Jacovkis, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Gustavo Herrera- Urizar, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Diego Calderón-Garrido, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Raquel Miño-Puigcercós, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Lluís Parcerisa, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Sònia Folguera, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Ainara Moreno, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Belen Massot, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Ezequiel Passerón, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Cristina Alonso Cano, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Lidón Gasull-Figueras, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC)

Caterina Rilo-Borredà, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC)

Cómo citar este informe:

Rivera-Vargas, P., Jacovkis, J., Herrera-Urizar, G., Calderón-Garrido, D., Miño-Puigcercós, R., Parcerisa, L., Folguera, S., Moreno, A., Massot, B., Passerón, E., Alonso-Cano, C., Gasull-Figueras y Rilo-Borredà, C. (2023). *Plataformas digitales BigTech del sistema educatiu català i drets de la infància: amenaces i retos*. Informe final projecte EdDiT "Corporacions tecnològiques, plataformes educatives digitals i garantia dels drets de la infància amb enfocament de gènere (ACCD, 2022-23)". Esbrina Recerca Universitat de Barcelona.

*Este documento es parte del proyecto **edDIT** ("Corporacions tecnològiques, plataformes educatives digitals i garantia dels drets de la infància amb enfocament de gènere"), financiado por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) (subvenciones a proyectos de desarrollo y educación para el desarrollo, convocatoria 2021 ACC145/21/000103).*

Aportes y comentarios:

Verónica Robles-Moreno, Assuès López-Orleans y Carlota Ferreres-Fernández.

Edición y diseño:

Mercè Cama-Vilà, Sofia Rueda-Vilalta y Cristina Llaó-Subirats.

Coordinación de la investigación:

Pablo Rivera-Vargas
Judith Jacovkis
Raquel Miño-Puigcercós

Coordinación del proyecto edDIT:

Laura Safont

www.affac.cat

Las autoras y autores de este informe queremos agradecer la colaboración de todas las personas que nos han prestado su tiempo y sus percepciones y sus opiniones. Así pues, agradecemos a las personas expertas que han aceptado ser entrevistadas y damos las gracias también a los centros educativos, sus docentes, direcciones y alumnado por dedicarnos un tiempo de su día a día.

ÍNDICE

1. Introducción	9
Subfases de la investigación	10
Análisis mixto y estructura del informe	20
2. Derecho al libre desarrollo de la infancia	24
2.1. Adquisición de competencias y habilidades en el entorno digital	24
2.2. Ciudadanía digital. Responsabilidad digital y comprensión de sus implicaciones sociales, económicas, políticas, educativas y culturales	28
2.3. Garantizar la protección de la infancia en entornos digitales mediante acciones y protocolos concretos	32
3. Derecho de igualdad y no discriminación -inclusión y equidad	36
3.1. La garantía de acceso equitativo a la tecnología digital	36
3.2. Acceso efectivo a la tecnología y brecha digital	40
3.3. Innovaciones tecnológicas para garantizar la accesibilidad universal	47
4. Derecho a la libertad de enseñanza y a la libertad académica	50
4.1. Libertad de enseñanza	50
4.2. Libertad académica	52
5. Derecho a la información y derecho a la libertad de opinión y expresión	59
5.1. Derecho a la información	59
5.2. Derecho a la libertad de opinión y expresión	62
6. Derecho de acceso a la tecnología moderna y a la alfabetización digital	66
6.1. Provisión de infraestructuras, dispositivos y acceso a Plataformas Digitales Educativas a los centros escolares	67
6.2. Regulación y límites de la Administración pública a las corporativas tecnológicas	69
6.3. Alfabetización digital del profesorado y el alumnado	71
6.4. Preocupaciones sobre los usos de los datos del alumnado	72
7. Derecho a la privacidad y a la protección de datos	76
7.1. Privacidad, protección y gestión de datos	76
7.2. Alfabetización digital crítica y derecho a la privacidad	82
8. Conclusiones	87
Las dimensiones de derecho y el uso de plataformas digitales en la escuela	87
Garantizar los derechos de la infancia en el uso de plataformas digitales de corporaciones tecnológicas en la escuela	95
Proyección investigativa	98
Limitaciones del estudio	99
Recomendaciones y propuestas para una mayor soberanía digital en las escuelas	100

Anexos

Anexo 1. Subfase 1.1 - Marco de referencia de derechos de la infancia en el entorno digital.

Anexo 2. Subfase 1.2 - Análisis de discursos de expertas/os.

Anexo 3. Subfase 1.3 - Percepciones de la comunidad educativa sobre el uso de dichas plataformas digitales.

Anexo 4. Subfase 1.4 - Opiniones de las familias del alumnado sobre el uso de plataformas digitales en la educación.

Anexo 5. Subfase 1.5 - Condiciones de uso de plataformas digitales educativas de 4 corporaciones tecnológicas.

Anexo 6. Consentimiento informado

Todos los anexos se encuentran en la siguiente carpeta: <https://n9.cl/ha840>

Índice de tablas

Tabla 1. Muestra de documentos (Anexo 1).	5
Tabla 2. Perfil de entrevistados expertas/os (Anexo 2).	6
Tabla 3. Centros educativos participantes (Anexo 3).	8
Tabla 4. Características y puntuación de los indicadores de cada ítem (Anexo 4).	11
Tabla 5. Criterios de conservación, modificación o eliminación de cada ítem en función de cada indicador (Anexo 4).	12
Tabla 6. Condiciones de uso de las <i>BigTech</i> . Listado de documentos consultados (Anexo 5).	13

Glosario de acrónimos:

Plataformas digitales educativas PDE

Plataformas digitales comerciales PDC

Entrevistas a equipos de dirección EED

Grupos de discusión profesorado GDP

Grupos de discusión alumnado GDA

RESUMEN

El actual proceso de digitalización de la educación está marcado por la presencia de plataformas digitales de corporaciones tecnológicas o *BigTech* en un número creciente de centros educativos. Este proceso de plataformización, intensificado durante la pandemia del Covid-19, genera múltiples desafíos para la Administración pública y en particular para los sistemas educativos, principalmente vinculados a su capacidad de garantizar la alfabetización digital, el acceso al conocimiento, la protección de los derechos de la infancia, la equidad de género y, en general, el bienestar de la comunidad educativa. En este escenario surge el proyecto edDIT (*Corporacions tecnològiques, plataformes educatives digitals i garantia dels drets de la infància amb enfocament de gènere*) cuyo objetivo principal ha sido explorar y analizar las percepciones y opiniones de personas expertas, de los diversos agentes de la comunidad educativa (profesionales de la educación, familias y alumnado) en relación con el uso de plataformas digitales en los centros educativos y con sus potenciales efectos sobre los derechos de la infancia. Con este fin se desarrolló una investigación basada en un diseño mixto que incluyó la realización de 20 entrevistas (14 con personas expertas en el ámbito de la educación y la tecnología digital y 6 con representantes de equipos directivos de centros educativos), de 16 grupos de discusión (8 con docentes y 8 con alumnado), de la aplicación de una encuesta a 2347 familias de alumnado matriculado en centros educativos públicos de Catalunya, y del análisis de las condiciones de uso de las principales plataformas digitales corporativas presentes en los centros educativos catalanes. Para el análisis de las evidencias recogidas se identificaron seis dimensiones de derecho y protección de la infancia en entornos digitales. Cada una de estas dimensiones se ha desarrollado discursivamente articulando la evidencia generada en cada una de las fases de la investigación. Los resultados muestran que los derechos de la infancia están siendo potencialmente afectados por la presencia de las plataformas digitales corporativas en los centros educativos. Ante esto, se propone una mayor implicación de la Administración pública a la hora de garantizar un uso más seguro de estos recursos en educación, que garantice y promueva los derechos de la infancia.

Palabras clave: Plataformas digitales, corporaciones tecnológicas, derechos de infancia, *BigTech*, Administración pública, sistema educativo, centros educativos, educación digital, digitalización

Abstract

The current process of digitisation of education is characterised by the presence of digital platforms of large technology corporations or *BigTech* in an increasing number of schools. This process of platformisation, intensified during the Covid-19 pandemic, generates multiple challenges for the public administration and in particular for education systems, linked to their capacity to guarantee digital literacy, access to knowledge, the protection of children's rights, gender equality and, in general, the well-being of the educational community. Against this backdrop, the edDIT project (*Technological corporations, digital educational platforms and guaranteeing children's rights with a gender focus*) was created with the main objective of exploring and analysing the perceptions and opinions of experts, various representatives of the educational community in relation to the use of digital platforms in schools and the potential effects on children's rights. To this end, research was carried out based on a mixed design that included 20 interviews (14 with experts in the field of education and digital technology and 6 with representatives of school management teams), 16 focus groups (8 with teachers and 8 with students), the application of a survey to 2330

families of students enrolled in public schools in Catalonia, and the analysis of the conditions of use of the main corporate digital platforms present in Catalan schools. For the analysis of the evidence collected, six dimensions of children's rights and protection in digital environments were identified. All these dimensions have been developed discursively by articulating the evidence generated in each of the phases of the research. The results show that children's rights are potentially being affected by the presence of corporate digital platforms in schools. Consequently, a greater involvement of the public administration in guaranteeing a safer use of these resources in education, which guarantees and promotes children's rights, is proposed.

Keywords: Digital platforms, technology corporations, children's rights, BigTech, public administration, education system, schools, digital education.

1. Introducción

El objetivo principal de la investigación del proyecto "Corporaciones tecnológicas, plataformas educativas digitales y garantía de los derechos de la infancia con enfoque de género" [con acrónimo edDIT] ha sido analizar los potenciales efectos del uso de plataformas digitales comerciales en el sistema educativo público catalán sobre los derechos de la infancia con perspectiva de género. A partir de aquí, la pregunta que ha guiado la ejecución de edDIT ha sido la siguiente: ¿Cómo se relaciona la incorporación y uso de las plataformas digitales comerciales (PDC) de corporaciones tecnológicas en el ámbito educativo con los derechos de la infancia, en especial con los derechos de la infancia en el ámbito educativo con perspectiva de género?.

Las actividades realizadas durante el proyecto se realizaron en conjunto entre el equipo de trabajo de las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Catalunya (aFFaC) y el grupo de investigación Esbrina del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona.

La fase investigativa del proyecto se ha dividido en cinco subfases:

Subfase 1.1. Marco de referencia de derechos de la infancia en el entorno digital (Anexo 1)

Subfase 1.2. Análisis de discursos expertos/as (Anexo 2);

Subfase 1.3. Percepciones de la comunidad educativa sobre el uso de dichas plataformas digitales (Anexo 3);

Subfase 1.4. Opiniones de las familias del alumnado sobre el uso de plataformas digitales en la educación (Anexo 4).

Subfase 1.5. Condiciones de uso de plataformas digitales educativas de 4 corporaciones tecnológicas (Anexo 5).

Cada una de estas subfases estuvo destinada a recoger y analizar información de las percepciones, opiniones y posicionamientos de los distintos agentes y contextos sociales y educativos implicados.

Es importante establecer como nota aclaratoria que la expresión "plataformas digitales educativas" se adopta con la finalidad de hacer más leíble el documento. No obstante, es preciso señalar que las plataformas digitales proveídas por grandes corporaciones, como se muestra a lo largo del informe, no pueden ser consideradas como "educativas", pues responden principalmente a intereses comerciales que se orientan a la recopilación y tratamiento de datos, y no a intereses educativos o pedagógicos. En este caso, aunque entendemos que la expresión más ajustada sería la de plataformas digitales comerciales que se usan en contextos educativos, hemos optado por la expresión PDE para facilitar la lectura.

Subfases de la investigación

En la primera subfase (Anexo 1) se ha identificado y contextualizado el marco de referencia de los derechos de la infancia en el entorno digital. Este marco de referencia se ha elaborado a partir de un trabajo colaborativo entre el equipo jurídico de aFFaC y el grupo de investigación ESBINA, tomando en cuenta el derecho a la educación de las niñas y niños en relación con el entorno digital. Desde una perspectiva metodológica se responde a la siguiente pregunta: ¿Qué dimensiones son susceptibles de afectar al derecho a la educación de la infancia, ligadas al uso de la tecnología digital en el ámbito educativo? Para abordar esta cuestión, se realiza un análisis documental que explora los principales textos jurídico-legales y políticos a distintos niveles, con el objetivo de mapear las características del marco regulatorio existente que vela por los derechos de la infancia con perspectiva de género, en un contexto de uso masivo de plataformas comerciales y tecnologías digitales en el sistema educativo. En otras palabras, el objetivo de esta subfase es determinar qué derechos fundamentales/humanos se podrían ver afectados, de acuerdo con el marco jurídico nacional y supranacional aplicable, por el uso de las plataformas en el ámbito educativo. Asimismo, a partir de este ejercicio, el documento desarrolla una propuesta para sistematizar la conceptualización de este marco regulatorio de forma que sea operativo para posteriores análisis. Para ello se han examinado un total de 30 documentos de relevancia de los cuales, posteriormente, un total de 15 han sido seleccionados por su importancia temática para la finalidad del estudio. La muestra final de documentos utilizada para el análisis se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 1.
Muestra de documentos (Anexo 1)

Tipo de documento	Ámbito	Año de publicación	Título del documento (Textos con hipervínculos para acceso directo)
Declaraciones y/o convenciones internacionales	Internacional	1999	Observación General núm. 13 (1999) relativa al Derecho a la Educación
		2021	Observación General núm. 25 (2021) relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital ONU 1
		2022	Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación
	Europeo	1981	Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal Consejo de Europa 3
		2022	Declaración de Derechos y Principios Digitales Europeos Comisión Europea 6 Comisión Europea 6
		2021	Propuesta de resolución del Parlamento Europeo. Informe sobre la formulación de la política de educación digital Parlamento Europeo 7
Marco legislativo (normativas)	Internacional	2002	DIRECTIVA 2002/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de julio de 2002 relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) Unión Europea 2

		2016	REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) Unión Europea 5
		2020	Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE Unión Europea 4
	Estatal	2018	Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 9
		2021	Carta de Derechos Digitales. Gobierno de España 10
	Autonómico	2010	Ley 32/2010, del 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos Generalitat de Catalunya 14 Generalitat de Catalunya 14
Marco político (políticas públicas)	Internacional	2021	Plan de Acción de Educación Digital 2021 – 2027. UE (Digital Education Action Plan) 8
	Estatal	2020	Programa “Educa en Digital” 11
		2021	Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Componente 21. Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años. 12
		2021	Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Componente 19. Plan Nacional de Capacidades Digitales.
	Autonómico	2020	Plan de Educación Digital de Cataluña. Departamento Educación. 15

Fuente: Elaboración propia a partir de textos analizados

En la segunda subfase (Anexo 2) se han recogido las percepciones de personas expertas en educación y tecnología digital en relación con el uso de las plataformas digitales educativas (PDE). El objetivo principal de esta subfase de la investigación ha sido dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué tensiones y desafíos se identifican en las distintas visiones expertas sobre el uso de plataformas digitales comerciales (PDC) en el ámbito educativo? Tal como se puede apreciar en la tabla 1, en total se realizaron 14 entrevistas a informantes nacionales e internacionales sobre la base de cinco perfiles: académico, activista, representantes de las *BigTech*, *Stakeholders* y *Policy-makers*. En las entrevistas realizadas e incluidas en el análisis del discurso (Sayago, 2014) que se presenta en este estudio, han participado un total de 6 mujeres y 8 hombres.

Tabla 2.
Perfil de entrevistadas expertas/os (Anexo 2)

Identificador	Perfil	Sexo	Vinculación institucional	Fecha de entrevista	Modalidad
1	Académica	Mujer	Universidad de Murcia	24-03-22	Virtual
2	Académica	Mujer	UOC	02-03-22	Virtual
3	Activista	Mujer	Xnet	16-03-22	Virtual

4	Activista	Hombre	ONG Faro Digital	10-03-22	Virtual
5	<i>BigTech</i>	Hombre	MSchool GSMA	15-03-22	Virtual
6	<i>BigTech</i>	Mujer	Amazon	15-03-22	Virtual
7	<i>BigTech</i>	Hombre	Microsoft	01-04-22	Virtual
8	<i>Policy-maker</i>	Hombre	Institut Municipal d'Informàtica. Ajuntament de Barcelona	08-03-22	Virtual
9	<i>Stakeholder</i>	Mujer	i2CAT	01-04-22	Virtual
10	<i>Policy-maker</i>	Hombre	Àrea de Tecnologies per l'Aprenentatge i el Coneixement. Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya	24-03-22	Virtual
11	<i>Stakeholder</i>	Hombre	Banco Mundial	25-02-22	Virtual
12	<i>Stakeholder</i>	Hombre	UNESCO	31-03-22	Virtual
13	<i>Policy-maker</i>	Mujer	Àrea d'Innovació, Digitalització i Currículum. Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya	09-04-22	Virtual
14	<i>Policy-maker</i>	Hombre	Àrea d'Innovació, Digitalització i Currículum. Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya	21-04-22	Virtual

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas

Para identificar las voces y manifestaciones de expertas y expertos incluidas a lo largo de esta subfase se ha utilizado la siguiente codificación: (Rol experta/o, n.º entrevista). Ejemplo: (Stakeholder, 8)

En la tercera subfase (Anexo 3) se han recogido las percepciones de la comunidad educativa de los centros escolares a través de entrevistas y grupos de discusión. Concretamente, las percepciones de los equipos de dirección, del profesorado y el

alumnado de un total de 6 centros educativos públicos de Catalunya (2 escuelas, 2 institutos, y 2 institutos-escuela). El objetivo principal de esta subfase ha sido dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo se relaciona la incorporación y uso de las plataformas digitales educativas con los derechos de la infancia, en especial en materia educativa?

En este sentido, los objetivos específicos de esta subfase son:

1. Explorar los discursos y las opiniones que tiene la comunidad educativa sobre las plataformas digitales comerciales de las *BigTech*.
2. Analizar los discursos y opiniones sobre el uso y prácticas de las plataformas digitales educativas de las *BigTech* en las comunidades educativas.
3. Indagar los saberes y opiniones sobre la generación y gestión de datos a partir de las prácticas de uso de las plataformas digitales educativas de las *BigTech* en el sistema educativo.
4. Identificar las principales preocupaciones de la comunidad educativa y los potenciales efectos sobre los derechos de infancia con enfoque de género en relación con el uso de las plataformas digitales educativas de las *BigTech*.

Las entrevistas a las direcciones de los centros y los grupos de discusión realizadas con profesorado y alumnado han sido abordadas desde un análisis del discurso ([Sayago, 2014](#)) que ha puesto énfasis en:

- El uso de las PDE (tipo de plataformas, posibilidades y limitaciones de las plataformas en el desarrollo formativo que realizan en cada centro).
- La relación entre las PDE y la equidad educativa (formación del profesorado en el uso de las plataformas, contribución a la mejora de las oportunidades educativas del alumnado).
- La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (conciencia sobre el uso de las plataformas, los derechos de la infancia y perspectiva de género, prevención para un uso responsable de los datos).

Cada centro ha firmado una autorización para participar en el proyecto. Además, el profesorado firmó un consentimiento informado, las familias firmaron una autorización para que el alumnado pudiera participar en el proyecto, y todo el alumnado participante firmó también un asentimiento informado.

En la tabla 3 se detallan las características de los centros educativos y de las/os informantes:

Tabla 3.
Centros educativos participantes (Anexo 3)

Identificador	Características del centro (Contexto)	Plataforma/as digital/es educativa/as de uso en el centro.	Entrevista a Equipos Directivos	Grupo de Discusión Profesorado	Grupo de Discusión Alumnado
Centro 1	Centro de máxima complejidad; dificultades	Google Classroom, muy incorporada en los procesos de gestión y	Participa el director	Participan 4 docentes de primaria y el director (3	Participan 6 estudiantes de 6º de primaria (3

Identificador	Características del centro (Contexto)	Plataforma/as digital/es educativa/as de uso en el centro.	Entrevista a Equipos Directivos	Grupo de Discusión Profesorado	Grupo de Discusión Alumnado
	para atraer demanda de clase media (17 líneas concertadas de primaria en su entorno). Localidad: Tarragona.	formación. Incorporación debido a cambio de infraestructura (pc-windows). El Google Classroom entra a través del Chromebook.		mujeres y 2 hombres)	niñas y 3 niños)
Centro 2	Centro de máxima complejidad; dificultades para atraer demanda autóctona. Localidad: Barcelona ciudad.	Google Classroom, en los procesos de gestión y formación. Cierta preocupación con el uso de la plataforma escogida por el centro.	Participa la directora	Participan 5 docentes de primaria (3 mujeres y 2 hombres). 5 docentes de secundaria (2 mujeres y 3 hombres)	Participan 6 estudiantes de 6º de primaria (3 niños y 3 niñas) 6 alumnos de 2º y 4º de ESO (3 niños y 3 niñas)
Centro 3	Centro de máxima complejidad que escolariza alumnado de su zona y de zonas próximas, todas del extrarradio de Barcelona. Localidad: Esplugues de Llobregat, Barcelona.	Moodle. De uso antes de la pandemia y la defienden por no pertenecer a ninguna iniciativa comercial. Aun así, paralelamente algunos docentes hacen uso de Google Classroom.	Participan el secretario del centro y el coordinador digital (2 hombres)	Participan 8 docentes (4 mujeres y 4 hombres)	Participan 5 estudiantes de 3º y 4º de ESO (2 niñas y 3 niños)
Centro 4	Centro de baja complejidad, con una demanda creciente de plazas y una matrícula viva casi inexistente. Localidad: Barcelona	Xnet y Google Classroom. Hacen uso de una plataforma propia (Xnet) que no pertenece a corporaciones internacionales. Antes utilizaban los servicios de Google.	Participa la directora; la secretaria; y la coordinadora digital (3 mujeres)	Participan 3 docentes (3 mujeres)	Participan 6 estudiantes de 6º de primaria (3 niñas y 3 niños)

Identificador	Características del centro (Contexto)	Plataforma/as digital/es educativa/as de uso en el centro.	Entrevista a Equipos Directivos	Grupo de Discusión Profesorado	Grupo de Discusión Alumnado
	ciudad.				
Centro 5	Centro de baja complejidad, con alumnado heterogéneo del barrio donde se encuentra, y también de fuera del barrio. Localidad: Barcelona ciudad.	Google Classroom, Google Sites y Moodle. Mayor uso de paquete Google por el aprovechamiento de los recursos digitales.	Participan la directora y 3 profesoras (4 mujeres)	Participan 6 docentes (3 mujeres y 3 hombres)	Participan 10 estudiantes de 4º de ESO (9 niñas y 1 niño)
Centro 6	Centro de baja complejidad, situado en un entorno rural. Escolariza a la población de la zona, de heterogeneidad relativa. Localidad: Sant Llorenç de Morunys, Lleida.	Google Classroom. Contribuye a desarrollar el PEC, facilitando el trabajo cooperativo y el desarrollo de proyectos transversales.	Participan el jefe de estudios, la coordinadora del equipo directivo, y la secretaria (2 mujeres y 1 hombre)	Participan 5 docentes de primaria (4 mujeres y 1 hombre) 8 docentes de secundaria (6 hombres y 2 mujeres)	Participan 9 estudiantes de 5º y 6º de primaria (4 niñas y 5 niños) 8 estudiantes de 3º y 4º de ESO (4 niñas y 4 niños)

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado.

Para identificar a los centros educativos y a las voces de sus representantes incluidas a lo largo de esta subfase, se ha utilizado la siguiente codificación: entrevistas a equipos de dirección: (EED, Centro X); grupos de discusión con profesorado: (GDP, Centro X); y grupos de discusión con alumnado: (GDA, Centro X).

En la cuarta subfase (Anexo 4), se han recogido las opiniones de las familias, a través de una encuesta online, respecto de las posibilidades, pero también los límites que conlleva utilizar las PDE en las escuelas. El diseño del instrumento de la encuesta fue realizado por el equipo investigador. Para ello, se partió de cuatro dimensiones: a) Conocimiento sobre las Plataformas Digitales Educativas; b) Opiniones sobre las PDE; c) Preocupaciones hacia el uso de los datos generados por la utilización de las PDE; y d) Acompañamiento parental en el uso de las PDE. A estas se añadieron dos dimensiones sociodemográficas (una de la persona que respondía al instrumento y otra referida a la niña/o o adolescente). Finalmente, el total de respuestas válidas en el instrumento fue de 2.347. Esto se ajusta a una muestra representativa de la

población respecto del universo (566.555 familias) con un margen de error inferior al 2% y un intervalo de confianza del 95% (Anexo 4).

Para identificar los datos y, en particular las tablas de la subfase 1.4 que se han incluido en este informe, se utiliza la siguiente codificación: (Tabla X, Anexo 4). Ejemplo: (Tabla 10, Anexo 4).

Una vez diseñado el borrador del instrumento, se envió a un primer panel de 6 personas expertas en métodos de investigación social cuantitativos y en el estudio de las PDE. El *feedback* que se obtuvo de esta fase fue clave para desarrollar y/o reestructurar algunos constructos y para mejorar la claridad de algunas preguntas del cuestionario.

Posteriormente, se envió a un total de 18 personas expertas, 12 académicas de 10 universidades españolas diferentes y 6 especialistas que trabajaban en diferentes instituciones relacionadas con la temática a estudiar. Para garantizar la paridad de género, este panel de expertas estaba conformado por nueve personas de género masculino y nueve de género femenino. Cada una de estas juezas expertas recibió una invitación a participar en el proceso de validación del diseño a través de un formulario de *Formsite*¹ con acceso restringido. De esta forma, cada uno de los ítems planteados iba acompañado por una propuesta de valoración según cuatro características (univocidad, pertinencia y relevancia de la pregunta y adecuación de la escala usada) y una rúbrica numérica tipo escala Likert de cuatro niveles, mostrada en la Tabla 4, así como una opción de respuesta abierta en la que cada juez podía incluir sus comentarios.

Tabla 4.
Características y puntuación de los indicadores de cada ítem. (anexo 4)

	Valor asignado			
	0	1	2	3
Univocidad del enunciado	El ítem es susceptible de no ser entendido o de ser interpretado con sentidos muy diferentes o contrarios.	El ítem es susceptible de ser entendido en sentidos diversos sin que sean antagónicos.	El ítem es susceptible de interpretación, pero puede ser entendido mayoritariamente o en general de una sola manera.	El ítem es susceptible de ser entendido o interpretado inequívocamente de una sola y única manera.
Pertinencia del enunciado	El ítem es susceptible de no adecuarse al objeto de estudio.	El ítem es susceptible de adecuarse poco al objeto de estudio.	El ítem es susceptible de adecuarse mayoritariamente al objeto de estudio.	El ítem es susceptible de adecuarse inequívocamente al objeto de estudio.
Relevancia del enunciado	El ítem es susceptible de no ofrecer	El ítem es susceptible de ofrecer	El ítem es susceptible de ofrecer	El ítem es susceptible de ofrecer información

¹ Formsite es una plataforma que permite crear encuestas online. Para más información, véase: www.formsite.com

	información significativa respecto al objeto de estudio.	información poco significativa respecto al objeto de estudio.	información mayormente significativa respecto al objeto de estudio.	inequívocamente significativa respecto al objeto de estudio.
Pertinencia de la escala de respuesta	La escala de respuesta es susceptible de no ser nada adecuada en relación con la pregunta formulada.	La escala de respuesta es susceptible de ser poco adecuada en relación con la pregunta formulada.	La escala de respuesta es susceptible de ser mayoritariamente adecuada en relación con la pregunta formulada.	La escala de respuesta es susceptible de ser inequívocamente adecuada en relación con la pregunta formulada.

Fuente: Elaboración propia a partir de la validación del instrumento.

Una vez recopiladas las valoraciones de todas las personas expertas, se procedió al análisis de las respuestas, tanto de forma cuantitativa como cualitativa. Por lo que se refiere a la parte cuantitativa, se siguieron los principios establecidos por [Carrera \(2003\)](#) y [Calderón-Garrido et al. \(2020\)](#) teniendo en cuenta, por un lado, un criterio en función del nivel de calidad de cada una de las características de cada pregunta y, por otro, la desviación estándar de la puntuación otorgada por las/os jueces. Así pues, en el caso de la puntuación de cada característica, el cálculo obedeció a la siguiente fórmula:

$$\text{Nivel de calidad (NC)} = \text{Suma de las puntuaciones de cada juez} / \text{Puntuación máxima posible}$$

En este sentido se establecieron tres rangos de puntuación (< 2 ; $= 2 < 2.5$; ≥ 2.5). Por lo que se refiere a la desviación estándar, igualmente se establecieron tres rangos de puntuación ($\leq .70$; $.70 < .85$; $\geq .85$). Por tanto, para conocer si se conservaba, modificaba o eliminaba cada ítem, se estableció el doble criterio mostrado en la Tabla 5.

Tabla 5.
Criterios de conservación, modificación o eliminación de cada ítem en función de cada indicador (Anexo 4)

	Desviación estándar			
		$\leq .70$	$.70 < .85$	$\geq .85$
Nivel de calidad	≥ 2.5	Conservar	Modificar	Eliminar
	$= 2 < 2.5$	Modificar	Modificar	Eliminar
	< 2	Eliminar	Eliminar	Eliminar

Fuente: Elaboración propia a partir de la validación del instrumento.

Respecto al análisis cualitativo de los resultados, se procedió a la discriminación de las opiniones y comentarios emitidos por las y los expertos. Tras las correcciones realizadas, el instrumento pasó a estar compuesto de 23 ítems con un total de 72 preguntas o afirmaciones.

Posteriormente, se compartió el protocolo con el personal de aFFaC, con quienes se pudo puntualizar y adecuar las expresiones usadas en el instrumento, de forma que fuese más accesible. Finalmente, se procedió a la administración del protocolo a una muestra de informantes con características parecidas al público objetivo. Este último

panel se realizó de forma presencial, ya que se pretendía depurar aún más el lenguaje utilizado en el instrumento. Con las aportaciones que aquí se realizaron se elaboró el instrumento final.

Respecto al contenido, este estaba precedido del consentimiento informado y una aceptación por parte del informante que confirmaba su intención de participar libremente en la investigación². Posteriormente, se distribuyó todo en una única pantalla con preguntas emergentes en función de la evolución de las respuestas de cada participante. En el caso de la categorización sociodemográfica del informante, esta constaba de 9 ítems con un total de hasta 12 preguntas (3 dicotómicas, 4 politómicas y 5 abiertas). Por lo que se refiere al perfil sociodemográfico del infante, se incluyeron 2 ítems que recogían un total de hasta 6 preguntas.

En relación con la dimensión referida al Conocimiento sobre las PDE, esta constaba de tres ítems divididos en un total de hasta nueve preguntas (una dicotómica, cinco politómicas y tres abiertas). Por lo que se refiere a la dimensión relacionada con las Opiniones sobre las PDE, esta se componía de 2 ítems, donde se desarrollaban un total de diez preguntas, todas ellas en formato escala *Likert* con un rango de amplitud de seis niveles³. Respecto a la dimensión referida a las Preocupaciones hacia el uso de los datos generados por la utilización de las PDE, esta estaba compuesta por siete ítems, dentro de los cuales se recogían un total de hasta 24 preguntas (seis dicotómicas, dos politómicas, seis abiertas y diez en formato escala *Likert* con un rango de respuesta de seis niveles). En el caso de la dimensión referida al Acompañamiento parental, se empleó un único ítem compuesto por las nueve preguntas referidas a dicho acompañamiento que recoge el *International COVID-19 Impact on Parental Engagement Study (ICIPES)* (Osorio-Saez et al., 2021). Estas nueve preguntas se respondían a través de una escala en formato *Likert* con un rango de respuesta de cinco niveles.

El instrumento final fue redactado en castellano⁴, catalán⁵, inglés⁶ y francés⁷. El periodo de administración fue entre el 18 de mayo y el 27 de junio del año 2022. La difusión a la comunidad educativa de Catalunya fue realizada por aFFaC a través de diversos medios de comunicación. Su administración fue online a través de la plataforma *Formsite*.

Por último, en la quinta subfase (Anexo 5) se abordaron los posicionamientos de cuatro corporaciones tecnológicas a partir del análisis de las condiciones de uso de sus plataformas digitales educativas. El objetivo es conocer las políticas de privacidad de las corporaciones que ofrecen las plataformas digitales educativas en el sistema escolar de Catalunya a través de un análisis de contenido. Se ofrecen los resultados

² Ver consentimiento informado en Anexo 6.

³ En todas las escalas *Likert* usadas el mínimo era de 1. En los resultados expuestos en este informe, a modo de recordatorio, se indica siempre el valor máximo (6 en unos casos y 5 en otros).

⁴ Disponible en <http://hdl.handle.net/2445/185700>

⁵ Disponible en <http://hdl.handle.net/2445/185755>

⁶ Disponible en <http://hdl.handle.net/2445/185756>

⁷ Disponible en <http://hdl.handle.net/2445/185701>

principales de un vaciado de 18 documentos sobre las condiciones de uso de las cuatro corporaciones tecnológicas con mayor presencia en el sistema educativo público de Catalunya. La muestra de documentos utilizada para el análisis de contenido se presenta en la tabla 6.

Tabla 6.
Condiciones de uso de las *BigTech*. Listado de documentos consultados (Anexo 5)

Corporación	Documento	Año de Publicación	Link
Google	Google Workspace for education.	S/I	https://services.google.com/fh/files/misc/es_workspaceedu_overview_1pager.pdf
	Google WorkSpace Centro de privacidad y seguridad. Privacidad y seguridad en Europa, Oriente Próximo y África	S/I	https://edu.google.com/intl/ALL_es/why-google/privacy-security/
	Google For Education. Classroom.	S/I	https://edu.google.com/intl/ALL_cl/workspace-for-education/classroom/
	Google Cloud	S/I	https://cloud.google.com/security
	Google Families	S/I	https://families.google/intl/es_es/family-products/
Microsoft	Microsoft 365 Educación.	2022	https://learn.microsoft.com/es-es/education/
	Microsoft Teams para el ámbito educativo.	2022	https://learn.microsoft.com/es-es/microsoftteams/teams-quick-start-guide-edu?tabs=begin
	Contrato de servicio de Microsoft. Uso de servicio y soporte técnico.	2021	https://drive.google.com/file/d/1QaaViFK57PTF15lRY2kTH55DfZnWw83G/view
Amazon	Informática en la Nube con AWS.	S/I	https://aws.amazon.com/es/what-is-aws/?nc1=f_cc
	La nube de AWS para la educación primaria y secundaria	S/I	https://aws.amazon.com/es/education/K12-primary-ed/
	AWS EDUCATE. Formación y certificación. Programas para el sector educativo	S/I	https://aws.amazon.com/es/training/awacademy/

	AWS. Legal. Términos y condiciones del alumno	2022	https://d1.awsstatic.com/legal/learner-terms-conditions/AWS_Learner_Terms_and_Conditions_Spanish_2022-01-27.pdf
	AWS. Aviso de privacidad	2022	https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice_Spanish_Translation1.pdf
	Diversidad, equidad e inclusión de AWS.	2022	https://aws.amazon.com/es/diversity-inclusion/?nc1=f_cc
mSchools	Aviso legal	2022	https://xtec.gencat.cat/ca/projectes/mschools
	mSchools Student Awards	2022	https://drive.google.com/file/d/1X92hyKas62s1DkDRfQq3vkGmWqAzwr2l/view
	Propuestas educativas	S/I	https://projectes.xtec.cat/eduhack/?_ga=2.7794932.739810552.1654155238-539370435.1654155238
	App Education	2022	https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/

Fuente:Elaboración propia a partir de revisión de sitios web.

Análisis mixto y estructura del informe

Una vez presentada la trayectoria de ejecución de la fase investigativa del proyecto edDIT, y la información que ha sido incluida en la redacción del presente informe, recuperamos la pregunta principal que ha guiado la ejecución de cada una de estas 5 subfases: ¿Cómo se relaciona la incorporación y uso de las plataformas digitales educativas (PDE) de corporaciones tecnológicas con los derechos de la infancia, en especial con los derechos de la infancia en el ámbito educativo con perspectiva de género?

Con el fin de responder a esta pregunta, a continuación, presentamos el análisis mixto desarrollado a partir de la relación entre las distintas evidencias recogidas y analizadas de las subfases (Anexos 2 a 5), respecto al marco de referencia de los derechos de la infancia en la sociedad digital (Anexo 1).

A nivel metodológico, en primera instancia se ha llevado a cabo un vaciado de aquellas evidencias generadas que representaron un significativo e imperativo aporte

para el análisis ([Merlino y Arroyo, 2009](#)). De esta manera, a partir de las seis dimensiones del derecho a la educación relacionadas con el ámbito digital, identificadas en la subfase 1.1 (Anexo 1) y teniendo en cuenta su propia definición como eje fundamental para englobar y situar las evidencias, se cruzan los distintos enfoques y miradas de las y los participantes en la investigación, reconociendo puntos de encuentro o desacuerdo. Así, el presente documento es una síntesis de este ejercicio relacional desarrollado en pos de responder a la pregunta guía antes planteada.

El análisis se ha dividido en seis apartados, uno por cada una de las dimensiones del derecho de la infancia vinculado a la educación que se han destacado como relevantes para el análisis de este trabajo. En el análisis se valora la potencial afectación de cada una de estas dimensiones del derecho en el uso de plataformas digitales en el contexto educativo. Es imprescindible señalar que, tal y como se desarrolla en el Anexo 1, los derechos humanos, entre los que se encuentran los derechos de la infancia, son indivisibles e interdependientes y están interrelacionados (Proclamación de Teherán, 1968; Declaración y Programa de Viena, 1993). Esto significa que no pueden analizarse, entenderse ni garantizarse de forma aislada, puesto que la vulneración de unos puede imposibilitar la garantía de otros. Por ello, a lo largo del análisis de cada dimensión se señalan conexiones y vínculos con otras dimensiones. También por esta razón, algunas citas se repiten, ilustrando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos de la infancia.

Por otro lado, es preciso subrayar que, en conjunto, el análisis revela la ausencia de una perspectiva de género entre la gran mayoría de voces y participantes en la investigación, con independencia de su rol. Al abordar cada una de las dimensiones del derecho, cuando ha sido pertinente, se han señalado de forma específica las presencias y ausencias de esta perspectiva. Recuperamos esta cuestión de forma extensa en las conclusiones y las propuestas del informe.

En primer lugar, se aborda el **derecho al libre desarrollo de la infancia**, que se refiere a la adquisición de competencias y responsabilidades digitales adecuadas al nivel de maduración y desarrollo de la infancia y la juventud. Además, este derecho remite al concepto de ciudadanía digital, entendido como la habilidad para moverse en entornos digitales complejos y comprender las implicaciones que ello comporta ([Comité de los Derechos del Niño, 2021](#)). Asimismo, desde la Administración pública también debe garantizarse la protección de la infancia en entornos digitales, previniendo situaciones de explotación, exposición a contenidos violentos y sexuales, y a juegos de azar, de maltrato y otras amenazas ([Comité de los Derechos del Niño, 2021](#)). El uso de plataformas digitales en contextos educativos pone en tensión el cumplimiento de este derecho en múltiples aspectos. Para el presente análisis hemos puesto el foco especialmente en tres ámbitos centrales. Primero, la necesidad de adquirir competencias y responsabilidad digitales. Esto es, enseñar a usar, pero también a comprender el funcionamiento de las herramientas tecnológicas como un aspecto clave en la protección de la infancia. Segundo, potenciar la ciudadanía digital, a través de la responsabilidad digital y la comprensión de sus implicaciones sociales,

económicas, políticas, educativas y culturales. Tercero, la necesidad de generar, de parte de todos los actores involucrados, protocolos y acciones concretas que garanticen la protección de la infancia en los entornos digitales.

En segundo lugar, se aborda el **derecho de igualdad y no discriminación - inclusión y equidad**, que implica la garantía de acceso equitativo y efectivo a la tecnología a través del desarrollo de medidas específicas en torno a aspectos como la brecha digital ([Comité de los Derechos del Niño, 2021](#)). Por tanto, este derecho habla sobre garantizar la accesibilidad de forma universal, adaptando cuando sea necesario la tecnología para favorecer la inclusividad y asegurando su accesibilidad económica ([Boly Barry, K., 2022](#)). El desarrollo del análisis que se presenta para esta dimensión de derecho toma como categorías para estructurar la información de las diversas fuentes incluidas: 1) La garantía de acceso equitativo a la tecnología digital; 2) el acceso efectivo a la tecnología y la brecha digital; y 3) las innovaciones tecnológicas para garantizar la accesibilidad universal.

En tercer lugar, el **derecho a la libre enseñanza y la libertad académica** conlleva la formación y, en concreto, la adquisición de competencias y habilidades en el entorno digital por parte del profesorado y los equipos docentes, para garantizar, de esta forma, la libre elección y enseñanza en las plataformas educativas digitales ([Comité de los Derechos del Niño, 2021](#); [Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1999](#)). El análisis de esta dimensión se ha organizado a partir del desarrollo de dos categorías centrales. En primer lugar, se ha diferenciado entre la libertad de enseñanza, entendida como los modos bajo los cuales el profesorado puede expresar libremente sus opiniones, valores y juicios, respetando la dignidad y la diversidad de todos los colectivos a los que educa en clave de género. Y, en segundo lugar, la libertad académica, entendida como la autonomía en la toma de decisiones de las diversas tareas pedagógicas. Esta forma de comprender la libertad académica está relacionada con la implicación y participación de las y los docentes en la elección de metodologías, la adecuación de las plataformas tecnológicas a su entorno laboral (determinación de objetivos y métodos pedagógicos antes que tecnológicos) y los procesos de formación para adquirir las competencias digitales.

En cuarto lugar, el **derecho a la información y la libertad de opinión y expresión** se refiere a la protección de las personas usuarias en el entorno digital ([Comité de los Derechos del Niño, 2021](#)), y está compuesta por la garantía de acceso a la información; de adecuación de los contenidos digitales y protección de la infancia ante contenidos violentos, estereotipados, discriminatorios, relatos falsos o desinformación; de accesibilidad, fiabilidad, concisión y coherencia de los contenidos con relación a la edad de las personas usuarias; de diversidad y calidad de los contenidos; del derecho a la seguridad y la protección contra ciberagresiones, amenazas, censura o filtraciones de datos; y de que los procesos de seguimiento de datos y elaboración de perfiles no quebranten el derecho a formar opiniones genuinas no manipuladas mediante algoritmos. En el análisis que se desarrolla en relación con este derecho se distinguen dos categorías: el derecho a la información, y el derecho a la libertad de opinión y expresión.

En quinto lugar, se encuentra el **derecho de acceso a la tecnología moderna y a la alfabetización digital**, cuyo objetivo es garantizar en la infancia las competencias digitales necesarias para la adquisición de los conocimientos, las aptitudes y las competencias exigibles en los programas de enseñanza ([Boly Barry, 2022](#)). Esto implica la integración de prácticas educativas orientadas a la alfabetización digital en los planes de estudio. Los resultados del análisis realizado se abordan en cuatro categorías en relación con este derecho. El primero es la provisión de infraestructuras, dispositivos y acceso a plataformas digitales por parte de la Administración pública a los centros educativos, y la externalización de esta responsabilidad a empresas *BigTech*. El segundo hace referencia a la regulación y a los límites que ponen los marcos legislativos español y europeo a las grandes corporativas tecnológicas al dotar de equipamiento y plataformas digitales educativas a los centros. El tercero es el tipo de alfabetización digital que se está promoviendo entre el profesorado y el alumnado. Y el cuarto se refiere a las preocupaciones que existen por parte de las familias, el profesorado, la academia y el activismo sobre el uso de los datos del alumnado.

Por último, en sexto lugar, se aborda el **derecho a la privacidad y la protección de datos**, que se vincula a la necesidad de proteger los datos personales en el entorno digital y de regular, minimizar o prohibir su procesamiento destinado a la elaboración de perfiles ([Boly Barry, 2022](#); [Comité de los Derechos del Niño, 2021](#)). En esta dimensión, en primer lugar, se ahonda en los posicionamientos de las *BigTech* y en las opiniones, preocupaciones y percepciones de personas expertas y parte de la comunidad educativa en relación con la privacidad, la protección y la gestión de los datos que se generan en el uso de plataformas digitales en entornos educativos. En segundo lugar, vinculan los procesos de alfabetización digital crítica con el derecho a la privacidad.

2. Derecho al libre desarrollo de la infancia

El derecho al libre desarrollo de la infancia es fundamental para el diseño y ejecución de cualquier tipo de proyecto de sociedad. La educación, como motor de la socialización común, debe estar orientada hacia la consecución de este derecho, apostando por el pleno desarrollo de la personalidad humana y por el sentido de la dignidad de las personas, tanto en contextos presenciales como digitales ([Comité de los Derechos del Niño, 2021](#)). Asimismo, el sistema educativo debe permitir a todas las personas participar efectivamente en una sociedad libre y favorecer la comprensión entre pueblos, naciones, grupos racializados y religiosos ([Boly Barry, 2022](#)).

En el ámbito digital, con este derecho apuntamos a la adquisición de competencias y responsabilidades digitales, y a la comprensión del funcionamiento y uso de las herramientas tecnológicas y acorde con las características, maduración y desarrollo cognitivo, emocional y social de cada niña, niño y adolescente, en pos de garantizar una infancia libre y segura (ver Anexos 1 a 5). Este derecho remite a la idea de ciudadanía digital entendida como la habilidad de moverse en entornos digitales complejos y aprovechar sus posibilidades, pero también de comprender sus implicaciones sociales, económicas, políticas, educativas y culturales ([Comité de los Derechos del Niño, 2021](#)). Desde el punto de vista de la Administración pública, el respeto a este derecho conlleva la necesidad de garantizar la protección de la infancia en los entornos digitales, previniendo situaciones de explotación, exposición a contenidos violentos y sexuales, y a juegos de azar, de maltrato y otras amenazas ([Comité de los Derechos del Niño, 2021](#)).

El uso de plataformas digitales en contextos educativos pone en tensión el cumplimiento de este derecho en múltiples aspectos. Para el presente análisis hemos puesto el foco especialmente en tres categorías centrales. Primero, la necesidad de adquirir competencias y responsabilidades digitales. Esto es, enseñar a usar, pero también a comprender el funcionamiento de las herramientas tecnológicas como un aspecto clave en la protección de la infancia. Segundo, potenciar la ciudadanía digital a través de la responsabilidad digital y de la comprensión de las implicaciones sociales, económicas, políticas, educativas y culturales de la sociedad digital. Tercero, la necesidad de generar protocolos y acciones concretas que garanticen la protección de la infancia en los entornos digitales.

2.1. Adquisición de competencias y habilidades en el entorno digital

Las competencias y habilidades en el entorno digital deben permitir a la ciudadanía comprender el funcionamiento de las herramientas y medios tecnológicos, y también su potencial como medio de generación de conocimiento y de participación e implicación cívica.

Poniendo el foco en la infancia y en lo que plantea [Boly Barry \(2022\)](#), resulta esencial prestar atención a las facultades de la infancia, a sus procesos de maduración, a su desarrollo cognitivo, emocional y social en cada una de sus etapas, de cara a garantizar una digitalización conforme a su proceso madurativo.

Teniendo presentes los discursos de las voces expertas sobre el tema (Anexo 2), observamos que la preponderancia de las *BigTech* como proveedoras principales de plataformas digitales para el ámbito educativo tiende a reducir las posibilidades de adquirir competencias y habilidades digitales, al tiempo que reduce las posibilidades de acceso a entornos más diversos de socialización digital. En este sentido, en el discurso de las voces expertas se reconocen dos grandes consecuencias. Por un lado, la situación de monocultivo digital en los centros educativos limita la exposición del alumnado y el profesorado a la multiplicidad de recursos digitales que están disponibles, es decir, restringe la riqueza de su socialización digital, comprometiendo el desarrollo de competencias que permitan al alumnado habitar de forma autónoma y crítica el mundo digital. Por otro lado, el entorno al que está expuesto el alumnado ha sido desarrollado por compañías tecnológicas que no necesariamente pertenecen al ámbito educativo. Como reconocen las voces expertas (Anexo 2), las *BigTech* orientan sus acciones hacia el incremento de beneficio, no solo en el presente, sino también en el futuro.

No debemos permitir que los niños piensen que un libro es una tableta Chromebook, que internet es Google, y que el entorno digital de aprendizaje es Google Classroom (...) (Stakeholders, 9).

En relación con las voces de los centros educativos consultadas (Anexo 3), se plantean preocupaciones comunes, aunque con algunos matices relevantes.

El discurso de los equipos de dirección, por ejemplo, conecta con distintos debates relacionados con el derecho al libre desarrollo de la infancia en la elección de las plataformas digitales educativas de cada centro. Por un lado, se reconoce la idoneidad de su uso, en tanto son medios fáciles de utilizar tanto para el profesorado, como para el alumnado y las familias. Al mismo tiempo, la facilidad en la experiencia de uso a partir de lo intuitivo del servicio, podría vincularse con el derecho al libre desarrollo de la infancia ya que, con independencia del debate sobre el proveedor, como recurso digital puede prestar atención a las facultades de niñas, niños y adolescentes, y a su desarrollo cognitivo, emocional y social, cambiante en las distintas etapas formativas, si se utiliza con responsabilidad y sentido.

[La plataforma de Google] Es muy intuitiva y además para nuestro alumnado también, porque nuestro alumnado piensa que no es digital, ¿eh? Entonces quiere decir que si exploramos otras herramientas, (...) cosa que hicimos, pero no las vimos viables, ni por el esfuerzo que suponía para el profesorado, ni por el esfuerzo que suponía para las familias, ni por el grado de satisfacción que podía revertir en el alumnado (EED, Centro 2).

Por otro lado, también se reconoce que ha habido un impulso mayor en la provisión de infraestructura tecnológica que en el desarrollo de habilidades y competencias digitales. La mayoría de los equipos de dirección que participaron en la investigación manifestaron que, para ellos, el problema está en que el *Departament d'Educació* de

*la Generalitat de Catalunya*⁸ no provee de una oferta formativa suficiente que permita al profesorado alcanzar un buen nivel de concientización sobre el uso seguro de internet y de las plataformas digitales. Ello repercute en la capacidad real de los centros para elegir las plataformas digitales que van a utilizar. Para los equipos directivos, los centros educativos hacen lo que pueden para garantizar el libre desarrollo de la infancia, pero lo hacen desde la autogestión, con el apoyo en ocasiones de las mismas *BigTech*, pero sin el apoyo manifiesto de la política y las instituciones educativas.

[Ahora todos los centros] tienen que hacer una formación obligatoria [en digitalización]. Dicen que [a nuestro centro] nos tocará el año que viene, porque nadie puede decir que el Departament nos está formando con todo esto y te deja un poco desamparado. Estamos todos rebotados (EED, Centro 6).

De los discursos del profesorado en este ámbito se desprende que la mayoría no es consciente de los procesos de toma de decisión del centro a la hora de elegir qué plataforma digital utilizar con fines educativos. Esto sucede por la manifiesta necesidad de contar con más competencias y habilidades digitales que les permitan tomar decisiones juiciosas para hacer un uso sensato de las plataformas y los medios digitales. Solo así sería posible utilizarlas para la enseñanza de forma responsable, garantizando el resguardo de la identidad y privacidad digital de sus estudiantes, y permitiendo una enseñanza libre y diversa.

Algunos profes tenemos, así como un poco de... no sabría calificarlo... Pero de cierto recelo de abrir este debate e, incluso, intentar plantearlo, salir del entorno Google y plantearnos otras plataformas (GDP, Centro 5).

Para el alumnado, utilizar plataformas digitales (comerciales o no) en la escuela resulta natural e inevitable. Además, manifiestan que tampoco se requiere de competencias o habilidades digitales sofisticadas. En general, reconocen que su usabilidad es intuitiva y simple y que, de hecho, facilita su trabajo escolar y su rol de aprendiz:

Opciones que te dan estas plataformas (...) para compartir trabajos, para... O sea, cualquier cosa. Como enviar o entregar cualquier archivo... Hay cosas que he descubierto este año, como entregar en el Classroom. Eso no lo había hecho ningún año antes y tenía miedo a eso, lo he descubierto este año. Y, lo de útil porque hay veces que necesitamos cambiar porque algunos trabajos que hacemos en la libreta son más fáciles en ordenador porque podemos... O sea, cuando nos equivocamos podemos cambiar las palabras y no cambiar de página y volver a empezar desde cero. (...) Es un seguimiento muy limpio, muy ordenado (GDA, Centro 2).

Junto con esto, el alumnado reconoce que las plataformas digitales fortalecen su vínculo tanto con sus pares estudiantes como con sus docentes:

De repente la [plataforma me permite] interactuar con el profesor. En plan, no hay tiempo en clase, entonces puedo entrar en mi plataforma y enviar un mensaje (GDA, Centro 3).

⁸ Administración con competencias en educación en Catalunya.

Ahora bien, del discurso del alumnado se desprende la creencia de que las medidas que toman los centros educativos para resguardar su identidad digital y promover un uso responsable no son del todo eficientes. En ocasiones, incluso reconocen que resulta molesto que parte sustantiva de las iniciativas que toma el centro educativo apuntan esencialmente a bloquear ciertos contenidos, cuya inaccesibilidad podría afectar sus derechos en tanto ciudadanos digitales. En efecto, las medidas que se toman desde el centro acostumbran a centrarse en los dispositivos y, por tanto, afectan a la actividad del alumnado sea donde sea que los use. El alumnado considera que estas situaciones suceden básicamente porque el profesorado, en general, adolece de las competencias y habilidades necesarias para resguardar su identidad digital y promover un uso responsable de las plataformas y medios digitales en la escuela y fuera de ella.

Respecto a la opinión de las familias sobre este ámbito podemos destacar dos aspectos relevantes.

Por un lado, existe una valoración positiva sobre el potencial que tiene el uso activo de las plataformas digitales comerciales en la escuela en la mejora de los procesos de aprendizaje del alumnado ($M = 3.56/6$; $DS = 1.465$)⁹ (Tabla 6, Anexo 4). Entre las razones esgrimidas destacan las posibilidades que ofrecen para favorecer el trabajo cooperativo y colaborativo no sólo entre el propio alumnado, sino también entre el profesorado y el alumnado ($M = 3.80/6$; $DS = 1.1479$) (Tabla 6, Anexo 4). Este aspecto fue mucho más relevante en las familias con hijas/os o tuteladas/os en educación secundaria (Tabla 19, Anexo 4). La misma situación se dio en el caso de los informantes hombres con hijos varones (Tabla 20, Anexo 4). Para las familias, por tanto, las plataformas digitales pueden potenciar un mayor desarrollo educativo del alumnado, independientemente de quien las provea.

Por otro lado, en relación con las competencias y habilidades digitales, las familias manifiestan estar preparadas para ayudar al alumnado con las tareas mediadas por plataformas digitales y que se ejecutan de manera asincrónica y en línea ($M = 4.00/5$; $DS = 1.010$) (Tabla 10, Anexo 4). En esto, las respuestas fueron muy homogéneas tanto en lo que a la etapa educativa respecta (primaria o secundaria), como en relación con el género del familiar y del alumnado (Tabla 58, Anexo 4). De igual manera, las familias tenían una autopercepción alta sobre su capacidad para aprender cosas nuevas que pudiesen ayudar en el aprendizaje del alumnado (Tabla 10, Anexo 4)¹⁰.

En relación con las condiciones de uso de las *BigTech* sobre este aspecto (Anexo 5), consideramos relevante destacar la propuesta de mSchool GSMA. Esta consiste en un programa denominado “mEducació”¹¹ (Anexo 5, p.18) cuyo principal objetivo es mejorar las competencias digitales de la comunidad escolar, ofreciendo recursos y

⁹ M = Media; DS = Desviación estándar. Ver Anexo 4 para más información.

¹⁰ La sobre-representación de familias con nivel de estudios altos podría estar condicionando este resultado. En el análisis de la Dimensión 2 se profundiza en las desigualdades entre las familias, en ese caso, respecto al acceso a la tecnología digital con evidencia cualitativa de los centros educativos.

¹¹ Impulsado por Mobile World Capital Barcelona, el cual cuenta con la colaboración de la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y GSMA.

herramientas digitales al profesorado con la finalidad de transmitir las al alumnado (Anexo 5, p.19). En el resto de las *BigTech* no se hace referencia específica a este aspecto. Ello significa que las corporaciones tecnológicas no consideran que deban cumplir ningún rol relevante en la adquisición de competencias y habilidades digitales, y por ello no desarrollan acciones concretas centradas en este aspecto.

En este sentido, se pone en evidencia la dificultad de garantizar el libre desarrollo de la infancia y la adolescencia debido a que la alfabetización y las habilidades digitales de sus figuras de referencia son insuficientes para proteger su identidad digital y favorecer la comprensión del entorno digital, que es de naturaleza diversa. La mayoría del profesorado aprende a utilizar la plataforma tal y como la misma indica. Esto limita el uso de plataformas digitales en el ámbito escolar a las que el docente conoce y en las que tiene seguridad de uso, lo que potencialmente priva al alumnado de conocer otros entornos y medios digitales. En conclusión, consideramos que, a día de hoy, la falta de habilidades y competencias digitales por parte de las diferentes figuras de referencia del alumnado impide garantizar el derecho al libre desarrollo de la infancia y la adolescencia en contextos educativos en proceso de plataformización.

2.2. Ciudadanía digital. Responsabilidad digital y comprensión de sus implicaciones sociales, económicas, políticas, educativas y culturales

Este ámbito plantea que el derecho de acceso a la tecnología y la alfabetización digital son elementos constituyentes de la construcción y extensión de una ciudadanía digital más democrática y justa. En este sentido, se entiende que la ciudadanía digital implica la habilidad de desenvolverse activamente en entornos digitales complejos, y a la vez poder comprender sus implicaciones sociales, económicas, políticas, educativas y culturales ([Boly Barry, 2022](#)).

La evidencia generada en el marco del proyecto edDIT pone de manifiesto la preocupación de la mayoría de las voces consultadas respecto a la falta de un conocimiento profundo de las herramientas y medios digitales que se utilizan dentro y fuera de los centros educativos entre el alumnado, el profesorado y las familias. Asimismo, revela también el desconocimiento -y la preocupación- de estos actores sobre las posibilidades y también sobre las posibles consecuencias de su uso en el ámbito educativo.

La difícil relación entre el uso de plataformas digitales y las experiencias educativas, que configuran parte de lo que podemos considerar como el derecho al desarrollo, se manifiesta en su complejidad en la siguiente cita de una de las personas expertas entrevistadas:

Hay que arremangarse y comprender, mucho mejor de lo que estamos haciendo ahora, el modelo de funcionamiento de las plataformas digitales. Y también lo que nos sucede a nosotros como personas, para luego poder actualizar los programas de nuestros sistemas educativos y, a fin de cuentas, poder crear encuentros,

pedagogías, programas y currículos que puedan hablar de estos temas, e incluir a los menores en ellos (Activista, 4).

En relación con las voces de los centros educativos consultadas, el diagnóstico resulta relativamente similar.

Los equipos directivos resaltan la importancia de favorecer el desarrollo de un sentido crítico entre el alumnado para la construcción de ciudadanos digitales conscientes de su propio rol, y que puedan tomar decisiones que garanticen su seguridad y un mayor conocimiento sobre las posibilidades y los límites de la tecnología digital. El rol de la escuela estaría justamente ahí, reforzando este sentido y esta seguridad.

Al mismo tiempo, a pesar de reconocer la necesidad de fomentar el sentido crítico, los equipos directivos reconocen que los claustros no están especialmente preocupados por la recopilación y gestión de los datos, ni por el uso de algoritmos desarrollados con los datos generados en el uso de las PDE. De hecho, para los equipos directivos, la explicación más común al respecto tiene que ver, nuevamente, con el desconocimiento del tema. Así, tal y como veremos también en el análisis de otras dimensiones, reconocen que existe una falta de conocimientos técnicos suficientes por parte del profesorado para promover un uso responsable de las plataformas digitales tanto dentro como fuera de la escuela. En este último caso, poder supervisar el acceso a aplicaciones o medios digitales utilizados fuera de la escuela, y en las que se podría estar limitando la condición de ciudadano digital, y en consecuencia vulnerando el derecho al libre desarrollo de la infancia.

A ver, en el caso de las plataformas dirigidas, como decía antes, el Google Classroom y el Moodle, pues tenemos más control desde el centro [educativo]. Pero desde este punto de vista [ciudadanía digital y derecho al libre desarrollo de la infancia] tiene poca relevancia. Ellos no pasan mucho tiempo ahí. Fuera de aquí [del centro educativo] la mayor parte del tiempo están en aplicaciones como YouTube, TikTok y navegan libremente (EED, Centro 3).

Las voces de los equipos directivos sostienen que para el centro resulta más viable controlar y estar pendiente del uso que hacen de plataformas y medios digitales en el dispositivo digital de referencia que utilizan con fines educativos. Al mismo tiempo, reconocen que resulta imposible supervisar el uso que puedan realizar en otros dispositivos, fuera de la escuela:

Hemos tenido también personal de prácticas de informática que nos ha ayudado a hacer revisiones de los historiales (...). Pero sobre todo ponemos mucha atención en cómo utilizan las tablets, qué es lo que buscan. Siempre lo hacemos en un grupo reducido con alguien de apoyo que pueda supervisar. Cómo están haciendo uso de todo en el dispositivo. Lo que hacen fuera de la escuela, y con sus propios ordenadores en casa, ya es otra cosa (EED, Centro 4).

Para el profesorado, la socialización digital y sus competencias y las del alumnado para desenvolverse de forma consciente y crítica en el entorno digital, no pueden desligarse del predominio de las grandes corporaciones tecnológicas y del potencial uso y gestión que hacen de los datos generados por el alumnado.

En este sentido, parte de las voces del profesorado profundiza en esta línea cuando menciona, por ejemplo, el uso de una plataforma digital “alternativa” como la que ofrece Xnet¹². Se entiende que esta plataforma puede ser un medio que posibilite el ejercicio de un mayor control, protección y soberanía sobre los datos del alumnado, favoreciendo el cumplimiento de una función básica de la escuela que es la de proteger al alumnado. Al mismo tiempo, se ve como una oportunidad para mostrar a la infancia y a la adolescencia otros entornos digitales que faciliten la adopción de posturas críticas y autónomas respecto a la tecnología digital. Para las voces docentes, la exposición a una mayor variedad de recursos digitales puede contribuir a que, en un futuro, el alumnado elija aquello que más le interesa desde un punto de vista crítico. Por ello consideran que el uso de una plataforma alternativa puede contribuir a mejorar las oportunidades educativas del alumnado y su condición de ciudadana/o digital.

Es importante ofrecer desde los centros diferentes editores de textos y crear ciudadanos que tengan capacidad crítica para que el día de mañana puedan elegir qué software quieren, facilitar que conozcan que hay esta opción y que es lícita y encima tienen acceso (GDP, Centro 4).

El profesorado percibe la influencia de las grandes corporaciones tecnológicas en el diseño y la construcción de la ciudadanía digital a través de la escuela como un problema grave e inevitable. La omnipresencia de Google en la sociedad, por ejemplo, hace irremediable su presencia en la escuela, con todas las consecuencias que esto podría generar:

Yo creo que también la escuela, como siempre, ha sido un poco el reflejo de la sociedad. Está pasando lo mismo, porque nosotros (docentes) cuando estamos en nuestra vida personal, debemos apuntarnos a un club o comprar una entrada de no sé qué... pero siempre, y para todo, vamos aceptando cookies, y por consiguiente estás aceptando un conjunto de temas de los que no somos conscientes... Está claro, que quieres que no pase también en las escuelas, quiero decir, que utilizamos y que Google nos escuche, nos lea, nos vea... Entonces, claro, yo pienso que el desafío está en crear y generar espacios en las escuelas donde se pueda debatir un poquito más del tema: "¡Ey! ¿Al final de qué estamos hablando?" Estamos hablando de chavales, estamos hablando de tecnología o estamos hablando de la información que se lleva Google, ¿no? Quiero decir cómo situar... Y al final, de lo que estamos hablando, sobre todo, es de la intimidad (GDP, Centro 2).

En relación con las voces del alumnado, vemos que su discurso se centra en la gestión de la responsabilidad digital por parte de los centros educativos. En este sentido, manifiestan tener un grado de conocimiento técnico sobre las tecnologías digitales, incluyendo las plataformas digitales educativas, sustancialmente mayor al que muestran, por ejemplo, sus familias, pero también sus docentes y equipos directivos. De hecho, problemas como la vulnerabilidad de su identidad digital, la protección de su información privada, o incluso la acumulación y gestión de sus datos por parte de

¹² La infraestructura educativa digital DD es un espacio de trabajo digital e integral que agrega herramientas de software libre y auditable en una suite creada por la organización Xnet y con el apoyo de la Dirección de Innovación Democrática y el Comisionado de Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona, y del Consorcio de Educación de Barcelona. Recuperado de: <https://xnet-x.net/ca/>

las *BigTech*, tienden a ser temas mucho más conversados entre sus propios pares estudiantes, que con el profesorado y las familias.

En sus manifestaciones se aprecia un elevado grado de conocimiento (o como mínimo de sospecha) sobre la capacidad de acceso a su información privada que tienen las grandes corporaciones tecnológicas. En este sentido, no muestran demasiada preocupación ni comprensión en profundidad de las implicaciones, pero identifican la vulnerabilidad de su colectivo frente a la potencial manipulación que pueden ejercer las *BigTech* a través de los medios digitales.

[cuándo ocupan el Google Drive o el Google for Education, todo el universo de Google. ¿Sienten que toda la información que tienen ahí se comparte con otras personas?] Yo creo que parece que no, pero sí. No se comparte directamente, pero tienen la información. (...) Yo directamente no. Pero si una persona que sea un mínimo influenciable que suba su vida (...), siempre hay la típica persona que ya estará más pendiente o ni que sea una persona que no pienses en toda tu vida (GDA, Centro 6).

La opinión de las familias presenta conexiones directas con las percepciones expresadas por docentes y equipos directivos respecto a este ámbito. En todos esos casos, la presencia de las *BigTech* en la escuela es previsible dada su influencia social, económica y política en otros ámbitos de la vida. No extraña, por tanto, el papel de estas grandes corporaciones tecnológicas en acciones de diseño y planificación de políticas educativas y digitales en colaboración con la Administración pública ([Morozov, 2018](#)). Las familias, por ejemplo, muestran un elevado grado de acuerdo con la necesidad de colaboración entre la Administración pública y las corporaciones tecnológicas para promover la mejora de la educación ($M = 3.86/6$; $DS = 1.665$) (Tabla 6, Anexo 4). Este aspecto fue más remarcable en el caso de la educación secundaria y, especialmente entre las informantes mujeres con hijos varones (Tabla 13 y 14, Anexo 4).

Para docentes y familias, los acuerdos entre la política educativa y las *BigTech* son esenciales para garantizar el uso y el acceso a estas plataformas digitales en los centros, sin mediar un costo económico elevado. No obstante, las familias se muestran muy preocupadas por la posibilidad de que los servicios ofrecidos por las plataformas digitales sean, en un futuro, servicios de pago ($M=4.15/6$; $DS=1.697$) (Tabla 7, Anexo 4).

Respecto a las condiciones de uso de las *BigTech* (Anexo 5), consideramos que una iniciativa a destacar relacionada con el concepto de ciudadanía digital y todo lo que se deriva del mismo, es “Sé genial en internet” habilitada por Google. Esta herramienta ofrece enseñanzas a niñas, niños y adolescentes relacionadas con temáticas que se engloban dentro de la ciudadanía digital, como la responsabilidad digital y la comprensión de las implicaciones que supone el entorno digital (Anexo 5, p.10). En este sentido, pese a que no se alude de forma explícita a los derechos de la infancia, esta iniciativa podría representar un intento de *Google for Education* por velar por estos derechos.

Por todo lo expuesto en este aspecto, consideramos que el libre desarrollo de la infancia también está en riesgo. La ciudadanía digital se está construyendo desde la

escuela a partir de iniciativas que emplean una única plataforma digital y que, en este sentido, pueden ser consideradas de monocultivo digital. En este contexto, el alumnado únicamente conoce un entorno digital, normalmente comercial. Ello lo transforma en cliente cautivo, y contribuye a que construya una comprensión del mundo vinculada a los intereses comerciales de estas corporaciones tecnológicas. A lo largo de la ejecución del proyecto edDIT se ha evidenciado el desconocimiento de los diferentes agentes implicados respecto a la importancia de trabajar la responsabilidad digital. Esta situación no favorece a que, desde la escuela, se posibilite que la infancia y la adolescencia consoliden su rol de ciudadanos y comprendan las implicaciones sociales, económicas, políticas, educativas y culturales de vivir en la sociedad digital.

2.3. Garantizar la protección de la infancia en entornos digitales mediante acciones y protocolos concretos

En este tercer ámbito hacemos referencia a la necesidad de construir un marco de referencia que garantice la protección de la infancia en contextos digitales. En este sentido, se pone especial atención a la prevención de situaciones de explotación, exposición a contenidos violentos y sexuales, y a juegos de azar, de maltrato y otras amenazas en la infancia ([Boly Barry, 2022](#)).

Al respecto, y teniendo presente en primera instancia los discursos de las voces expertas sobre el tema (Anexo 2), podemos apreciar que existe una preocupación general por el débil rol protector que desempeña el Estado en la materia, y también por la escasa soberanía digital que ejercen los centros educativos y la Administración pública. De acuerdo con las voces expertas, en la medida en que la Administración delega la provisión de plataformas digitales (y dispositivos) en las corporaciones tecnológicas, pierde potencial influencia y capacidad de control sobre el funcionamiento del sistema educativo. Si bien los contenidos que se introducen y utilizan en las plataformas digitales son decididos esencialmente por el profesorado, las estrategias de fidelización y los hábitos de uso y consumo que generan no están siendo controlados por la administración educativa ni por los centros educativos. Muchas de estas estrategias desarrollan dependencias que resultan difíciles de revertir y que, por tanto, pueden comprometer la protección digital de la infancia y su derecho al libre desarrollo. Esta preocupación es incluso compartida por los representantes de las grandes corporaciones tecnológicas, que al tiempo que resaltan lo esencial de su rol en la educación, atribuyen a la Administración pública la tarea de garantizar la protección de la ciudadanía y particularmente de la infancia, tal como se puede ver en las siguientes afirmaciones:

Está claro que las Administraciones públicas deben exigir a las grandes corporaciones tecnológicas una serie de actuaciones, pero es evidente el retorno que hacen las *BigTech* al sistema educativo, y como las plataformas corporativas le entregan un valor agregado a la educación (*BigTech*, 7, Anexo 2).

Lo que pasa es que se asume que la seguridad es responsabilidad de las empresas de tecnología. Una parte sí, pero otra parte no. La seguridad de tus datos, de los datos que tú pones en tu Universidad o escuela son inicialmente de tu Universidad o escuela. No son automáticamente de las empresas que las generan o de las que entregan la infraestructura. Si tus datos se filtran, no es necesariamente porque la empresa los robe o haga un mal uso deliberadamente. El tema está en que alguien del centro educativo o representantes de la propia Administración pública, terminan por cederlos. Entonces yo creo que hay que generar conciencia de lo que eso significa y tiene que ser un trabajo conjunto. No solamente del Ministerio de Educación, o de los distintos Ministerios del Gobierno, sino también de la asesoría nuestra, de las empresas de tecnología que somos realmente los que sabemos que potencial de uso tienen los datos (*BigTech*, 6).

Para las voces de los centros educativos, faltan protocolos y acciones concretas de protección de la infancia, y también estrategias de supervisión a medio y largo plazo.

Para los equipos directivos, esta realidad se solapa con la confianza que tienen las familias en los centros educativos, que en su opinión es clave, pero no suficiente. Los centros educativos se ven en el día a día improvisando y autogestionando protocolos, sin comprender el marco regulador con el que cuentan, sin conocer las leyes o derechos vinculados, y sin la supervisión ni el acompañamiento de la Administración pública. Su necesidad, por tanto, no es solo aumentar sus saberes en responsabilidad y soberanía digital, sino también contar con un marco de protección claro que les permita con eficiencia garantizar la protección de la infancia en entornos digitales.

En la misma línea, las voces del profesorado hacen hincapié en la insuficiencia de acciones formativas provistas por el *Departament d'Educació* que permitan al profesorado alcanzar un buen nivel de competencia digital y concientizar a su alumnado sobre el uso seguro de internet y de las plataformas digitales con fines educativos. En este sentido, los centros tienen poca competencia para elegir la PDE más segura y adecuada, lo que también termina por repercutir de forma indirecta en el libre desarrollo de la infancia y la adolescencia en el entorno digital.

Tanto para las y los docentes como para los equipos directivos, los centros hacen lo que pueden para garantizar el libre desarrollo de la infancia, pero lo hacen sobre todo desde su propia autogestión y conciencia. En este sentido, manifiestan que se sienten desamparados por la ley, la política y las instituciones educativas, aunque entienden que, a día de hoy, son responsables de garantizar la protección de la infancia en los entornos digitales.

Las acciones concretas por parte de los centros educativos a la hora de prevenir situaciones de explotación, exposición a contenidos violentos y sexuales, a juegos de azar, de maltrato y otras amenazas son, a veces, imprecisas y poco eficientes. Al mismo tiempo que bloquean potencial contenido pernicioso, limitan en exceso la libertad digital, por ejemplo, bloqueando el acceso a contenidos y aplicaciones que son necesarios para llevar a cabo actividades de aprendizaje y procesos de socialización cotidiana del alumnado.

A mí me parece que cosas, así como antivirus, bloquear la cámara o cosas así, sí que se podrían instalar, pero con un ordenador normal de casa. Páginas de contenido sexual o páginas de virus, sí que podrían bloquearse. Pero si quiero leer un libro... Todo lo que es ocio, yo creo que en casa tendría que desbloquearse. (...) Hay gente

que no tiene restricciones por parte de sus padres y esto es supernegativo. Entiendo que el bienestar de una persona, que los adolescentes se ponen ahora mucho con videojuegos y puede crear una adicción increíble. (...) Creo que el instituto no tiene que preocuparse de si estás adicto a un juego. (...) Tienen derecho a preocuparse, pero no tienen derecho a controlarte (GDA, Centro 5).

Por su lado, las familias manifiestan una preocupación sustantiva en relación con que los datos obtenidos en la utilización de las plataformas digitales en la escuela se utilicen para la creación de perfiles de usuario/a que reproduzcan roles y estereotipos de género, y amplifiquen sus diferencias ($M= 4.32/6$; $DS= 1.731$) (Tabla 7, Anexo 4).

La percepción de las y los representantes de los centros educativos y las opiniones expresadas por las familias evidencian la ausencia de protocolos y acciones concretas de protección de los derechos de la infancia en entornos digitales. Protocolos, acciones o incluso menciones que, en cambio, sí plantean las corporaciones tecnológicas.

Microsoft, por ejemplo, en el “Contrato de servicios de Microsoft” advierte que la responsabilidad sobre el tipo de uso que una persona menor haga de una cuenta o servicio será de su “progenitor o el tutor legal”. En el “Código de Conducta” presente en el mencionado contrato, también se definen una serie de reglas que establecen prohibiciones sobre el contenido, material o acciones realizables en los productos y servicios de Microsoft, entre las que se encuentra recogida la siguiente: “No participar en actividades que exploten, dañen o amenacen con dañar a menores de edad” (Contrato De Servicios De Microsoft, 2021). Microsoft, aparentemente, vela por el derecho vinculado con la necesidad de garantizar la protección de la infancia en los entornos digitales, previniendo situaciones de explotación, exposición a contenidos violentos y sexuales, y a juegos de azar, de maltrato y otras amenazas.

De la misma manera, Amazon plantea en el “Aviso de Privacidad” (sección “Información personal de menores”) que la empresa no proporciona ofertas de AWS para compras efectuadas por menores de edad (Aviso De Privacidad, 2022). Así pues, si un menor de edad quiere utilizar una oferta de AWS deberá hacerlo “con la participación de un progenitor o tutor” (Anexo 5).

Como se ha señalado, Google tiene habilitada la web “Sé genial en Internet” (Seguridad En Internet Para Niños ¿Cómo Ser Genial En Internet? | Google Be Internet Awesome, n.d.) con diferentes recursos dirigidos a las familias y educadores para favorecer un uso saludable y responsable de internet durante la infancia (Anexo 5).

Por tanto, la evidencia nos muestra que, desde la escuela, no existen protocolos o actuaciones concretas que puedan garantizar el derecho al libre desarrollo de la infancia ante el uso de plataformas digitales comerciales en la escuela por parte de entidades o instituciones públicas. Por otra parte, las dimensiones que abordan esta problemática en el marco de referencia establecido para la presente investigación (Anexo 1), y en la legislación existente, no terminan por ser traspasadas al sistema educativo y menos aún a los centros. De hecho, son justamente las *BigTech* las que sí proponen protocolos o normativas que apuntan a la protección de la infancia en el entorno digital, sobre todo cuando se trata de exposición a situaciones, por ejemplo,

de violencia y maltrato entre otros. La mayoría de representantes de los centros educativos manifestó que son más conscientes de lo que dicen estos protocolos de las *BigTech*, que del propio marco regulador.

3. Derecho de igualdad y no discriminación - inclusión y equidad

El derecho, o más concretamente el principio de igualdad y no discriminación conlleva una garantía de acceso equitativo y efectivo a la tecnología que evite la exclusión de niñas, niños y jóvenes en los entornos digitales. Por ello, requiere del desarrollo de medidas específicas para evitar la brecha digital y una especial atención al acceso, alfabetización, privacidad y seguridad de niñas y mujeres jóvenes en el entorno digital ([Comité de los Derechos del Niño, 2021](#)).

Es preciso también garantizar la inclusión en el entorno digital, eliminando las barreras existentes por razón de discapacidad, sexo, situación económica, origen, etc. que impiden el acceso a la digitalización en condiciones de igualdad, y promoviendo las innovaciones tecnológicas necesarias para garantizar la accesibilidad universal (acceso real y efectivo a recursos digitales ajustados a las propias necesidades) ([Boly Barry, 2022](#)).

El desarrollo del análisis que se presenta para la dimensión del derecho a la igualdad y la no discriminación establece tres categorías que estructuran la información de las diversas fuentes incluidas: 1) La garantía de acceso equitativo a la tecnología digital; 2) el acceso efectivo a la tecnología y la brecha digital; y 3) las innovaciones tecnológicas para garantizar la accesibilidad universal.

3.1. La garantía de acceso equitativo a la tecnología digital

Acceder a la tecnología digital es una condición *sine qua non* para el ejercicio de otros derechos que componen el derecho a la educación en la sociedad digital. Este acceso tiene distintas aristas, que van desde la disponibilidad de infraestructura física y digital en los centros educativos y los hogares del alumnado y del profesorado (ordenadores u otros dispositivos y programas), hasta la posibilidad de conectar dicha infraestructura a una red más amplia de recursos digitales disponible a través de internet.

La evidencia recogida en las subfases 1.2 a 1.5 de esta investigación (ver Anexos 2 a 5) muestra cómo la garantía de acceso a la tecnología digital ha sido una de las justificaciones centrales de la expansión de corporaciones tecnológicas en el ámbito educativo. La lectura de las causas y los impactos de dicha expansión es diversa en las entrevistas, grupos de discusión, cuestionario y documentación analizados. En lo que respecta a las causas, y en relación con la garantía de acceso equitativo y efectivo a la tecnología, las distintas visiones sobre el fenómeno de incorporación de tecnología digital proveída por las *BigTech* en los centros educativos pueden situarse a lo largo de un continuo cuyos extremos muestran, por un lado, una crítica intensa a

estas corporaciones y, por el otro, una aceptación de su presencia que puede ser naturalizadora o resignada.

En lo que respecta a la garantía de acceso, el extremo más resistente explica la entrada de las *BigTech* a la provisión de servicios digitales a las escuelas e institutos por una dejadez más o menos intencionada de la Administración pública. Desde el punto de vista de activistas y académicas, y de diversidad de docentes de centros educativos, las grandes corporaciones vienen a cubrir una necesidad del sistema educativo -la inversión en infraestructura digital- que el Estado no puede asumir o no ha querido asumir. Según argumentan, el acceso a la infraestructura digital se garantiza a costa de la subordinación a las grandes corporaciones. La falta de recursos públicos se suple con recursos privados, orientados al provecho y no a la equidad. Así pues, ello plantea una tensión entre los objetivos mercantiles de las proveedoras de plataformas digitales en el ámbito educativo, y los del propio sistema educativo, y plantea el interrogante de si es posible alcanzar metas educativas en entornos destinados al provecho económico.

Así lo ilustran las siguientes citas de activistas y docentes. Estas voces, además, vinculan los derechos que requieren del acceso para satisfacerse, pero que no se limitan a él (alfabetización, privacidad y seguridad), al tipo de proveedor de servicios digitales en el centro educativo:

Google el año 2010 tenía muy claro de qué iba su negocio (...) la identificación de los datos, la datificación y las rutas de suministro de estos datos como negocio nuclear de Google se sitúa cronológicamente alrededor del año 2000. Y a partir de allí fue cuando empezó a generar todo tipo de servicios, funcionalidades, etc., que se denominan por parte de algunos estudiosos como “rutas de suministro” (...). Por lo tanto, Google sí que tiene muy claro qué partida está jugando, pero la Administración aquí ha pecado de ingenua, o aún mucho peor, ha firmado sabiendo lo que está en juego (Activista, 3).

Antes no existía la inseguridad como tal (...) porque no había una reflexión. Entonces al presentarnos este proyecto sí que nos hizo reflexionar a nosotros. ¡Ostras!, es que realmente estamos haciendo que nuestro alumnado sea vulnerable ante una multinacional (...) Además, lo haces desde un entorno seguro porque cuando empiezas a usar herramientas que son de acceso gratuito, que son muy bonitas y que son muy atractivas para ellos, tampoco sabes dónde queda todo esto (...). ¿Quién tiene los derechos de todo lo que producen, todo lo que ellos y ellas producen? (GDP, Centro 4).

En la misma dirección, aunque de forma un tanto más pragmática, las entrevistas con *Policy-makers* han evidenciado cómo los intereses de las compañías proveedoras de tecnología digital en el ámbito educativo condicionan los de las Administraciones públicas a través de procesos de presión política y solucionismo tecnológico en entornos y momentos de infra-financiación pública. Así lo ilustra la siguiente cita:

Al final estamos hablando de una solución privada que al final te soluciona todo de golpe, te dice: “Oiga, sin servidores vuestros. Oiga todo legal porque lo demuestro en este papel. Y además a coste cero”. Entonces, es precioso para quien tenga que gestionar, que al final está colapsado por 1000 historias, es una solución [a la que] difícilmente puedes decir que no (*Policy-maker*, 8).

El acceso equitativo a la tecnología moderna se reconoce como una necesidad a satisfacer desde el sistema educativo, al tiempo que se reconoce la falta de capacidad de la Administración para liderar tal provisión y la presión del sector privado para hacerse con un servicio que garantiza un gran beneficio en el corto y el mediano plazo. Aunque sin tanto despliegue argumental, el discurso de diversas direcciones apunta a esta misma necesidad -la de infraestructura física y digital- y a las carencias de la Administración pública para satisfacerla. Este mismo elemento se ha mostrado en el análisis de la Dimensión 1 cuando se señala que docentes y familias consideran esencial el papel de las *BigTech* para garantizar el uso y el acceso a las plataformas digitales en los centros educativos a un bajo costo económico.

La tensión entre el mantenimiento de los objetivos de la educación pública y los intereses comerciales de las grandes corporaciones tecnológicas se refleja también en las acciones y opiniones de las familias (Anexo 4). En particular, destaca la preocupación “relativa” de las familias sobre el riesgo que la entrada de las *BigTech* en la educación puede suponer para la gestión pública de la educación ($M = 3.43/6$; $SD = 1.675$) y, al mismo tiempo, que se vea como necesaria la colaboración público-privada ($M = 3.86/6$; $SD = 1.665$) (Tabla 6, Anexo 4). Es más, si se relacionan estas opiniones con la firma del consentimiento sobre el uso de plataformas digitales en el centro educativo, se identifican diferencias relevantes. Las personas que firmaron el consentimiento consideraban necesaria la colaboración entre el sector público y las corporaciones para garantizar el derecho a la educación ($M = 3.40$; $SD = 1.614$ vs. 2.76 ; $SD = 1.512$, $t_{402,878} = 5.925$; $p < .001$) y promover su mejora ($M = 4.00$; $SD = 1.662$ vs. 3.42 ; $SD = 1.755$, $t_{368,620} = 4.880$; $p < .001$). Por su parte, las que no firmaron, consideraban que el uso de las PDE ponía en riesgo la gestión pública de la educación ($M = 3.63$; $SD = 1.756$ vs. 3.41 ; $SD = 1.704$, $t_{1247} = 1.852$; $p = .032$) (Jacovkis et al., 2022). La relación entre la firma del consentimiento y las formas de acceso a la tecnología digital en el entorno escolar plantea un interrogante sobre la forma cómo, en este contexto, puede condicionar la autorización familiar el acceso a la educación. De hecho, a la luz de estos resultados, merece la pena preguntarse: ¿Qué alternativas ofrecen los centros educativos al alumnado cuyas familias no han autorizado usar la PDE?

Frente a las posturas más críticas recogidas anteriormente, es posible identificar un conjunto de discursos que podríamos considerar como resignados al protagonismo de las *BigTech* en la provisión de tecnología digital a los centros educativos. Aunque estos discursos muestran cierta incomodidad con este protagonismo, lo consideran fundamental e irremediable para garantizar el acceso. De algún modo, los discursos de los *Stakeholders* asumen que los Estados no son capaces de garantizar la inclusión digital de su población sin el soporte de las corporaciones tecnológicas. Con más o menos intensidad, desde estos puntos de vista se defiende y justifica la necesidad de que los proveedores privados con intereses comerciales puedan ofrecer las tecnologías digitales, aunque se especifica que siempre que sea a favor de la equidad en términos de conectividad y acceso a dispositivos y plataformas.

Cuando se piensa que no es indispensable que la población en su mayoría esté conectada a internet, caemos en un error sustantivo. Hoy día es una condición necesaria para socializar, trabajar y aprender. Por lo mismo, que los Estados, sobre

todo en tiempos de pandemia, descansen en las donaciones que hacen algunos proveedores privados con intereses comerciales para que se utilicen algunas plataformas y dispositivos es cuestionable y desde luego censurable. Pero que esto implique limitar o incluso prohibir esta acción proveedora de las grandes tecnológicas es también un error (*Stakeholder*, 11).

Más allá del grado de resignación o naturalización respecto al proceso de incorporación de las *BigTech* en el ámbito educativo, los discursos que se sitúan en esta zona del continuo plantean la existencia de un determinismo tecnológico que favorece a las grandes corporaciones tecnológicas y que desliga su uso en los centros educativos de valoraciones críticas, también en términos de acceso e inclusividad. En este sentido, aún desde un punto de partida resignado o incluso crítico, los discursos tienden a dar por descontado el uso de estas tecnologías en la escuela, situando el problema fundamental en el acceso a dispositivos y recursos digitales más que en el tipo de recursos que se usan, y el impacto que ello puede tener en términos de equidad. De hecho, este posicionamiento es compartido por actores a todos los niveles. Tal y como se ha mostrado en el análisis de la Dimensión 1, la dotación de infraestructura física o digital ha predominado por encima de la inversión en formación del profesorado. Ello ha dificultado el desarrollo de su responsabilidad digital y la comprensión profunda de las implicaciones -a todos los niveles- e incluso de la idoneidad del uso de plataformas digitales en los entornos escolares.

En particular, la revisión de los términos de uso de los servicios que proveen las *BigTech* en el ámbito educativo refuerza esta naturalización del vínculo entre acceso, gratuidad y mejora educativa, y el propio papel de las corporaciones tecnológicas en dicha ecuación. Las herramientas que ofrecen para la comunidad educativa son equivalentes a sus productos comerciales. Así, entre sus objetivos podemos identificar: “impulsar la productividad, la colaboración y la comunicación” (Documentación De Microsoft 365, n.d.), principios que, sobre el papel, no parecen distar demasiado de los que pueda plantearse una empresa. En el caso de Microsoft, por ejemplo, la cartera de productos orientados a los centros educativos es igual a la que se ofrece con interés comercial, pero se ofrece como una “solución única y asequible pensada para la educación” (Microsoft Office 365 Gratis Para Centros Educativos Y Estudiantes, n.d.). De forma similar, el paquete de Google para los centros educativos se ofrece sin coste económico a centros de educación primaria, secundaria y superior (Anexo 5).

La principal diferencia entre la oferta de las *BigTech* en el ámbito comercial y en el educativo reside, pues, en el precio. De este modo, la cuestión del acceso se reduce, bajo este punto de vista, a la gratuidad del servicio, pero no se abordan otras cuestiones también relevantes para la garantía de este derecho como pueden ser la existencia de contrapartidas no monetarias (en forma de datos, o de hábito de uso de una determinada plataforma digital) o la inclusividad de los recursos digitales que se proporcionan.

Respecto a lo anterior, además de proporcionar acceso gratuito o asequible a recursos digitales e infraestructura, estos proveedores ofrecen servicios web, que *a priori* favorecen la accesibilidad porque no dependen de un sistema operativo que se

use, y tienen menor dependencia de la capacidad de hardware que otras alternativas. Así lo indica Amazon, al igual que otras *BigTech*, cuando especifica que sus servicios, además de gratuitos, están “en la nube” (Anexo 5). Es más, esta compañía hace referencia explícita a la relación entre tecnología e inclusión cuando enuncia que:

Creemos que la tecnología debe construirse de manera inclusiva, diversa y equitativa. Y tenemos la responsabilidad de hacer que eso suceda. Estamos comprometidos a promover las mejores prácticas de equidad como el aprendizaje automático responsable; y nuestros servicios en la nube impulsan a los clientes y socios que trabajan por un mundo más equitativo (Inclusion, Diversity & Equity, n.d.).

Sin embargo, no se explicitan las estrategias de la empresa para promoverla. Lo mismo sucede con Microsoft, cuando sostiene que sus productos son accesibles (sin coste adicional) y equitativos (“ofrecen soluciones de igualdad digital”) (Portátiles Y Ordenadores Para Centros Escolares, n.d.), pero no especifica la forma cómo se materializa tal igualdad.

Así pues, los distintos posicionamientos y opiniones sobre el papel de las *BigTech* en relación con el derecho al acceso a la tecnología digital señalan algunas de las causas del crecimiento de las corporaciones tecnológicas en el ámbito educativo (desinversión y falta de liderazgo público) y algunos de sus impactos (prevalencia de objetivos mercantiles por encima de los educativos, confusión entre gratuidad y acceso equitativo). Esta tensión entre inversión y liderazgo público o privado nos lleva a formularnos la pregunta: ¿es la equidad del sistema educativo compatible con la rentabilidad de las empresas que le proveen servicios digitales?

3.2. Acceso efectivo a la tecnología y brecha digital

La evidencia recogida a lo largo de la investigación apunta a la importancia de considerar distintas expresiones de desigualdad que pueden comprometer el acceso efectivo a la tecnología, esto es, el acceso que posibilita la inclusión digital, el desarrollo de las competencias necesarias para desenvolverse en cada contexto y poder llevar a cabo trayectorias educativas largas, satisfactorias, y que garanticen a todo el alumnado la posibilidad de realizar proyectos de vida plenos. Por ello, la garantía del derecho de acceso efectivo implica un compromiso con la reducción y la eliminación de la brecha digital y una especial atención al acceso, alfabetización, privacidad y seguridad de niñas y mujeres jóvenes al entorno digital, en aras de conseguir su “accesibilidad universal” o, lo que es lo mismo, un acceso real y efectivo a los recursos digitales que se ajusten a las necesidades de las personas y colectivos. Por todo ello, es preciso identificar el papel que juegan las desigualdades de partida en el acceso efectivo a la tecnología y en la configuración de brechas digitales, y desarrollar medidas para compensarlas.

En este apartado nos centramos en la visión general que provee la evidencia sobre el vínculo entre tecnología digital y desigualdades, y en los discursos, opiniones y percepciones de las y los informantes respecto a las desigualdades de origen social

y género. Es importante señalar que las desigualdades no son independientes entre ellas, sino que se interrelacionan. En sus intersecciones se amplifican los efectos de cada una de ellas. No obstante, para dar estructura a la exposición, se abordan en las siguientes páginas de forma separada.

3.2.1. Tecnología digital y desigualdades

En primer lugar, en términos generales, los discursos analizados no relacionan de forma directa las plataformas digitales educativas con un incremento de las desigualdades, como tampoco tienden a considerar que los procesos de datificación *per se* sean perjudiciales para la equidad del sistema educativo. Sin embargo, cuando se habla de la forma cómo se desarrolla la introducción de plataformas digitales en sistemas educativos específicos, sí aparecen temores. Por parte de las familias se identifica cierta preocupación respecto a la posibilidad de que las PDE comprometan los principios democráticos de la educación pública, entre los que podemos incluir la equidad y la nodiscriminación (M = 3.33; DS = 1.557) (Tabla 6, Anexo 4).

Por parte de activistas y académicas, se señala en particular la importancia del conocimiento sobre el funcionamiento de tales tecnologías digitales como elemento clave para prevenir perjuicios sobre la equidad que, en la práctica, ya son identificables como causa del proceso de plataformización de la educación:

¿El uso de plataformas digitales en la escuela afecta la equidad social? Creo que no hay respuesta para eso. Yo no podría decirte ni que sí ni que no. El uso de una plataforma digital en la escuela de una forma acrítica, claro que afecta la equidad (Académica, 1).

Los algoritmos no son malos por sí mismos, sino que simplemente tenemos que ser conscientes del poder que tienen y tenemos que saber cómo actúan y cómo funcionan, y entonces usarlos para necesidades o para objetivos que respeten los derechos humanos (Activista, 3).

Como hemos mostrado en relación con el libre desarrollo de la infancia, existen voces que plantean que la alfabetización y la ciudadanía digital son requisitos para lograr un acceso efectivo, inclusivo y universal a las tecnologías digitales. De hecho, las propias compañías incluyen referencias a esta cuestión en sus recursos para mejorar el desempeño de la infancia y la adolescencia en internet. Este es el caso, por ejemplo, de los recursos que Google incluye en su propuesta “Sé genial en internet”, donde dicen enseñar “a los más pequeños de la casa los conceptos fundamentales de ciudadanía digital y seguridad para que puedan explorar con confianza el mundo online” (Seguridad En Internet Para Niños ¿Cómo Ser Genial En Internet? | *Google Be Internet Awesome*, n.d.). En la misma dirección se trabaja en diversos centros educativos que han participado en la investigación. Volveremos más adelante sobre esta cuestión cuando hablemos específicamente de las innovaciones tecnológicas para garantizar la accesibilidad universal.

En segundo lugar, como ya hemos visto, se considera que el uso de una única plataforma digital propiedad de una corporación tecnológica en muchos centros puede actuar también en detrimento del derecho de igualdad y no discriminación, ya

que el alumnado pierde la posibilidad de explorar otras opciones y de conocer diferentes innovaciones tecnológicas. Todos estos son aspectos que resultan ser esenciales para garantizar la accesibilidad universal, y el acceso real y efectivo a los recursos digitales. Tal y como lo ilustra la siguiente cita de una *Stakeholder*, despierta preocupación el proceso de “apropiación” de la tecnología digital que puede estimularse cuando un único proveedor opera en el sistema educativo:

No debemos permitir que los niños piensen que un libro es una tableta Chromebook, que internet es Google, y que el entorno digital de aprendizaje es Google Classroom (*Stakeholder*, 9).

Finalmente, es importante señalar que, en su documentación, las *BigTech* incorporan referencias al acceso sin barreras a la tecnología digital, aunque no llegan a especificar la forma cómo se pasa del acceso al uso sin barreras de su tecnología (La Nube Para La Educación Primaria Y Secundaria, n.d.). Una mención particular merece el caso de MSchools. Esta iniciativa promueve, a través de la promoción de sus programas y con la colaboración de la administración educativa de Catalunya, acciones dirigidas a “reducir la brecha digital en las aulas para el acceso a dispositivos” (Projectes. mSchools. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa De Catalunya, n.d.).

3.2.2. Desigualdades de origen social

Las desigualdades por origen social identificadas a lo largo de esta investigación más reseñables refieren, por un lado, a los recursos materiales, y por el otro, a los recursos educativos y simbólicos de los que disponen el alumnado y sus familias.

La falta de recursos materiales del alumnado se hizo especialmente visible durante la pandemia. Así, algunos de los centros incluidos en la muestra, principalmente aquellos cuyo alumnado se encuentra en una situación de vulnerabilidad social mayor, señalan la falta de dispositivos adecuados para la realización de las actividades educativas en casa. Esta falta de dispositivos no solo afectó el acceso a la educación durante el tiempo en que los centros educativos estuvieron cerrados, sino que sigue condicionando la forma como el alumnado y sus familias encaran la utilización de tecnología digital en el proceso educativo. Las siguientes citas de grupos de discusión con profesorado evidencian algunas de las dificultades que enfrenta el alumnado, y también la importancia de que el profesorado sea consciente de las mismas:

Hay familias que no se conectaban cuando hacían sesiones en línea, porque no tenían dispositivo, porque no tenían acceso a la wifi, por mil historias. Y se vio clarísimo, ¿eh? Yo ahí lo vi y más en una escuela de máxima complejidad como esta (GDP, Centro 2).

Con el tema de la pandemia nosotros recibimos una fotografía de la realidad que... Yo suponía una cosa, yo suponía que cada casa tendría un ordenador, (...) pues la pandemia nos puso esta fotografía completamente real. Y con primero y segundo es que continúa esto, la mayoría no tiene ordenador en casa. Y tenemos que buscar herramientas diferentes. También tenemos una sala de informática aquí, que es muy pequeña y todavía podemos tantear y hacer otras cosas (GDP, Centro 3).

La toma de conciencia por parte del profesorado, como se indicaba anteriormente, es imprescindible para garantizar el acceso efectivo ya no a la tecnología digital, sino al contacto entre los centros educativos y el alumnado. Y aquí también se identifican desigualdades que tienen su origen en el perfil social de las familias y el alumnado:

El WhatsApp sí que lo he utilizado en algún contexto tipo pandemia, en el que el alumnado no disponía de herramientas digitales básicamente para garantizar el contacto. Pero ha sido, pues esto, en casos en que no ha habido otra herramienta de comunicación (GDP, Centro 3).

Respecto a la comunicación, es importante señalar que, según los resultados del cuestionario aplicado en esta investigación, las familias consideran que las plataformas digitales educativas facilitan la comunicación entre familia y escuela ($M = 4.00/6$; $SD = 1.581$), con independencia del nivel socioeconómico y educativo de la familia. De hecho, tal y como refleja la documentación de Microsoft, herramientas como “*Microsoft Teams*” se definen como un “centro de conectividad único para conectar a profesorado y estudiantes, que permite cubrir las necesidades de estudiantes concretos con material universal para conectar, compartir y comunicar en el aula y fuera de ella” (Microsoft Office 365 Gratis Para Centros Educativos Y Estudiantes, n.d.). En este sentido, las *BigTech* sostienen que sus plataformas digitales contribuyen a mejorar la comunicación y, con ello, a satisfacer necesidades del alumnado de forma universal. Sin embargo, los documentos no especifican la forma cómo estas necesidades son cubiertas a través del uso de sus productos.

De hecho, las desigualdades en los recursos educativos y simbólicos de las familias se señalan a distintos niveles a lo largo de la investigación. Como apunta una de las académicas entrevistadas, “No todo el mundo está igualmente formado para decodificar lo que pasa en el uso de plataformas” (Académica, 2, Anexo 2). Las desigualdades relativas al acceso a información sobre el uso de datos son también visibles en las experiencias de los centros educativos. Así lo muestra el equipo del Centro 3 cuando reflexiona sobre la capacidad de las familias para cuestionar el uso de Google en el instituto:

Nos movemos en un centro con unas familias de un determinado tipo, ¿no? Yo por cuestiones de... yo soy padre, en mi barrio estoy en cosas de AFAs, y tal... Vivo en el Poble Nou, ¿eh? Entonces, te enteras de que en Gràcia, (...) cuando yo estaba haciendo como coordinador digital aquí el correo corporativo de Google (...), estaban pidiendo a las familias del barrio que no firmaran el consentimiento para un correo corporativo, ¿no? (EED, Centro 3)

3.2.3. Desigualdades de género

Las desigualdades de género en el acceso equitativo y efectivo a la tecnología digital son un tanto más inconcretas que las desigualdades de origen social. Para las familias, la reproducción de roles de género en el diseño y lenguaje de las PDE no parece ser algo preocupante ($M = 2.96/6$; $DS = 1.486$) (Tabla 6, Anexo 4), aunque es superior cuando se refiere al alumnado de secundaria que al de primaria, y superior cuando responden hombres que cuando lo hacen mujeres, en especial si refieren a alumnas y no a alumnos, en este caso, superior en primaria (Tabla 30, Anexo 4). Sin

embargo, es mucho más alta la preocupación sobre el potencial uso de los datos que se pudieran obtener de la utilización de las PDE para crear perfiles de usuario que reproduzcan diferencias, roles y estereotipos (M = 4.32/6; DS = 1.731) (Tabla 7, Anexo 4), y de forma similar para informantes hombres y mujeres, para alumnas y alumnos, y por nivel educativo (Tabla 30, Anexo 4).

Al tratar de concretar las formas como se expresa esta desigualdad de género, los discursos de los distintos actores son bastante amplios y poco específicos. Desde el punto de vista de las voces expertas, se afirma la necesidad de instalar la discusión sobre la participación de las mujeres a la hora de abordar las tecnologías y sobre todo en la vinculación de las actividades formativas y el uso de las plataformas. Así lo muestran algunas iniciativas desarrolladas desde la Administración pública catalana:

En clave de género...lo que tenemos es el programa STEAMcat que tiene que ver con promover las capacidades tanto de docentes como del alumnado. Todas las competencias relacionadas con los STEAMs¹³, ¿no? (*Policy-maker*, 14).

Estos discursos coinciden con una visión más amplia (Banco Mundial y Unesco) sobre la necesidad de promover un uso seguro de la tecnología digital -no solo en aquello referido a las niñas y jóvenes mujeres-, y proteger los derechos de infancia en el ámbito digital a través del desarrollo de iniciativas legales. En este marco de cumplimiento de la normativa parecen desarrollar sus actividades las grandes corporaciones tecnológicas, como es el caso de Google y Microsoft que, más allá de asegurar el cumplimiento de la legalidad en los territorios en los que operan, no añaden en los documentos revisados menciones explícitas ligadas a la perspectiva de género. Por su parte, en su sección "Diversity, Equity, and Inclusion", Amazon detalla su compromiso con la equidad, la inclusividad, la diversidad y la inclusión (Diversity and Inclusion at Amazon, n.d.). Asimismo, afirman que una "cultura acogedora e inclusiva" es fundamental "para que las personas den lo mejor de sí mismas" (Diversity and Inclusion at Amazon, n.d.) y para lograr los fines de la empresa (Anexo 5). Estas cuestiones, sin embargo, parecen apuntar más a la política de contratación de la empresa que a estrategias específicas para garantizar el acceso efectivo y equitativo a la tecnología digital para niñas y mujeres jóvenes. Por su parte, mSchools prohíbe hacer uso de los datos públicos abiertos "para apoyar tesis racistas, sexistas, homófobas o que promueven o incitan a la discriminación y la violencia" (Informació per a Desenvolupadors. Govern Obert, n.d.).

La traducción de estos discursos y documentos en las prácticas y posicionamientos de los centros educativos es muy fragmentada. Por un lado, las personas que ocupan cargos de dirección en los centros denotan un cierto nivel de reflexión crítica sobre los posibles efectos del uso de las tecnologías digitales en las desigualdades de género. Así, explican que trabajan para incorporar una perspectiva de género en los materiales y recursos educativos vehiculados a través de las plataformas digitales:

¹³ STEAM, acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics.

Estamos trabajando y trabajamos bastante en los diferentes espacios de aprendizaje al tener mucho en cuenta la perspectiva de género. Es decir, a la misma vez de buscar materiales y a la vez proponer los materiales y recursos. Se está haciendo un esfuerzo y se hace yo creo, ¿no? (EED, Centro 5).

Sin embargo, esta preocupación y las prácticas que de ella pueden desprenderse, no parecen haberse traducido en reflexiones más complejas sobre la forma cómo los distintos usos de la tecnología digital por parte de niñas y niños contribuye a la reproducción de roles de género tradicionales. Estas reflexiones se dan, por primera vez, en el marco de la realización de las propias entrevistas:

Seguramente el niño más (...) que responde más al rol típico de niño, pues quizás jugará al Fortnite o mirará partidos de fútbol o mirará no sé qué... Y el que responde más al perfil de niña igual... Me lo invento, ¿eh? Igual hace más TikTok o busca sus cantantes... De los videoclips de sus cantantes preferidos o el que sea y aquello que quieren hacer es diferente, pero al final intentamos que hagan un uso responsable del dispositivo (EED, Centro 1).

Las dificultades para trasladar estas reflexiones a cuestiones vinculadas con sus propias prácticas y experiencias, más allá de la intuición o de lo anecdótico, se hacen más evidentes aún cuando se analizan los discursos del profesorado y del alumnado. En primer lugar, algunas docentes subrayan el potencial de las tecnologías digitales para facilitar información sobre identidad sexual al alumnado que, de otro modo, hubiera tenido muchas dificultades de acceso. En este sentido, la tecnología digital se entiende como un recurso potente para combatir desigualdades de origen social (que dificultan el acceso a la información) y de género (que invisibilizan determinadas identidades), que los centros educativos deben aprovechar. Sin embargo, sin menospreciar el incremento de información disponible, el alumnado señala de forma crítica la exigencia de inscribirse en una lógica de género binaria a la hora de registrarse en las plataformas. En este sentido, reflexiona sobre la potencial exclusión de aquellas y aquellos que no se sienten representados por esta dualidad, algo que podría considerarse una vulneración del derecho de igualdad y no discriminación:

(Para registrarse en una plataforma) Solo tienes estas dos opciones. Hay compañeros que son género no binario. Y no se sienten identificados con el sexo y que esto afecta de alguna forma. (...) Solo sé que influirá en qué yo sea mujer u hombre. Cuando yo qué sé, hacen encuestas y a veces te preguntan el género y ¿qué influye en qué yo sea mujer para que haga esta encuesta? ¿Sabes? Mi criterio no depende de mi género (GDA, Centro 3).

Parte de las dificultades para concretar la forma en cómo la tecnología digital puede ser más o menos inclusiva en términos de género se desprende de una falta de competencia digital, tanto del alumnado como del profesorado. Las desigualdades, en términos de competencia digital, se vinculan con la ausencia de una perspectiva de género. Ello puede dificultar el desarrollo de medidas específicas que, a nivel escolar, permitan reducir y/o evitar la brecha digital y proporcionar una atención especial al acceso, alfabetización, privacidad y seguridad de niñas y jóvenes en el entorno digital. Por ejemplo, aunque existe cierta intuición sobre la forma como la segmentación de la publicidad basándose en perfiles de usuario puede contribuir a

reproducir estereotipos de género, la inquietud se expresa de forma muy inconcreta y desvinculada de medidas específicas que permitan prevenirla:

(Las plataformas) segmentan primero la población o estos datos que tienes, segmentarlos, pero por género. Y a las chicas les propone las cookies de no sé qué, ya los chicos cookies de no sé cuánto, seguramente (GDP, Centro 5).

Esta sensación inconcreta de riesgo, es compartida por el alumnado, que desconoce el uso que dan las plataformas digitales comerciales (dentro y fuera de la escuela) a los datos que recopilan a través de su utilización. El desconocimiento, que se manifiesta de forma explícita por parte del alumnado cuando afirma generalizadamente que en el centro educativo no recibe ningún tipo de formación al respecto, apunta claramente a una ausencia de medidas específicas para evitar la brecha digital y atender de manera especial las dimensiones de acceso, alfabetización, privacidad y seguridad de niñas y mujeres jóvenes en el entorno digital. En este sentido, aunque en general el alumnado refiere la utilidad de las plataformas digitales educativas, también encuentran aspectos negativos en el uso de Google, como los anuncios que aparecen en las búsquedas que dicen que no son adecuados para su edad:

Pero a veces no me gusta porque se te cuela algo que no es adecuado para tu edad. Se te puede colar algo que no has buscado tú... (...) O a veces webs o cosas para mirar pelis te salen fotos (GDA, Centro 1).

En relación con el uso diferenciado de las PDE, el profesorado afirma no detectar actitudes diferentes en función del género del alumnado. Llama la atención, sin embargo, que, como hemos visto, sí observan diferencias relevantes en el uso de redes sociales: “Por ejemplo, yo sí que veo que en cuanto a, por ejemplo, hacer uso del TikTok, por ejemplo, las chicas hacen más vídeos y los chicos consumen más vídeos” (GDP, Centro 2).

En síntesis, la evidencia recogida muestra que, a pesar de que en un nivel macro los discursos y la documentación de las *BigTech* incorporan diversos elementos que podrían contribuir a reducir la brecha digital y a garantizar un acceso efectivo a la tecnología digital a todo el alumnado, el nivel de permeación de dichos discursos es aún bajo entre los profesionales de la educación y el alumnado. Así, mientras se reconoce formalmente el derecho a no ser discriminado por razón de género, por ejemplo, las plataformas digitales, también las que se usan en el ámbito educativo, continúan solicitando a las y los usuarios que se identifiquen de forma binaria. O, aunque se sostiene que las *BigTech* posibilitan el acceso universal a la tecnología digital que se usa en las escuelas, los centros educativos ven como parte de su alumnado es excluido del proceso de plataformización, bien por no disponer de dispositivos, bien por no tener competencias suficientes para usarlos de forma adecuada.

3.3. Innovaciones tecnológicas para garantizar la accesibilidad universal

Hasta ahora hemos visto que aún existen diversas barreras al acceso equitativo y efectivo a la tecnología digital -algunas producidas por la propia tecnología digital, otras existentes previamente y que la tecnología no consigue eliminar. El último apartado de este capítulo analiza la forma cómo los distintos actores incorporados en el análisis entienden que las innovaciones tecnológicas podrían contribuir a garantizar la accesibilidad universal a la tecnología digital. Para ello, destacamos tanto las posibilidades percibidas sobre el potencial impacto de las innovaciones tecnológicas, como sus potenciales riesgos.

La conexión entre la innovación en la tecnología digital y la promoción de la accesibilidad universal parece verse más clara, cuanto más genérica o inespecífica es la aproximación, o cuanto mayor es la implicación de los actores en la provisión de servicios digitales. Es decir, cuanto más alejada la actividad profesional de las aulas, y cuantos más intereses comerciales hay implicados, mayor es la identificación de aspectos positivos de la tecnología digital, y viceversa.

La documentación que se proporciona por parte de las grandes corporaciones tecnológicas subraya la forma cómo la información que se recopila sobre el uso de las plataformas digitales se usa para desarrollar, mejorar y ampliar los servicios que ofrecen, y para adecuarlos a distintos perfiles de usuario (Anexo 5). En la medida en que ajustan su oferta a las necesidades que identifican a través de los procesos de recolección y análisis de datos de uso, consideran que esta será más individualizada y que, en este sentido, estarán innovando en pro de una mayor accesibilidad.

Además del ajuste de los servicios a los perfiles de necesidades que se construyen mediante los procesos de datificación, las *BigTech* sostienen que, a través del uso de sus recursos digitales, se puede transformar “la clase virtual con muchas más ideas creativas, interactivas e inclusivas” y crear recursos de “aprendizaje envolvente en el aula” (Enseñanza Y Aprendizaje Remotos En Office 365 Educación, n.d.). Como sucede con el resto de referencias de este tipo de documentación incluidas en el análisis, sin embargo, no se especifica la forma cómo se trabaja esta inclusividad. Así pues, el proceso a través del cual el uso de este tipo de herramientas puede conducir a una universalización del acceso (efectivo) se da por descontado, como si fuera el resultado mecánico del proceso de innovación tecnológica.

De hecho, diversas entrevistas realizadas a personas expertas ponen de manifiesto los riesgos de este proceso de individualización sobre la personalización del aprendizaje. En este sentido, se apunta a una automatización y estandarización de los procesos de enseñanza y aprendizaje que pueden, por un lado, dificultar el desarrollo de adaptaciones que se ajusten a las características de cada comunidad al no considerarse rentables económicamente y, por el otro, equiparar la personalización del proceso del aprendizaje a su individualización. En relación con los datos de uso de las propias plataformas digitales, el proceso que lleva a la individualización puede

contribuir a la reproducción de desigualdades, dando a cada alumno más de lo que ya ha recibido y cerrándole puertas a nuevos aprendizajes que no solo amplíen lo que ya conoce sino que contribuyan a formarse ideas más complejas sobre el mundo en que habita. Así lo indica la siguiente cita de la entrevista a un *policymaker*:

(El uso de plataformas *BigTech*) Tiene riesgos en un ámbito lingüístico, en nuestro caso, especialmente tiene riesgos por los temas de equidad y de inclusión, porque al final, con todo esto también corre sobre algoritmos que no tenemos control, ¿no? Y yo con el tema de la individualización, una de las cosas que más me preocupa es que en Estados Unidos estas plataformas han logrado hacerse con el concepto de personalización (*Policymaker*, 14).

Más allá de la documentación oficial, las personas entrevistadas que trabajan en las grandes corporaciones tecnológicas reconocen la necesidad de *humanizar* el *Machine Learning* de forma que, la información que se genera y procesa contribuya al desarrollo social y no agudice desigualdades existentes:

Yo creo que las empresas de tecnología están conscientes del poder que eso significa. O sea, del poder que tiene el manejar la información, cuando se dice que la información es poder, es verdad. Pero también esa información podría ser mal utilizada. Y eso es un hecho (*BigTech*, 6).

Las consideraciones del profesorado sobre los potenciales beneficios que el uso de tecnología digital en las aulas puede representar para la inclusividad están claramente condicionadas por sus experiencias de uso. Desde esta perspectiva basada en la participación y en la implicación (desde la adhesión o desde el rechazo) en proyectos de innovación en el aula, se subraya la brecha existente entre las intenciones de los proyectos en los que participan y la capacidad de hacer efectivas tales intenciones. La siguiente cita del profesorado ilustra la distancia entre un proyecto y “la realidad”, que en este caso se caracteriza por la ausencia de la dotación tecnológica necesaria para llevar a cabo la iniciativa:

A pesar de que estamos en un proyecto de innovación del uso normalizado en las aulas, nos cuesta mucho que esta formación sea efectiva. Nos cuesta mucho esto, y se impone la realidad (GDP, Centro 3).

Finalmente, en cuanto a la capacidad de las tecnologías digitales para atender a todo tipo de alumnado, el profesorado y las direcciones de los centros educativos matizan el optimismo mostrado por las *BigTech*. Más allá de los recursos materiales y digitales disponibles, se entiende que hay necesidades educativas que no pueden ser atendidas a través de la tecnología digital. Como muestra la siguiente cita de la dirección de uno de los centros incluidos en la muestra, las tecnologías aplicadas al campo educativo no son adecuadas en todos los contextos ni con todo el alumnado:

Yo creo que la tecnología no siempre puede dar respuesta a la diversidad. Esta es la discapacidad principal que tiene. Tiene otras virtudes, ¿eh? Nosotros ya llevamos muchos años trabajando con tablets y hacíamos proyectos donde las tablets estaban incorporadas y disfrutamos mucho y tienen muchos recursos e incluso a través de cómo con un aspecto más lúdico puedes intervenir en aprendizajes, ¿no? (...) Pero tenemos que tener claro que no da respuesta al cien por cien a toda la tipología de alumnado que tenemos (EED, Centro 2).

4. Derecho a la libertad de enseñanza y a la libertad académica

En la presente dimensión, ponemos el foco principalmente en el derecho a la educación digital de educadoras, educadores y docentes.

Para que la educación digital sea un derecho para el profesorado es necesario potenciar en este colectivo la adquisición de competencias digitales (instrumentales y críticas) que le permitan desenvolverse con propiedad y responsabilidad en un entorno digital (Selwyn et al., 2022). Esto requiere que los y las docentes conozcan el funcionamiento de la tecnología digital en profundidad para que, de esta manera, puedan adecuar y dar un uso sensato a las plataformas digitales en el entorno local, cultural y comunitario en el que trabajan.

El análisis de esta dimensión se ha organizado en torno a dos categorías centrales. En primer lugar, “la libertad de enseñanza”, entendida como los modos bajo los cuales el profesorado puede expresar libremente sus opiniones, valores y juicios, respetando la dignidad y la diversidad de todos los colectivos a los que educa. En segundo lugar, “la libertad académica”, entendida como la autonomía en la toma de decisiones de las diversas tareas pedagógicas. Esta forma de comprender la libertad académica se vincula con la implicación y participación del profesorado en la elección de las metodologías, la adecuación de las plataformas digitales a su entorno laboral (determinación de objetivos y métodos pedagógicos antes que tecnológicos) y los procesos de formación para adquirir las competencias digitales.

4.1. Libertad de enseñanza

Entre las voces consultadas es posible identificar diferentes posturas respecto al papel de las PDE en la promoción o restricción del derecho a la libre enseñanza. En este sentido, una preocupación común, aunque con algunos matices relevantes, se expresó entre las voces de las y los participantes de los centros educativos (Anexo 3). Para los equipos directivos, por ejemplo, los servicios aparentemente gratuitos de internet conllevan un precio oculto, directo o indirecto.

Claro, podéis entrar en esta página o en cualquier otra página similar y veréis comportamientos que no tenéis que ver, que no son adecuados para vuestra edad. Pero tenéis que saber que nadie regala nada. Es decir, tú no vas por la calle y te viene alguien y te ofrece algo. Es decir, sed críticos, pensad que si hay una plataforma de internet que no te conoce y que te está ofreciendo una cosa gratuitamente es porque por algún otro lado te la está metiendo (EED, Centro 1).

Y relacionado con lo anterior, también las voces de los equipos de dirección reconocen que el uso de Google en la escuela pública potencia la hegemonía que ya tiene la corporación como buscador universal. A este respecto, las voces docentes

reflexionan sobre cómo la hegemonía del uso de Google es transmitida por ellas y ellos mismos en la cotidianidad de las prácticas docentes.

Muchas veces dices: “busca en Google esto de este trabajo, a ver qué encuentras”. Y tú mismo dices: “busca en Google”, y no “busca”. Ya te sale esta palabra (EED, Centro 6).

La interpelación que hace el profesorado respecto al uso de Google en las escuelas es justificada a partir de la facilidad del uso básico de sus herramientas y recursos, en contraposición a la complejidad del uso de las herramientas digitales alternativas. Es decir, el uso cotidiano que se hace de Google termina por normalizar e imponer también su utilización en la escuela.

En esta misma línea, las voces de los equipos directivos defienden el uso de las plataformas digitales (comerciales y no comerciales) para trabajar en grupos de manera colaborativa. Al mismo tiempo, no les parece, en todo caso, que su uso tenga demasiada incidencia en su libertad de enseñanza.

El [Google] Sites es donde tenemos los contenidos. No usamos libros de texto (...) porque decidimos que no los íbamos a usar. Entonces [el Sites] era como un sitio donde podía haber muchos materiales y nos podía facilitar este planteamiento que teníamos. Y después porque permite este trabajo colaborativo, ¿no? Del alumnado y también entre el profesorado (EED, Centro 5).

En general, las voces del alumnado también expresan conformidad con el uso de Google Classroom. Los que han utilizado Moodle y Classroom manifiestan preferir el segundo, pues ven al profesorado más cómodo con él y además están acostumbrados a su interfaz. Si bien el alumnado reconoce que usar Google Classroom supone una renuncia a su privacidad, aceptan el uso de la herramienta porque ha mejorado su vínculo pedagógico con el profesorado y además porque están acostumbrados a usarla.

Si al principio me hubieran dicho que Google hace esto con los datos, hubiera dicho Moodle, pero ahora ya me da igual. (...) Yo ahora ya... Quiero decir, hubiera dicho Moodle, pero ahora ya me he acostumbrado y todo me da igual porque ya me va bien el Classroom (GDA, Centro 6).

El alumnado manifiesta que, a su modo de ver, el profesorado elige libremente la plataforma y los contenidos que se comparten. Es decir, que el profesorado toma decisiones sobre las metodologías y la adecuación de las plataformas digitales a sus entornos de trabajo y a sus necesidades para la formación. Ello no parece suponer ningún problema para el alumnado, puesto que valoran la posibilidad que representa explorar distintas plataformas y aprender diversas formas de hacer las cosas.

A veces es necesario entregar trabajos especiales por esta vía [Moodle]. Por ejemplo, ahora estamos haciendo uno de estos, y en el Google Classroom también te cuelgan la información de lo que haremos en la próxima clase, o para entregar directamente aquí (GDA, Centro 3).

Sin embargo, en relación con las voces de las familias, estas no mostraron una preocupación sustantiva respecto a la posibilidad de que el uso de las plataformas

digitales corporativas pusiese en riesgo la actividad docente y la gestión pública de la educación (M = 3.43/6; DS = 1.675) (Tabla 6, Anexo 4).

Por tanto, en lo que respecta a esta categoría, podemos concluir que, en las voces del profesorado y del alumnado se identifican manifestaciones críticas y también positivas respecto al uso de plataformas digitales comerciales en la escuela, en especial de Google. En este sentido, las opiniones de las familias tampoco alertan sobre un impacto negativo del uso de estas plataformas en la gestión pedagógica y administrativa de la educación pública.

4.2. Libertad académica

Como se manifiesta desde diferentes voces, la competencia digital es relevante para abordar la libertad académica en cuanto al uso de las plataformas digitales. En este sentido, las voces expertas consideran fundamental centrarse no solo en cuestiones pedagógicas, sino también en lo tecnológico y de gestión.

Para las voces de los *Policy-makers* (Anexo 2) es importante que tanto el profesorado como el alumnado asimilen competencias digitales que les permitan comprender su usabilidad, pero también hacerse una idea crítica del funcionamiento de las plataformas digitales y los procesos de datificación, tal y como hemos mostrado también en la Dimensión 1.

Al final es una oportunidad, es un sitio donde es importante poder hacer hincapié en este tipo de conceptos [monetizar, tecnología industrial, datos]. Pero para ello, evidentemente, pues necesitamos concienciar primero, necesitamos también después que el profesorado tenga los conocimientos necesarios para desarrollar estos conceptos (*Policy-maker*, 8).

En esta misma línea, en las voces expertas se identifican algunas de las limitaciones en el plano de la formación en competencias digitales tanto las orientadas hacia el profesorado como las que se dirigen hacia el alumnado. Y junto a ello, también se expresan las dificultades para establecer canales de comunicación e información que permitan a todos los agentes implicados tener una visión clara sobre sus propias responsabilidades y sobre los riesgos y beneficios potenciales del uso de plataformas digitales en los centros educativos.

Te quedas muy tranquilo con que tienes una dimensión de seguridad y privacidad en la competencia digital (...). Aterrizar esto tiene demasiados agujeros, tienen demasiados puntos de fuga los dispositivos y las plataformas para que esto acabe siendo realmente efectivo ¿no? (*Policy-maker*, 10).

Las voces de las corporaciones tecnológicas consultadas defienden que su trabajo es innovar y generar herramientas para mejorar la vida de las y los usuarios, y que es el Estado y la Administración pública quienes deben cumplir su función supervisora y reguladora. Sin embargo, algunas de las personas entrevistadas reconocen que esta es una tarea muy difícil de realizar dada la falta de competencia técnica.

Durante años me he relacionado con gobiernos y sistemas educativos de todo el mundo. Y podría decir perfectamente que, en la mayoría de las ocasiones, he debido cumplir una doble función. Por un lado, ofrecer los productos y las herramientas de la corporación a la que representé durante 10 años (Microsoft) antes de llegar a Amazon. Por otro lado (y sin ser mi rol) enseñar a los Estados a regularnos a nosotros mismos (*BigTech*, 6).

Al respecto, en el análisis de las condiciones de uso de las corporaciones tecnológicas (Anexo 5), observamos que desde Amazon Web Services (AWS) se ofrecen nuevos materiales formativos en la nube para docentes y recursos para estudiantes, incluidos laboratorios prácticos en la consola de administración de la propia AWS. Además, se presentan distintos canales de aprendizaje a través de recursos multimedia. Las narrativas de Amazon resaltan “su conexión con el empleo”, la medida en que AWS ofrece una vía de acceso a una bolsa de trabajo propia de AWS *Educate* para “explorar, buscar y solicitar miles de puestos de trabajo y prácticas en demanda con organizaciones de todo tipo en todo el mundo” (La Nube Para La Educación Primaria Y Secundaria, n.d.).

Google, por su parte, ofrece cuatro ediciones distintas del espacio virtual al sector educativo (Anexo 5), que se diferencian entre sí por poseer funcionalidades de distintos niveles de sofisticación y complejidad, de más bajo a más alto. La única edición potencialmente gratuita es la llamada “Education Fundamentals”, que ofrece menos capacidad de conexión de usuarios y menos seguridad que las versiones de pago (Requisitos Para Utilizar Google Workspace for Education - Ayuda De Administrador De Google Workspace, n.d.).

Respecto a las funcionalidades educativas de estas plataformas, según la información publicada en la pestaña de descripción general de su web, Google busca:

Mejorar la enseñanza (al facilitar herramientas que permiten una mejora de los procesos de comunicación y colaboración), aumentar la productividad (pues permite crear, organizar, compartir y asignar calificaciones de forma centralizada y eficiente), optimizar el trabajo de los alumnos y, por último, proteger el trabajo, identidad y privacidad de la comunidad educativa a través de funciones y controles de seguridad proactivos (Descripción general de Google Workspace for Education (n.d.).

Por otro lado, desde las corporaciones se están elaborando múltiples narrativas con el objeto de sostener que las herramientas tecnológicas que aportan en la educación están mejorando los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo hacen a través de discursos tecnosolucionistas que destacan que sus herramientas tecnológicas pueden mejorar lo que sucede en los procesos educativos. Así pues, desde Microsoft 365, mediante discursos solucionistas, señalan que sus herramientas y plataformas permiten trabajar en línea desde cualquier dispositivo o navegador web, mantenerse conectado a la comunidad escolar, planificar las lecciones, colaborar desde cualquier lugar, acceder a todos los archivos en un solo lugar usando la nube y compartir archivos y trabajar en ellos de forma colaborativa. También sostienen que posibilitan mantener un contacto permanente entre los educadores de un centro educativo y garantizar el respaldo de los datos y la accesibilidad tanto desde la escuela como desde fuera de ella (Anexo 5). Junto a ello, también expresan que permite celebrar

reuniones virtuales a través de Teams, crear anuncios para informar a la totalidad de usuarias y usuarios, guardar los archivos de clase y acceder posteriormente a ellos, plantear tareas y realizar evaluaciones.

Todos esos discursos tecnosolucionistas de Microsoft vienen acompañados de narrativas que relacionan la innovación educativa con el uso de sus herramientas tecnológicas. En este sentido, la corporación tecnológica manifiesta que el uso de Microsoft 365 permite mantener al alumnado “involucrado”, ya que, según la compañía, la “formación remota es todo menos aburrida”. Así pues, invitan al profesorado a usar sus servicios para transformar “la clase virtual con muchas más ideas creativas, interactivas e inclusivas” y a crear recursos de “aprendizaje envolvente en el aula” (Enseñanza Y Aprendizaje Remotos En Office 365 Educación, n.d.).

En una lógica similar se mueven otras compañías que operan en el ámbito local. Por ejemplo, “mSchool”¹⁴ señala que los objetivos del programa son: fomentar el aprendizaje con tecnología móvil, mejorar las competencias digitales y el espíritu emprendedor y construir un entorno abierto para la “mEducació” (Anexo 5).

Por otro lado, en relación con la adecuación de las plataformas a las prácticas educativas, desde las voces de las *BigTech* se indica que, aunque no sea un proceso inmediato ni carente de dificultades, la incorporación de las plataformas digitales en el ámbito educativo puede mejorar la adquisición de competencias y la generación de aprendizajes si cuenta con la implicación y los conocimientos adecuados por parte del profesorado. Por tanto, se las debe considerar como instrumentos al servicio de la educación.

Respecto de las *BigTech*, en un contexto de capitalismo que favorezca el provecho, el impacto va a ser siempre como lo ha se ha demostrado en los últimos años, a una tendencia a una economía de la atención, es decir, a automatizar procesos, decir que estos procesos facilitan al usuario final el enseñar de la docente y su aprender del lado del estudiantado o del alumnado. ¿Cuál es el efecto de esto? Es, por un lado, la desprofesionalización del docente porque todo está empaquetado, todo está hecho, todo es bonito (Académica, 2).

En lo que se refiere a la implicación y participación en la elección de metodologías docentes y la determinación de objetivos y métodos pedagógicos en el uso las plataformas digitales corporativas, las voces expertas destacan la necesidad de empoderar a centros educativos y docentes para que tomen decisiones que permitan crear espacios escolares digitales seguros y así poder ejercer la soberanía digital y la gobernanza de los datos que se generan.

Algunos de los discursos que las corporaciones tecnológicas defienden se observan en las voces de los centros escolares. Algunas de las y los participantes señalan que parte del profesorado está muy involucrado en la definición y el desarrollo de la estrategia digital del centro. Para este fin, hay centros que disponen de una Comisión

¹⁴ Un programa de “mEducació” impulsado por Mobile World Capital Barcelona y con la colaboración de la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y GSMA

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento) que ofrece orientaciones y formaciones para dar opciones digitales y afianzar el desarrollo en esta línea. Además de las formaciones internas, el profesorado muestra interés por aprovechar los recursos que proporciona el *Departament d'Educació* para mejorar sus estrategias dentro del entorno digital. Hay narrativas del profesorado que argumentan la apuesta por una metodología educativa basada en el uso de múltiples herramientas y plataformas digitales que los haga destacar respecto a sus pares. En este sentido, las voces de la comunidad educativa (Anexo 3) manifiestan:

Nosotros tenemos una cultura anual de cada año hacer cursos de formación, que los paga el Departament, pero quien determina los contenidos somos nosotros, ¿no? (...) Para la formación del año pasado hicimos un poco de brainstorming para ver... "¿Qué creéis que necesitáis aprender? ¿Qué querríais aprender?" "Pues yo quiero aprender Excel, yo Genially, yo Canva (...)" Y entonces la comisión TAC elaboró una formación de todas estas temáticas con tres niveles (...) básico, intermedio y nivel avanzado (GDP, Centro 1).

Las voces docentes también destacan el valor de la autoformación como recurso básico para la supervivencia en el entorno digital. De hecho, el profesorado determina sus objetivos pedagógicos desde la comisión digital para adecuar el currículum a las lógicas de Google Classroom o a la herramienta que corresponda en cada caso. Sin embargo, destacan la falta de acompañamiento por parte del *Departament d'Educació* en lo que respecta a la configuración de entornos digitales seguros, lo que, tal como hemos visto en el análisis de la primera dimensión, lleva en muchos casos a vulnerar indirectamente los derechos digitales del alumnado.

Por otro lado, más allá de la formación necesaria para desarrollar la actividad docente en este entorno, la digitalización de la educación trae aparejados otros fenómenos que afectan también a la función docente. En otros de los centros manifiestan la dificultad de limitar los tiempos en los que el profesorado está disponible, y debaten en torno a la libertad de realizar tareas más allá del horario lectivo. También se valora la plataforma Google Classroom como una oportunidad de autogestionarse el tiempo según las indicaciones del profesorado. Esto les permite organizar libremente su tiempo y les ayuda a comprender mejor el funcionamiento de la plataforma de manera autónoma.

Una parte relevante de las y los docentes que han participado comprenden la necesidad de actualizarse en el uso de medios digitales como una cuestión de responsabilidad, de profesionalidad e incluso que debe asumirse para potenciar su propia libertad académica. Esta actualización apunta a la necesidad de reforzar una competencia digital que les permita una implicación activa, responsable e informada en la toma de decisiones sobre las plataformas digitales durante su quehacer educativo. En este sentido, el profesorado es consciente y está comprometido con este requerimiento contemporáneo. No obstante, hay quienes pueden interpretar los cambios como una nueva demanda profesional que podría entrar en conflicto con la libertad académica, pero también como una manifestación del compromiso con el "derecho a la educación digital".

Yo creo que sí, que este estudio que dice que las plataformas están aquí (...) no podemos hacer una abstracción de esta realidad. Y creo que nos corresponde, desde el punto de vista de la responsabilidad, entender nuestras posibilidades y hasta dónde podemos llegar. Y entender cómo funciona porque no somos nativos informáticos, somos inmigrantes informáticos. Yo he llegado aquí cuando vengo de un mundo que es analógico, ¿no? Por tanto, estoy muy desfasado respecto de los que ya son nativos informáticos, ¿no? Por lo tanto, pienso que es una responsabilidad nuestra el entender. (...) Este debate [sobre la formación del profesorado en competencia digital] surgió por primera vez en la pandemia, cuando empezamos: “¿Cómo hacemos las clases?” Al principio fue muy caótico. Cada uno hacía lo que podía, como podía. Y yo creo que fue en las reuniones de fin de curso que dijimos: “Oye, ¿Cómo hacemos las cosas? Se tendría que organizar todo” (GDP, Centro 3).

En otro de los centros, en el que han decidido utilizar plataformas de software libre, su profesorado recibe formaciones orientadas a mejorar su capacidad de uso de la plataforma que intenta ser una alternativa a Google. Aunque creen que siempre se puede saber más, sienten que aprenden y que cada vez más van a poder ir desarrollando su competencia digital que después compartirán con su alumnado.

Sí, vinieron unas cuantas horas a formarnos algunos mediodías a principio de curso, y se fue alargando. Sobre todo asistíamos las maestras de ciclo medio y superior, y después todo el claustro. (...) [La formación] es necesaria porque sí que es verdad que puede ser un poco intuitivo, pero claro, cuando estás acostumbrado a unas cosas y haces el cambio, pues necesitas que alguien te guíe (GDP, Centro 4).

A este respecto, las familias mostraron una preocupación notable por la necesidad de más supervisión por parte del profesorado en el uso de las PDE (M = 4.53/6; DS = 1.459) (Tabla 7, Anexo 4), hecho que se contrasta con la autopercepción que muestra el profesorado de sí mismo.

Por otro lado, respecto a la interacción generada entre las familias y la escuela a raíz de estas herramientas, las voces de las familias sostienen que las plataformas digitales facilitan la comunicación entre la familia y la escuela (M = 4.00/6; DS=1.581) (Tabla 6, Anexo 4). Esta valoración es más positiva en el caso de secundaria que en el de primaria y, en especial, en el caso de los informantes masculinos con hijos varones. En una línea similar, desde los centros educativos se expresa que:

Todas hacen un poco lo mismo. La verdad que nos viene bien porque nos cubre mucho el tema de la mensajería instantánea. Y sobre todo el tema de control de asistencia en el instituto y esto es muy prioritario. Y ese servicio del SMS que debe pagarse pero que si llega porque todo el mundo... Aunque no tengas ninguna aplicación (ininteligible) a todo el mundo le llega el mensaje de su hijo. Para enviar mensajes de tipos de emergente. Vale, bueno, pues estas empresas ya no vienen, te envían directamente el correo (EED, Centro 3).

Es decir, salías de la escuela y veías que las circulares, las notas de los niños, todo lo que dábamos el papel, acababa en la papelera, "es que ni le leían". Y veíamos que mucha información no llegaba, ¿no? [...] Entonces yo contacto con Dinantia, me vienen a hacer una explicación y tal. Me convence, es supercaro y las familias no pueden asumirlo. Entonces bueno, hay una partida. Ahora no sabría decir de dinero, de alguna subvención de algún rollo que cuando llegó yo lo tuve claro. Dije: “Venga, damos ese paso” porque yo creo que esto también nos ponía en un rollo más normalizado. Ya no era tanto por las demandas (EED, Centro 2).

En relación con la adecuación del profesorado a las plataformas tecnológicas en su entorno laboral, las voces expertas (Anexo 2) sugieren que el uso de determinadas infraestructuras digitales contribuye a la estandarización y desprofesionalización del profesorado. Como veremos en la Dimensión 4, estos procesos pueden vincularse a la curación automatizada o mediada por algoritmos de la información (y los recursos) que se ofrecen a cada usuaria y usuario. Por su parte, las voces de los centros educativos muestran la escasa participación del profesorado en el proceso de decisión sobre la PDE a utilizar en el centro, y en la forma cómo se ha implementado. En este sentido, la toma de decisiones sobre la elección de metodologías docentes y la adecuación de las plataformas tecnológicas a su entorno laboral están supeditadas a la decisión de la dirección.

Estuvimos explorando otras herramientas [plataformas], pero no las veíamos viables, ni por el esfuerzo que suponía para el profesorado, ni por el esfuerzo que suponía para las familias, ni por el grado de satisfacción que podía revertir en el alumnado (EED, Centro 2).

En esta misma línea, en relación con la libertad del profesorado para elegir la plataforma digital que más le conviene usar, en las voces docentes se percibe cierta contradicción entre la libre elección de los recursos digitales y la sugerencia que se hace al profesorado para que vaya unificando los recursos con el fin de confundir menos al alumnado.

Algunos profes están usando Moodle. Sería aquel profesorado que venía de otros institutos donde tenía materiales en Moodle y tal... Quisimos que hubiera como una especie de... de respuesta homogénea para que el alumnado tampoco tuviera que... ahora toca Moodle, ahora toca Classroom, ahora toca... Y pedimos al profesorado que se adaptara. Dejando todos los materiales que tenían en Moodle y pasándose al [Google] Classroom (GDP, Centro 5).

Dicha toma de decisiones en la elección de las metodologías se percibe como un proceso de homogeneización de prácticas pedagógicas a través del uso de plataformas digitales. Este proceso no solo se vincula con el hecho de utilizar todos la misma plataforma, sino también de hacerlo sin tener demasiados conocimientos y depender del resto de compañeras/os para formarse. En esta dimensión ha destacado el llamamiento que se hace a la adquisición de competencias digitales por parte del profesorado. En lo que refiere a la interacción entre familias y la escuela, destaca principalmente que las propias familias sostienen que las plataformas digitales mejoran la comunicación con los centros. Desde los centros educativos, por su parte, destacan voces dispares a favor y en contra del uso de las PDE. Es decir, los discursos en relación con esta cuestión no son homogéneos ni en lo que se refiere al uso de plataformas digitales en los centros educativos ni en lo relativo a la plataforma específica que es más idóneo utilizar. Mientras que parte del profesorado y direcciones cuestionan el uso de plataformas digitales en los centros (porque distraen al alumnado, porque refuerzan un uso que ya es sistemático fuera de la escuela, o porque dejan de lado la adquisición de algunas competencias analógicas), otros las han adoptado de forma menos reflexiva, dando por descontado que es lo que corresponde a los tiempos actuales.

5. Derecho a la información y derecho a la libertad de opinión y expresión

El derecho a la información se relaciona con el derecho a la libertad de opinión y expresión en la medida en que busca proteger a la usuaria/o de cualquier daño que pueda provenir del entorno digital. Esto incluye: 1) Garantía de acceso a la información (fomento de creación de materiales y contenidos adaptados y promoción de la producción y difusión de contenidos mediante medios de comunicación, bibliotecas, organizaciones educativas, científicas o culturales, etc.); 2) Garantía de adecuación de los contenidos digitales y protección de la infancia frente a contenidos violentos, estereotipados, discriminatorios, relatos falsos o desinformación; 3) Garantía de accesibilidad, fiabilidad, concisión y coherencia de los contenidos en relación con la edad de la persona usuaria. Por ello, implica la necesidad de orientar y capacitar a la ciudadanía (en función de su relación con la infancia); 4) Garantía de diversidad y calidad de los contenidos; 5) Preservación del derecho a la seguridad y la protección contra ciber-agresiones, amenazas, censura o filtraciones de datos; y 6) Garantía de que los procesos de seguimiento de datos y elaboración de perfiles no quebranten el derecho a formar opiniones genuinas no manipuladas mediante algoritmos (Comité de los Derechos del Niño, 2021).

A continuación, se exponen las dos categorías a través de las que se articula el análisis de esta dimensión: El “derecho a la información” y el “derecho a la libertad de opinión y expresión”.

5.1. Derecho a la información

La mejora en el acceso a la información por el uso de plataformas digitales genera un amplio consenso entre las voces y opiniones recogidas a lo largo de esta investigación. Sin embargo, la conexión con la información a través de plataformas digitales incorpora una paradoja que reside en que las propias infraestructuras que garantizan el derecho a la información son las que priorizan unos determinados contenidos por encima de otros. Es decir, la economía política de plataformas tiene como materia prima los datos que las personas que utilizan estos servicios generan a medida que participan e interactúan con la información (García Marín, 2021). A partir de la recolección y estructuración de estos datos, el propio funcionamiento de las plataformas digitales reproduce las pautas que los propias personas usuarias generan en su navegación, pues provee de distintos contenidos a estas en función de sus comportamientos previos.

Cuando las y los usuarios acceden a la información, esta está segmentada o personalizada acorde al funcionamiento de los algoritmos. A base de gustos, comportamientos e intereses previos, la plataforma termina recomendando y mostrando información que se adecua a cada perfil de usuario participante. Esta curaduría de información es opaca, como manifiestan las voces expertas entrevistadas cuando reconocen que los proveedores de servicios de información no

son auditables ni pueden ser monitorizados respecto a sus comportamientos referidos a la jerarquización (o priorización) de información que brindan.

Con esto no tenemos mecanismos para auditarlo, porque aquí hay otro problema que yo creo que, en estos convenios que hacen con las administraciones, aún no se han puesto los mecanismos de verificación del cumplimiento por parte de las partes. O sea, Google puede verificar hasta el último usuario, es decir, cuántos usuarios hay de la plataforma, cuánto volumen de espacio de almacenamiento consume, el número de accesos, etcétera. Puede monitorizarlo todo. Si explota o no estos datos [lo puede decidir]. Pero la Administración no puede monitorizar (*Policy-maker*, 10).

Por tanto, puede destacarse que, por un lado, los proveedores de servicios digitales de conexión garantizan el acceso a la información (destacando que este servicio no genera un costo económico para la o el usuario). Pero, por otro lado, estos mismos proveedores toman decisiones respecto a la información que brindan que se basan en sus modelos de negocio. Estas decisiones conducen a que la información que se provee a cada persona usuaria sea seleccionada o curada a la carta y sin posibilidad de conocer mediante qué operación o criterio. Como hemos señalado en la Dimensión 3, la curación a la carta puede conectarse con los procesos de estandarización o desprofesionalización que algunas y algunos expertos han señalado (Anexo 2).

Como muestran diversas voces expertas, esta situación paradójica hace que sea prioritaria la alfabetización mediática de la ciudadanía para despertar actitudes críticas (Raffaghelli, 2020) respecto a las relaciones que se establecen con la información. Ello tendrá impacto directo en la construcción de subjetividades, identidades y vínculos (Osuna-Acedo et al., 2018).

El relato de las personas entrevistadas en la presente investigación denota una distancia considerable entre las instituciones encargadas de aplicar políticas públicas educativas, y los propios centros educativos. Como ya hemos visto en dimensiones anteriores, los centros van haciendo su camino (de digitalización) con los recursos y las limitaciones que tienen, dependiendo todo ello de la habilidad, competencia, interés o ganas del equipo directivo o del profesorado.

El alumnado, por su parte, manifiesta en general que siente mayor comodidad con el uso de plataformas como Google Classroom. Le parece una herramienta útil, más entretenida que el método tradicional, y que a su vez lo pone de cara a la información de una manera más ágil y directa. Las voces del alumnado sostienen que estos espacios digitales les permiten relacionarse con otros y otras mientras estudian o buscan información dentro de un contexto educativo:

Hago deberes, busco información para cuando trabajamos en grupo y hacemos presentaciones, pues buscar información es muy importante (GDA, Centro 1).

Los elementos relacionales o comunicativos del acto educativo mediante plataformas también les proporcionan la posibilidad de contactarse de manera más directa con el profesorado ante un eventual problema, falta o cuestión extraordinaria. Así también opinan las familias del alumnado cuando valoran el papel de las plataformas digitales (en este caso, comerciales) como facilitadoras de la comunicación entre centros y

familias, lo que puede asegurar el derecho a la información (M = 4.00/6; DS = 1.581) (Tabla 27, Anexo 4).

La cuestión del *feedback* es algo trascendental en los testimonios del alumnado, algo que el modelo tradicional no permitía. Existe cierta percepción de personalización de la experiencia educativa que niñas y niños destacan en sus opiniones.

Opciones que te da [la plataforma digital] para compartir trabajos, para... O sea, cualquier cosa. Como enviar o entregar cualquier archivo... Hay cosas que he descubierto este año, como entregar en el Classroom. Eso no lo había hecho ningún año antes y tenía miedo a eso (...). Y, lo de útil porque hay veces que necesitamos cambiar porque algunos trabajos que hacemos en la libreta son más fáciles en ordenador porque podemos... O sea, cuando nos equivocamos podemos cambiar las palabras y no cambiar de página y volver a empezar desde cero. (...) Es un seguimiento muy limpio, muy ordenado (GDA, Centro 2).

En este mismo sentido, la documentación de Microsoft plantea que las plataformas permiten:

Mantenerse conectado a la comunidad escolar, planificar clases y colaborar desde cualquier lugar, al dar muchas opciones y oportunidades a los entornos virtuales de aprendizajes (*Enseñanza Y Aprendizaje Remotos En Office 365 Educación*, n.d.).

Existe cierta conciencia sobre el carácter desafiante que trae el hecho de tener disponible tanta cantidad de información. El alumnado afirma en este sentido que:

Un mayor volumen de información tiene implicaciones en cuanto a la capacidad de discriminar las que son ciertas de las que no lo son (GDA, Centro 1).

Y ahí es donde la escuela ocupa un lugar vital para proporcionar elementos que les permitan discernir o jerarquizar la información a la que se exponen.

El alumnado reconoce que acostumbran a confiar en la información que les aparece en las pantallas, y que parte del rol de la escuela pasa por enseñarles criterios de selección, contrastación de fuentes y curaduría de información. Por su lado, las familias manifiestan que utilizan las plataformas digitales educativas para hacer seguimiento de las tareas y el desempeño del alumnado (M=3.86/5; DS=1.086) (Tabla 10, Anexo 4) por un lado, y a su vez se sienten capaces de identificar sitios web o recursos útiles para apoyar el aprendizaje del alumnado (M = 3.87/5; DS = 1.038) (Tabla 10, Anexo 4).

El alumnado también sostiene que existe un déficit en ciertas capacidades del profesorado para poder utilizar estas herramientas digitales con fines educativos. Advierten que en muchos casos esto se debe a falta de formación o de interés, haciendo que muchas clases sean difíciles de comprender o bien aburridas para prestar atención. En este sentido, las opiniones del alumnado contradicen los discursos que sostienen las *BigTech* en sus documentos (Anexo 5), en los que se defiende que el uso de (sus) plataformas digitales es casi por naturaleza divertido. En estos planteamientos se desdibuja el rol docente, su papel fundamental en la construcción de un vínculo pedagógico que va más allá de lo transmisivo e instructivo.

Por último, cabe mencionar que el derecho a la información se refiere al derecho a buscar, recibir y difundir información. Por lo tanto, de alguna manera y según señalan en su propia documentación, con Microsoft, Google, Amazon se puede trabajar en línea desde cualquier dispositivo o navegador web, conectarse con su comunidad escolar, planificar lecciones y colaborar desde cualquier lugar, generando un acceso a la información y la potencial construcción de ambientes de aprendizaje virtual (Anexo 5).

5.2. Derecho a la libertad de opinión y expresión

Tal y como hemos señalado en el análisis de la segunda dimensión, diversas voces expertas cuestionan el protagonismo de las *BigTech* en el ámbito educativo, considerando que sus objetivos son comerciales, no educativos. En paralelo, las corporaciones reconocen en el sector educativo una gran oportunidad de mercado:

[Para] engrosar su base de consumidores (...) crean contextos o ambientes de consumo cerrados, capaces de ofrecer todas las respuestas a las preguntas que la ciudadanía tenga. Por lo que, qué mejor espacio para lograr este objetivo, que situarse en las escuelas (*BigTech*, 6).

En esta misma línea, diferentes voces expertas permiten interpretar que las estrategias de centralización del poder (monopolio en la oferta de PDE) dieron lugar a procesos de subjetivación (formas de actuar, hacer y vivir) (Foucault, 1984) que podrían ser llevados a cabo por los mismos actores (profesorado) que deben garantizar la libertad de información, expresión y opinión. En este sentido, falta la creación de conciencia y la promoción del uso justo de los datos desde una mirada crítica sobre las estrategias de procesamiento de datos de las *BigTech*. En particular, se advierte del riesgo que supone para la libertad de información que los contenidos se ordenen (e incluso se excluyan) en función de algoritmos que infieren patrones de comportamiento procesando datos generados en el uso de plataformas digitales, también en el ámbito educativo.

En cuanto a las plataformas digitales comerciales que operan en el sistema educativo, diversas voces expertas muestran preocupación por la posición privilegiada en el mercado de los grandes proveedores, y por la opacidad de los algoritmos para la recuperación de información y la libertad de expresión. Asimismo, conectan estas posiciones de mercado -privilegiadas- con la facilidad con que las *BigTech* han entrado en la provisión educativa, para la que no han tenido mucha resistencia.

Al final estamos hablando de una solución privada que al final te soluciona todo de golpe, te dice oiga: "sin servidores vuestros. Oiga todo legal porque lo demuestro en este papel. Y además a coste cero". Entonces, es precioso para quien tenga que gestionar, que al final está colapsado por 1000 historias, es una solución [a la que] difícilmente puedes decir que no. Entonces, hablando de gobernanza de datos (*PolicyMaker*, 8).

En este sentido, los riesgos para la 'neutralidad de la red' (Gendler, 2015) son más pronunciados en las plataformas digitales utilizadas fuera del entorno escolar, ya que

no existe una mediación en el uso del alumnado, mientras que su dominio en la educación radica en la familiaridad y el hábito que suponen para las usuarias.

Para la Administración, las *BigTech* han sido un remedio rápido y aparentemente económico a distintas problemáticas ligadas a la digitalización. Las instituciones públicas han permitido el ingreso de las *BigTech* a los centros de Catalunya:

A todas las supergrandes corporaciones (...) la primera cosa que se hizo fue abrirles la puerta del *Departament [d'Educació]* y dejar pues, que se estableciera una colaboración (*Policy-maker*, 13).

Las y los docentes, en algunos de los centros visitados, pueden elegir la plataforma digital que prefieran, además del contenido que incorporan. Así pues, las y los docentes toman decisiones sobre los métodos de enseñanza y adaptan las plataformas tecnológicas al entorno laboral y a las necesidades de formación. Algunos de los elementos que aparecen en las discusiones con el profesorado sobre la libertad de expresión, tratan sobre la distancia que muchas veces existe entre el acceso a la información y la concientización de docentes y alumnado.

Para el profesorado es claro que el alumnado debe estar protegido, y es consciente de los riesgos asociados al uso de las redes sociales y la tecnología digital dentro y fuera de la escuela.

Yo hice una formación también de protección de datos y tal y flipé... Por ejemplo, de lo que no estaba permitido. Y después ves que... ¿No? El tratamiento de fotos, de nombres... Y dije: "Aquí no sé si lo tenemos claro o es excesivo también, ¿no?" Pero yo creo que no tenemos tampoco un hábito de tener cuidado de esto... Por los WhatsApp continuamente se envían fotos o comentarios o cosas que son más íntimas... Este niño va al psicólogo... Y esto en principio no puede ser, ¿no? Y esto es un hábito que es muy difícil, yo lo veo muy difícil de cambiar (GDP, Centro 2).

La dificultad de transitar de la información a la concientización en el uso de la tecnología digital es compensada por los equipos de dirección al utilizar diversas estrategias para controlar y proteger al alumnado, como es el bloqueo de algunos sitios web y redes sociales.

Lo que se bloquea son páginas, quiero decir, tú no puedes acceder a un listado enorme de páginas web determinadas, y los alumnos por ejemplo no pueden entrar (...) en Facebook, ni en Instagram. Al final no... si te conectas con tu móvil, te pones los datos de otra red, entonces sí. Pero la mayoría de los alumnos aquí usan la red wifi (EED, Centro 3).

En algunos centros el alumnado asegura que cada docente elige la plataforma que prefiere y su contenido. En otras palabras, estos docentes toman las decisiones sobre cómo encaja la plataforma digital en su entorno de trabajo y necesidades formativas. Para el alumnado esto no parece ser un problema, ya que aprecian poder exponerse a diferentes plataformas y aprender diferentes formas de trabajar.

Cada profesor elige más o menos con qué quiere trabajar (...). En historia usamos Sites, en catalán también usamos Sites, en castellano tenemos un [Google] Sites que nos guía, pero entregamos todo por Classroom, en física entregamos por Moodle, que es como un Classroom (GDA, Centro 5).

Por otro lado, en relación con el derecho a la libertad de opinión y expresión, las familias se sintieron bastante preocupadas por la posibilidad de que las plataformas digitales condicionasen las preferencias, elecciones y el comportamiento del alumnado ($M = 4.53/6$; $DS = 1.571$) (Tabla 7, Anexo 4). Esta preocupación resultó una constante tanto en primaria como en secundaria, independientemente del género del familiar y/o del alumnado. Los datos expresan la preocupación de las madres, padres, tutores y tutoras sobre el impacto que tienen las plataformas digitales educativas en la personalidad y, por ende, en la subjetividad que se construye desde la niñez. Asimismo, depende también de los datos entregados por niñas, niños y jóvenes al interactuar con los servicios ofrecidos por las *BigTech*.

Desde las *BigTech* se ofrecen las plataformas digitales educativas para que el profesorado pueda trabajar en línea desde cualquier dispositivo o navegador web, conectarse a la comunidad del centro, acceder a una “Poderosa productividad” (*Enseñanza Y Aprendizaje Remotos En Office 365 Educación*, n.d.), programar lecciones, colaborar desde cualquier lugar y acceder a todos sus archivos en un solo lugar, o compartir y editar archivos en colaboración. De manera similar, para permitir el contacto constante entre los y las educadores escolares, las *BigTech* parecen garantizar que el profesorado y el alumnado pueda expresar sus opiniones a través de estas herramientas (Anexo 5).

En definitiva, pareciera ya no contar el hoy *viejo* slogan tecno-utópico de inicios de la tecnología educativa, que planteaba que, con la mera incorporación de TIC en las aulas, la educación iba a mejorar o transformarse de manera automática. En la actualidad, los centros educativos advierten que la digitalización tiene que venir acompañada de una educación reflexiva y crítica. Y a su vez, también son conscientes del creciente poder y responsabilidad que tienen las grandes compañías tecnológicas respecto al control de la información que circula en internet.

El tránsito de la pandemia y los distintos confinamientos ciudadanos han hecho que los centros educativos hayan tenido que incorporar infraestructuras digitales en sus comunidades. Sin embargo, el avance en el uso instrumental no ha ido acompañado por lo general de espacios de reflexión y criticidad en los centros respecto a qué plataformas utilizar o sobre el propósito de esa utilización.

Desde las voces de los equipos de dirección se identifican ciertos desafíos respecto a la digitalización de la información y de los propios centros. Afirman que son dos las cuestiones que cobran mayor importancia: la necesidad de contar con recursos, y la capacidad para pasar de la información a la concientización.

Yo pienso que es una línea de actuación del centro, pero ahora está ligada con otras muchas líneas. Si tú quieres llevar el centro hacia un modelo que tú tienes bastante claro, te hacen falta recursos y esto es un recurso... No puedes ir avanzando hacia una dirección con un zapato y una alpargata. Tienes que ir de otro modo. Como que tú tienes muy claro el camino, te tienes que buscar la vida porque nadie te la hará por ti en este camino (EED, Centro 1).

Sus percepciones denotan cierta falta de recursos o saberes respecto a las funcionalidades de las herramientas tecnológicas, sean plataformas, redes sociales o aplicaciones. En este sentido, existe una preocupación por parte de los equipos de

dirección, del profesorado, del alumnado y de sus familias sobre el derecho a la información y a la libertad de opinión y expresión en relación con el uso de plataformas digitales educativas. Pero esa preocupación no se transforma en una ocupación de los ecosistemas educativos al carecer de competencias y/o conocimientos sobre el impacto que tienen las plataformas en el quehacer cotidiano del profesorado y alumnado. Pero, sobre todo, en la subjetividad que se va desarrollando desde los centros, es decir, en un modelamiento de conductas y expresiones de cada miembro de las instituciones.

En síntesis, el análisis de esta dimensión muestra que, a pesar del avance para el acceso a la información que supone la extensión de plataformas digitales en los entornos educativos, este acceso por sí solo no es suficiente para asegurar que la información se recibe de forma transparente y no manipulada, que no se privilegia un tipo de contenido sobre otro, o un tipo de opiniones por encima de las demás.

6. Derecho de acceso a la tecnología moderna y a la alfabetización digital

Como ya se ha descrito anteriormente, el derecho de acceso a la tecnología moderna y a la alfabetización digital es parte del derecho a la educación, ya que tiene el objetivo de garantizar a la infancia las competencias digitales necesarias para la adquisición de los conocimientos, las aptitudes y las competencias exigibles en los programas de enseñanza ([Comité de los Derechos del Niño, 2021, p. 11](#)). A su vez, se trata de competencias necesarias para que puedan ejercer sus derechos como ciudadanía de la sociedad digital. Por ello, su cumplimiento implica la integración de prácticas educativas orientadas a la alfabetización digital en los planes de estudio, desde los inicios de la escolarización hasta la formación del profesorado.

Dicha alfabetización digital debe promover el conocimiento profundo de la tecnología mediante una perspectiva crítica, así como garantizar al alumnado que aprenda a buscar e identificar la información válida y fiable. También incluye la comprensión de los entornos digitales y sus infraestructuras. Por ello, su cumplimiento requiere de la gratuidad de la educación digital (costes directos e indirectos), lo cual implica garantizar el acceso a las instalaciones y equipos informáticos a todo el alumnado, sin excepciones.

Los resultados de la investigación inciden en cuatro categorías en relación con este derecho. Estas categorías están claramente vinculadas con otras dimensiones de derecho que se abordan en este informe. El peso particular del derecho de acceso a la tecnología moderna y a la alfabetización digital está justificado, sin embargo, por el mayor énfasis que coloca en el papel de la Administración pública en la provisión y la regulación, y en lo referente a las estrategias de alfabetización digital que se desarrollan en los centros educativos y a la percepción que de ellas tienen los actores que conforman la comunidad educativa. Así pues, la primera categoría es la provisión de infraestructuras, dispositivos y acceso a plataformas digitales por parte de la Administración pública a los centros educativos, y la externalización de esta responsabilidad a empresas *BigTech*. La segunda hace referencia a la regulación y a los límites que ponen los marcos legislativos español y europeo a las grandes corporativas tecnológicas al dotar de equipamiento y plataformas digitales educativas a los centros. La tercera es el tipo de alfabetización digital que se está promoviendo entre el profesorado y el alumnado. El cuarto se refiere a las preocupaciones de las familias, el profesorado, la academia y el activismo sobre el uso de los datos del alumnado. Esta categoría, por tanto, se relaciona con el derecho a la privacidad y la protección de datos que se presentará en la dimensión 6.

6.1. Provisión de infraestructuras, dispositivos y acceso a Plataformas Digitales Educativas a los centros escolares

Para las direcciones de los centros que han participado en esta investigación, el acceso a la tecnología moderna y la capacidad de incidir en los procesos de alfabetización digital están fuertemente condicionados por las decisiones y las acciones ejecutadas por la Administración pública. En este sentido, diversas direcciones fueron críticas con lo que consideraron un apoyo insuficiente por parte del *Departament d'Educació*. Esta falta de apoyo las llevó, en muchas ocasiones, a tomar decisiones y emprender acciones sin el acompañamiento deseado de la Administración educativa.

El primer año, por ejemplo, nosotros nos generamos una cuenta porque todavía no podíamos tener la cuenta del centro. La cuenta de centro nos llegó en octubre y durante un tiempo estuvimos funcionando con la cuenta de Gmail (...). En octubre nos llegó el famoso código A80 XTEC.CAT, y tema material (...) tuvimos que comprar de nuestro presupuesto (EED, Centro 5).

Es decir, se hace evidente una responsabilización elevando la queja desde los centros hacia la Administración e incidiendo en la inactividad o incapacidad de ésta para dar salida a los problemas diarios de las escuelas. Como hemos visto en el análisis de las dimensiones anteriores, ante esa incapacidad los *Policy-makers* argumentan que la Administración, sea en el ámbito educativo o en cualquier otro, abraza un solucionismo tecnológico que la lleva a externalizar un conjunto amplio de tareas y responsabilidades. Esto lo hace contratando servicios a grandes proveedores que, en el corto plazo, le resulta muy complejo asumir tanto a nivel logístico como económico. Es ahí el momento en el que las grandes corporaciones entran en juego.

De esta forma, se empieza a establecer una colaboración entre la Administración pública y las grandes corporaciones. A ojos de las familias del alumnado, esta relación es, hasta cierto punto, necesaria para promover la mejora de la educación ($M = 3.86/6$; $DS = 1.665$) (Tabla 6, Anexo 4) e incluso para garantizar el derecho a la educación del alumnado ($M = 3.20/6$; $DS = 1.571$) (Tabla 6, Anexo 4), especialmente en la etapa de secundaria (Tabla 13 y Tabla 15, Anexo 4). Sin embargo, se hace necesario señalar la gran diversidad en las respuestas que muestra la desviación estándar en las encuestas realizadas. Esto es señal de la falta de consenso al respecto.

En este sentido, el discurso de *Stakeholders* ante la entrada de las grandes corporaciones a las escuelas e institutos tiene una doble orientación. Por un lado, señalan que resulta inevitable e incluso necesario en la época en la que vivimos. Por otro, apelan a la necesidad de que las instituciones públicas vigilen las prácticas de las grandes corporaciones.

En línea con el primer discurso, las infraestructuras tecnológicas se han considerado una necesidad social que se ha venido cubriendo, en mayor o menor medida, en los últimos años desde estas grandes corporaciones. Sin embargo, durante la pandemia empezaron a multiplicarse las voces que manifestaban la necesidad de brindar

acceso a internet a toda la población, junto con señalar las virtudes del uso de tecnologías digitales por parte de la población.

Puedo reforzar mi punto de vista desde lo que sucedió en la pandemia. Al ver las personas que no tenían la posibilidad de estar conectadas, pareciera ser que no tenían, no podían garantizar su derecho a la educación. Entonces, en algún punto muchísimas voces empezaron a manifestar el acceso a Internet como un derecho de primera necesidad, pero en tanto poder garantizar las posibilidades para estar en ese espacio y poder aprovechar todas las potencias, y todas las posibilidades que tiene (Activista, 4).

Como hemos visto en la Dimensión 2, al abordar elementos relativos a la brecha digital, la conciencia sobre lo que pasaba con las personas que no tenían acceso a internet y a dispositivos digitales emergió con fuerza durante la pandemia. Se constataba, en este contexto, que se trataba de una situación que aumentaba las inequidades sociales, sumando a estas la desigualdad digital. Este aspecto ha generado una preocupación también entre las voces docentes. Estas han manifestado que, durante la pandemia, en muchos casos, el alumnado no tenía recursos para acceder a tecnologías digitales, puesto que no tenía ordenador en sus casas y su conexión se reducía, en el mejor de los casos, al uso de sus propios teléfonos móviles.

Con el tema de la pandemia nosotros recibimos una fotografía de la realidad que... (...) Yo suponía que cada casa tendría un ordenador, pero esto es verdad. Y claro, yo suponía una serie de cosas, pues que la pandemia nos puso esta fotografía completamente real. Y con primero y segundo es que continúa esto, la mayoría no tiene ordenador en casa. Y tenemos que buscar herramientas diferentes. También tenemos una sala de informática aquí, que es muy pequeña y todavía podemos tantear y hacer otras cosas. Y tenemos que buscar maneras, alternativas de poder trabajar, es un trabajo colaborativo a casa. Si es que quizás hay un ordenador cada 6 o 7 alumnos, es la realidad (GDA, Centro 3).

A este respecto, en las voces del alumnado se manifiesta que la dotación de equipos difiere en función de la etapa educativa y de la apuesta en materia de equipamientos que cada centro hizo previamente a la pandemia. Así pues, hay casos en los que se usan *Chromebooks*, otros portátiles *Lenovo* del *Departament d'Educació*; hay centros que disponen de aulas de informática en sus centros y otros no.

Nosotros fuimos los últimos que tuvimos un ordenador que compramos. Los otros lo tienen más limitado a cosas del cole. Lo pueden utilizar, pero no es suyo (GDA, Centro 6).

Por tanto, la diversidad y desigualdad en este aspecto es notable. Esta falta de uniformidad ya muestra una clara vulneración del Derecho de acceso a la tecnología moderna y a la alfabetización digital, pues el acceso a los dispositivos es desigual y, por tanto, el acceso a los recursos también lo es. Es decir, podemos encontrar desde alumnado que dispone de varios ordenadores familiares en casa hasta estudiantes que no disponen de ordenador para realizar las tareas.

Por lo que se refiere a estos sistemas cedidos por las *BigTech*, según las voces activistas parece claro que es la Administración pública la que ha necesitado acudir a las grandes corporaciones para paliar sus propias deficiencias, firmando convenios

con empresas como Google sin abrir concursos públicos que ofrezcan posibilidades a otras entidades.

En el sistema educativo catalán, la Administración pública y el gobierno han firmado un convenio con Google, ¿no? Que es la *BigTech* que se ha desplegado masivamente en Catalunya. En otras comunidades son otras grandes empresas tecnológicas. Pues el gobierno ha firmado un convenio para realizar, digamos, la provisión sin pasar por licitaciones previas o concursos o lo que sea. (...) Entonces yo creo que esta (...) promoción activa de la introducción de una *BigTech* -de Google en este caso- dentro del sistema educativo ha sido en parte consciente, deliberada y promovida activamente por la administración (Activista, 3).

Tal como se observa en los discursos, no solamente estamos hablando de los equipos informáticos o hardware, sino también de los programas síncronos y asíncronos. En este sentido, todas las *BigTech* ofrecen productos específicamente dirigidos al ámbito educativo, algunos de ellos con actualizaciones continuas (Google Classroom y Microsoft 365), con formaciones para que docentes y alumnado conozcan mejor las funcionalidades y potencialidades de sus plataformas (Anexo 5). Aquí es donde confluyen el discurso de la necesidad de proveer de infraestructuras y recursos tecnológicos, con el de la necesidad de que se produzca una vigilancia por parte de las Administraciones públicas hacia las corporaciones que proveen de acceso a plataformas digitales educativas a los centros.

En resumen, en esta categoría que versa sobre la provisión de infraestructuras y acceso a plataformas digitales en los centros escolares, se ha observado como, desde los centros educativos se vive una situación en la que el acceso a la tecnología está condicionada a las decisiones que se toman y las acciones que se realizan desde la Administración pública. De esta forma, se eleva la responsabilidad a una instancia que se ha visto sobrepasada por la necesidad de dar una respuesta a corto plazo. En esa búsqueda de solución entraron en juego las corporaciones tecnológicas, extendiendo y popularizando así sus infraestructuras.

6.2. Regulación y límites de la Administración pública a las corporativas tecnológicas

Como hemos indicado, existe consenso en señalar la necesidad de supervisión de los procesos de digitalización liderados por las grandes corporaciones tecnológicas. Ahora bien, ¿en quién recae esta responsabilidad? Como hemos mostrado en la Dimensión 3, al hablar con un representante de una *BigTech* se hace evidente que la Administración pública no cubre completamente esta función:

Durante años me he relacionado con gobiernos y sistemas educativos de todo el mundo. Y podría decir perfectamente que, en la mayoría de las ocasiones, he debido cumplir una doble función. Por un lado, ofrecer los productos y las herramientas de la corporación a la que representé durante 10 años (Microsoft) antes de llegar a Amazon. Por otro lado (y sin ser mi rol) enseñar a los estados a regularnos a nosotros mismos (*BigTech*, 6).

La argumentación de esta voz experta nos muestra que las corporaciones tecnológicas, además de proporcionar recursos a las Administraciones y, en

consecuencia, a los centros educativos, también han marcado las reglas del juego y enseñando la forma de jugar a los diversos actores. Por tanto, la legislación que permite y regula el uso de plataformas digitales educativas suministradas por las grandes corporaciones está influida por estas mismas corporaciones. Es decir, en gran medida, las propias *BigTech* dan forma al acceso a la tecnología moderna y a la alfabetización digital a través de su influencia en su provisión y regulación.

Por su parte, las *BigTech* argumentan que sus prácticas cumplen los estándares de normativa más exigentes. Por ejemplo, Amazon y GSMA cuentan con un comité de protocolo ético que autoriza cada una de las acciones de gestión y distribución de plataformas digitales en las escuelas en línea con el cumplimiento de los derechos de la infancia (Anexo 5). Microsoft se adapta también a las normativas locales sobre derechos de infancia para ejecutar su acción proveedora de tecnologías digitales. Sin embargo, no dejan de ser ellos mismos quienes han establecido estos parámetros de regulación. Por ello, las voces de los *Stakeholders* destacan la importancia de los avances que se están haciendo en materia jurídica y legislativa en la Unión Europea para proteger los derechos de la infancia (Anexo 2). Estas acciones buscan garantizar que en la infancia, adolescencia y juventud se pueda navegar con seguridad en el entorno digital.

En cuanto a las familias, resulta relevante destacar que una de sus principales preocupaciones es que no exista un uso suficientemente supervisado de las plataformas digitales por parte del profesorado de los centros ($M = 4.53/6$; $DS = 1.459$) (Tabla 7, Anexo 4), siendo esto habitual tanto en educación primaria como secundaria (Tabla 45 y Tabla 46, Anexo 4). Es decir, las familias responsabilizan al profesorado de no supervisar las plataformas, sin ser aparentemente conscientes de que son los dueños de estas quienes están estableciendo qué, cómo y cuándo hay que supervisarlas.

Por otro lado, el discurso del alumnado sostiene que están sometidos a una vigilancia constante por parte del profesorado al usar plataformas digitales en el entorno escolar, sintiéndose de esta forma bajo protección. Sin embargo, en el entorno familiar -a pesar de sentir más libertad-, también se reconocen más desprotegidos y vulnerables.

A modo de conclusión, se ha reflejado la necesidad de una regulación que parta de la supervisión de las prácticas y objetivos de las corporaciones tecnológicas. Sin embargo, se ha constatado que la Administración se ve incapaz de hacerlo, ya que los mecanismos que articula para intentar llevar a cabo esa misión son dados por las propias corporaciones. De esta forma, el agente regulado marca los parámetros de regulación. A pesar de esto, se señala la forma cómo se está avanzando en materia jurídica y legislativa desde la Unión Europea. En este escenario, el alumnado se siente más protegido en el entorno escolar que en el familiar, a pesar de que a las familias les preocupa de forma notable la posible falta de supervisión por parte de las y los docentes.

6.3. Alfabetización digital del profesorado y el alumnado

Si una idea está clara en el análisis de los discursos de los principales actores educativos es que el liderazgo de los procesos de digitalización de la escuela ha recaído más en las corporaciones tecnológicas que en la Administración pública. Esto se ha conjugado con que el profesorado ha manifestado no estar suficientemente alfabetizado digitalmente, por lo que, en su mayoría, tampoco se ha sentido capacitado para liderar los procesos de transformación digital acaecida en cada uno de los centros.

En este sentido, como ya se ha tratado al analizar las Innovaciones tecnológicas para garantizar la accesibilidad universal (Dimensión 2), el profesorado ha manifestado una tensión entre las intenciones formativas de la Administración y la realidad, aludiendo a una brecha entre los propósitos de los proyectos en los que participan (por ejemplo, proyectos de innovación para el uso normalizado de los ordenadores en el aula) y la capacidad de hacer efectivas tales intenciones. Esto, sin duda, ha generado malestar en gran parte del profesorado.

Por otro lado, se ha hecho evidente una competición entre las grandes corporaciones por ser las sustentadoras de los servicios educativos. Tal como admitía el representante de una *BigTech*, en una cita ya recogida en la Dimensión 4:

No es un misterio que Google es una empresa de marketing, que su foco está en engrosar su base de consumidores. Para eso crea contextos o ambientes de consumo cerrados, capaces de ofrecer todas las respuestas a las preguntas que la ciudadanía tenga. Por lo que, qué mejor espacio para lograr este objetivo, que situarse en las escuelas (*BigTech*, 6).

Ahí es donde la voz de *Policy-makers* denuncia una clara intencionalidad referida al objetivo principal que moviliza a las *BigTech* para situarse en la escuela, ya que consideran que este pasa por fidelizar usuarios en un entorno de trabajo. Es decir, las corporaciones tecnológicas argumentan que docentes y el alumnado deben ser competentes digitalmente, pero siempre y cuando sea moviéndose en el entorno diseñado por ellas. De esta forma, las personas pasan de usuarias a dependientes, porque cuando salen del centro educativo continúan haciendo uso de los mismos dispositivos y plataformas en su cotidianidad o trabajo. Además, dado que la alfabetización digital que se promueve mediante el uso de estas plataformas es meramente instrumental, no tienen por qué ser conscientes de los riesgos que ello puede conllevar.

Tal y como se ha mostrado en el análisis de la primera dimensión, esta falta de consciencia se intensifica por la ausencia de alternativas conocidas, lo que dificulta a su vez el desarrollo de posicionamientos críticos que surjan de la comprensión y valoración de diversas posibilidades. Esta falta de capacidad crítica es también uno de los hándicaps señalados por las y los docentes al referirse al alumnado.

En este sentido, el profesorado manifestó un excesivo aprendizaje instrumental en el que la infancia, la adolescencia y la juventud eran capaces de reproducir con exactitud todo lo que debían hacer para enviar una tarea a través de, por ejemplo,

Google Classroom, pero no podían ir más allá de esa ruta guiada y ya establecida desde las corporaciones. Como ilustra la siguiente cita, estamos en un escenario en el que se nos ha convencido de que el alumnado no puede continuar con su proceso educativo si no es a través de una plataforma digital proporcionada por una *BigTech*.

Lo que hizo la pandemia, fue acelerar el proceso de transformación digital. Porque la verdad es que no hubo opción, o te transformabas o te quedas fuera del sistema. Y la tecnología digital que proveemos lo que hace es habilitar eso de forma escalable en poco tiempo. La tecnología es un aliado efectivo (*BigTech*, 6).

Es decir, se ha creado una dependencia muy profunda entre provisión educativa y servicios digitales comerciales propiciada por las necesidades educativas combinadas con la aparente gratuidad de las soluciones que ofrecen las corporaciones tecnológicas que operan en este ámbito.

En esta categoría centrada en la alfabetización digital del profesorado y el alumnado se ha puesto de relieve la forma cómo la concepción del profesorado sobre sus competencias digitales desemboca en una autopercepción de falta de habilidades de liderazgo tecnológico. Por otro lado, este mismo profesorado siente que las propuestas formativas que llegan desde la Administración están lejos de las necesidades diarias. En este distanciamiento, las grandes corporaciones trabajan para asegurarse un rol central en la provisión de servicios digitales y de formaciones para usarlos. Estas formaciones, en consecuencia, están enfocadas a sus propias herramientas y son, por tanto, parciales y centradas más en aprendizajes instrumentales que en la reflexión y la crítica.

6.4. Preocupaciones sobre los usos de los datos del alumnado

La aparente gratuidad en el uso de las plataformas digitales de las *BigTech* ha tenido un claro impacto en la conformidad por parte de las familias a aceptar que fueran utilizadas en los centros. De hecho, la mayoría de las familias encuestadas firmaron el consentimiento para el uso de Plataformas Digitales Educativas en sus centros ($n = 1006$; 47.3%) (Tabla 8, Anexo 4) o no recuerdan haberlo hecho ($n = 866$; 40.8%) (Tabla 8, Anexo 4).

La gratuidad es, de hecho, una de las mayores preocupaciones entre las familias encuestadas. Al tratarse de empresas privadas, las familias muestran su inquietud ante la posibilidad de tener que pagar en un futuro por los servicios educativos que proporcionan ($M = 4.15/6$; $DS = 1.697$) (Tabla 7, Anexo 4). Esta preocupación fue resaltada tanto en educación primaria como secundaria (Tabla 33 y Tabla 34, Anexo 4).

Sin embargo, la ausencia de transacción económica está muy lejos de significar gratuidad en los servicios. Es en este punto en el que nos enfrentamos directamente con uno de los temas más espinosos cuando nos referimos a los derechos de la infancia y, en concreto, al derecho de acceso a la tecnología moderna y a la alfabetización digital. Cuando el alumnado y el profesorado usan las plataformas

digitales están constantemente generando datos, aunque desconocen qué uso de ellos puede llegar a hacerse. Las voces desde la academia nos llevan a pensar en ello:

¿Qué sistemas tecnológicos “estem fent servir” [estamos usando]? Como dicen en catalán -que me parece mucho más claro-, ¿qué usamos?, ¿hemos consultado las condiciones de uso?, ¿somos conscientes de las condiciones de uso de los sistemas tecnológicos?, esa sería un tipo de pregunta. ¿Qué necesitamos para entender mejor qué se hace con nuestros datos? ¿Qué se hace con los datos? Y, ¿Qué tipos de algoritmos atraviesan nuestras vidas? Y esos algoritmos que atraviesan nuestras vidas, ¿Tienen impacto en nuestra economía diaria? (Académica, 2).

Esta es, sin duda, una preocupación también para las y los *Policy-makers*. En este caso, la voz de un *Policy-maker* entrevistado (8) incide en la necesidad de hablar sobre las nuevas formas de monetización que se están imponiendo en educación.

Yo quizás lo que me asusta más, no es tan propiamente las suites de estas informáticas, ¿no?, sino todo lo que puede venir detrás de las suites informáticas, es decir, seguramente la parte de suites informáticas tiene el riesgo de que, sobre todo, el tema de datos, ¿no?, de qué se hace con estos datos. Y aunque no se diga que no se utilizan estos datos para nada, pero que en el fondo alguien tiene estos datos. ¿Por qué no hablar de datos? ¿Por qué no hablar de estas nuevas formas de monetizar? Estas nuevas formas de generar negocio van más allá de tecnología industrial, por decirlo así (*Policy-maker*, 8).

Las familias, por su parte, mostraron mucha preocupación ante la posibilidad de que las corporaciones tecnológicas usen y comercialicen los datos personales del alumnado ($M = 4.85/6$; $DS = 1.508$) (Tabla 7, Anexo 4). Esta preocupación se puso de manifiesto tanto en educación primaria como en secundaria (Tabla 31, Tabla 32, Tabla 39 y Tabla 48, Anexo 4). Sin embargo, la poca preocupación mostrada por la posibilidad de que esos datos fuesen utilizados para la creación de perfiles comerciales ($M = 2.760/6$; $DS = 1.978$) (Tabla 7, Anexo 4) sugiere que su conocimiento sobre los procesos de datificación es poco profundo. En cualquier caso, tal como se ha observado al revisar las condiciones de uso de las *BigTech* sobre las plataformas digitales, los responsables de esos datos son, en primera instancia, los centros educativos (Anexo 5).

Entre los *Stakeholders* sí se manifestó desconfianza por el uso de datos con fines comerciales por parte de las *BigTech*, así como por las consecuencias que puede tener el uso de algoritmos para tomar decisiones educativas, cuando estas reproducen los sesgos ya existentes y pueden llegar a amplificar todavía más las desigualdades existentes:

Si bien los datos nos pueden ayudar a construir una experiencia educativa más agradable, tenemos que poner siempre en cuestión aquellas predicciones de acción basadas en analíticas de aprendizaje, pues los algoritmos y modelos también se construyen basándose en sesgos (*Policy-maker*, 13).

Cabe destacar que esa desconfianza no es gratuita, ya que las propias corporaciones tecnológicas reconocen abiertamente que, potencialmente, los datos pueden utilizarse para finalidades que no son educativas:

Yo creo que las empresas de tecnología son conscientes del poder que eso significa. O sea, del poder que tiene el manejar la información. Cuando se dice que la información es poder, es verdad. Pero también esa información podría ser mal utilizada. Y eso es un hecho (*BigTech*, 6)

De la misma forma, las familias encuestadas se mostraron preocupadas porque los datos que se obtengan sirvan para crear perfiles de usuario que reproduzcan roles y estereotipos de género ($M = 4.32/6$; $DS = 1.731$) (Tabla 7, Anexo 4). Esto fue común tanto en educación primaria como secundaria (Tabla 40 y Tabla 47, Anexo 4).

En definitiva, y tal como argumentaba uno de los activistas entrevistados, los datos de las y los usuarios conforman el negocio a explotar desde las *BigTech*, y la manera de acceder a ellos y recuperarlos es a través de las plataformas digitales educativas que usan las y los infantes, adolescentes y jóvenes en su día a día. Estas, además, están respaldadas por las Administraciones educativas, que abrazaron en su momento la solución que se les brindaba desde las grandes corporaciones.

Si las plataformas digitales almacenan todos nuestros datos personales en algún punto, podemos admitir que los datos personales son la materia prima del modelo de negocio, por así decir, ¿no?, del modelo de funcionamiento de la plataforma. Luego, a través de algoritmos esas herramientas tecnológicas que han desarrollado las plataformas, les permiten poder darle sentido a toda esa enorme cantidad de datos personales que tienen. Y luego está la plataforma, que es como el triángulo perfecto que cierra, no solamente el modelo de negocio para esas empresas, sino también en algún punto, el ecosistema en el que nos estamos moviendo, vinculando y consumiendo información las personas que tenemos la posibilidad de tener acceso a Internet (Activista, 4).

Así pues, para entender la complejidad que tienen las argumentaciones relacionadas con el Derecho de acceso a la tecnología moderna y alfabetización, es preciso entender que tener un dispositivo no es suficiente para desarrollar el potencial de aprendizaje del alumnado; o que no pagar con dinero por determinado producto o servicio no equivale a obtenerlo sin ningún coste. En este sentido, desde la investigación se critica el modelo de negocio de las grandes corporaciones, por su opacidad en el uso de las plataformas digitales educativas y de los datos que en ellas se generan. Esta opacidad, según las voces activistas y tal y como hemos mostrado en el análisis de la Dimensión 1, evidencia la tensión existente entre los objetivos mercantiles de las grandes corporaciones y las necesidades del sistema educativo.

Esto, además, ha puesto de manifiesto la falta de control público en lo referido a la protección de la privacidad del alumnado en el presente y a la formación para defender la privacidad en el futuro. Esto se extiende fuera del sistema educativo, ya que se ha demostrado una incapacidad para ocupar los espacios digitales en los que habitan infancia, adolescencia y juventud. Es en ese espacio de transición entre el centro educativo y el uso privado en sus propios hogares donde el alumnado se ha confesado como más vulnerable.

Como resumen de la categoría que gira en torno a las preocupaciones sobre los usos de los datos del alumnado, se ha reflejado una falta de consenso respecto a la conformidad en el uso de los datos generados a través de las plataformas digitales.

También se ha observado confusión entre la falta de transacción económica y gratuidad, siendo este uno de los puntos más preocupantes al convertirse los datos del alumnado en moneda de cambio. Y, finalmente, en la presente investigación se ha podido constatar la falta de control y conocimiento sobre el destino y utilización de los datos que se generan en el uso de las plataformas digitales en el ámbito educativo.

7. Derecho a la privacidad y a la protección de datos

Una de las principales preocupaciones respecto al creciente rol de las corporaciones tecnológicas y al uso de plataformas digitales en la educación pública se refiere al derecho a la privacidad. En este sentido, el derecho a la privacidad y a la protección de datos se vincula con la necesidad de proteger la privacidad de los datos personales y regular, minimizar o prohibir su procesamiento y la elaboración de perfiles. En el análisis de esta dimensión nos proponemos, en primer lugar, ahondar en las políticas de privacidad de las *BigTech* y su regulación, y examinar los discursos, prácticas y preocupaciones de la comunidad educativa respecto al uso de las plataformas digitales en la escuela vinculadas al derecho a la privacidad y la protección de datos. En segundo lugar, exploramos las relaciones entre el derecho a la privacidad y la alfabetización digital crítica.

7.1. Privacidad, protección y gestión de datos

En el contexto actual de digitalización acelerada, garantizar el derecho a la privacidad y a la protección de los datos se considera imprescindible para que la infancia y la adolescencia puedan adquirir y disfrutar de autonomía, dignidad y seguridad tanto dentro como fuera de la escuela. Tal y como hemos argumentado en el análisis de las Dimensiones 1, 2 y 5; principalmente, en el caso específico de las plataformas digitales que se usan en los centros educativos, es necesario garantizar su acceso seguro y sin contraprestaciones directas o indirectas para menores de edad, pues ello es requisito para su libre desarrollo, su trato igualitario y no discriminatorio, y su acceso a la tecnología moderna.

Sin embargo, cuando se examina la operativa de las plataformas digitales de las grandes corporaciones tecnológicas, se observa que a menudo los formularios de aceptación de las políticas de privacidad se expresan con un lenguaje muy técnico que puede inducir a confusión a las y los usuarios. Por ejemplo, en relación con las corporaciones y el uso de datos de las y los usuarios, Google afirma recopilar datos cuando se hace uso de los “servicios adicionales” (*Google Workspace Terms of Service*, n.d.), que incluyen los términos de búsqueda, vídeos que se visualizan, contenidos y anuncios con los que se interactúa, información de voz y audio, actividad de compra y actividad en sitios y aplicaciones de terceros que utilizan los servicios. También se recogen datos sobre aplicaciones, navegadores y dispositivos, sobre la ubicación del usuario (a través de GPS, dirección IP, datos de los sensores de los dispositivos de conexión e información sobre las cosas cercanas al dispositivo).

De forma parecida, Microsoft sostiene que usa los datos recopilados para el desarrollo, la provisión y la personalización de servicios, así como para la recomendación de servicios y productos con publicidad dirigida. Además, la compañía explicita que los datos que recopila se utilizan tanto para la mejora de la experiencia de los usuarios como para la toma de decisiones empresariales (Anexo 5).

De forma similar, Amazon incluye entre la información “que usted nos da” (*Aviso De Privacidad*, 2022, n.p.) datos que proporcionan las y los usuarios así como otros datos de interacción de cada usuaria con las ofertas de la plataforma que se registran de forma automática (Anexo 5).

En el caso de Mschool, cuando se refiere a la política de protección de datos de carácter personal remite al marco al que se acoge el gobierno de la Generalitat de Catalunya. En este caso, cuando la documentación de la compañía fue consultada, este marco se decía amparado en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías digitales y por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo (Anexo 5).

Como hemos avanzado en el análisis de la Dimensión 1, la garantía del derecho a la privacidad es una condición necesaria para la adquisición de la autonomía, la dignidad y la seguridad de la infancia y la adolescencia. En este sentido, el derecho a la privacidad y a la protección de datos implica, para el Estado, la necesidad de garantizar la seguridad y la protección frente a las amenazas del mundo digital (ciberataques, procesamiento de datos, elaboración de perfiles, ciberacoso, acoso sexual, entre otros).

Si bien las corporaciones tecnológicas afirman cumplir todas las regulaciones sobre protección de datos que marcan las normativas de los países en los que operan (Anexo 5), los discursos de las personas expertas entrevistadas permiten identificar tres elementos clave que son objeto de preocupación respecto a esta dimensión de derecho. El primer elemento se refiere a la dimensión regulatoria del derecho a la privacidad. En este aspecto, se señala que a menudo la regulación no es lo suficientemente rígida. A pesar de los avances en el marco europeo, se apunta a la necesidad de dilucidar los términos de la normativa y de aclarar de forma inequívoca y en cada contexto en quién reside la responsabilidad de custodia de los datos. Por ejemplo, una de las expertas entrevistadas señala el desconocimiento existente en el ámbito regulatorio sobre en quién debe residir la responsabilidad y la propiedad de los datos generados a través de las plataformas digitales que se usan en el contexto escolar:

A mí lo que me genera sobre todo es, primero, muchísima preocupación, ¿no?, porque, claro, en principio no debería ser y no debería de pasar que los datos, estos que se utilizan o que se generan, ¿no?, a partir de esos usos, fuesen propiedad de las empresas porque realmente si se utilizan en horario educativo y en el ámbito escolar, pues esos datos son del *Departament*, eso, por una parte. Después hay mucho desconocimiento todavía. Hay muchísimo desconocimiento por parte de todos, tanto de lo que se puede hacer, como de lo que se puede conseguir, pero también de los enormes riesgos (*Policy-maker*, 13).

En una línea similar, otro de los entrevistados afirma que a menudo los Ministerios de Educación están alejados o no están conectados con la discusión pública sobre tecnologías, datos y privacidad. Según subraya, es importante que estos Ministerios y/o departamentos también participen en esta discusión y sean un agente activo a la

hora de promover regulaciones que garanticen el derecho a la privacidad durante el uso de plataformas digitales en el sistema escolar:

De la misma manera en que muchas veces la gran discusión sobre la conectividad educativa pasa más por los ministros de Finanzas y Telecomunicaciones y menos por el Ministerio de Educación. Lo mismo ocurre con los temas de datos. Puede pasar más con los departamentos, con los ministerios, que tiene que ver con tema de privacidad y regulación que con el tema de formación. Y aquí lo que es importante es que sea el Ministerio de Educación, que sean también organizaciones que aprendan, que puedan entender esto (*Stakeholder*, 11).

En general, entre las voces expertas hay quienes consideran que los datos son responsabilidad de los centros educativos, y otras que piensan que es la Administración educativa la responsable. Y la confusión es aún mayor cuando se hace referencia a la posibilidad de que las corporaciones tecnológicas puedan acceder y explotar los datos generados por el uso de las plataformas digitales en el ámbito educativo. La falta de claridad sobre quién puede hacer qué con los datos personales puede apuntar a una potencial vulneración de esta dimensión de derecho. A este respecto, deberíamos preguntarnos: ¿dónde están los límites de los proveedores para, por ejemplo, generar perfiles de persona usuaria/alumna a través de la extracción y procesamiento de los datos de uso del alumnado? ¿Quién debe ser la autoridad responsable de monitorizar estas corporaciones y de velar por la privacidad y los datos de las y los usuarios, especialmente cuando son menores?

En clara conexión con este elemento, la mayoría de las voces entrevistadas señalan que, más allá de la regulación disponible, la opacidad de las tecnologías digitales que las grandes corporaciones despliegan en los centros educativos imposibilita el control público y/o ciudadano sobre los procesos de datificación (uso y gestión de gran cantidad de datos) que, potencialmente, habilitan estas tecnologías. En esta línea, una de las entrevistadas argumenta que:

Pasan a estar custodiados los datos de toda la comunidad educativa en servidores que no son auditables, que no son soberanos nuestros sino que son de una gran empresa tecnológica que además en este caso su negocio principal es la publicidad. Y, por otra parte, se datifican y los convierten en datos y, por tanto, en información controlable y analizable, ¿no? [...] hay una política de privacidad específica para los entornos educativos que garantiza todo lo que se está convirtiendo en información digital y almacenándose en servidores pues está salvaguardado y que [...] se hará con malos usos, ¿no? Más allá de los estrictamente encaminados a la labor educativa del centro. Esto nosotros nos lo creemos, pero al mismo tiempo debemos ser escépticos porque las grandes tecnológicas y especialmente Google se han saltado muchas veces la política de privacidad, ha recibido multas millonarias por saltársela en YouTube, por ejemplo. Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que los niños y los adolescentes cuando utilizan esta tecnología pasan del entorno, digamos protegido bajo esta política de privacidad, a otros entornos que, por tanto, pertenecen a la misma compañía sin que sean conscientes de ello (*Activista*, 3).

Así pues, en la medida en que se trata de una tecnología no auditable, no es posible saber hasta qué punto se respetan las normas sobre privacidad de la persona usuaria y la protección de sus datos.

Otro elemento clave referido al derecho a la privacidad se refiere a la capacidad del Estado de proveer infraestructuras digitales públicas y a la gestión de los datos. Como hemos visto principalmente en las Dimensiones 2 y 5 de este análisis, en este punto diversas voces expertas apuntan a las dificultades de la Administración pública para hacerse cargo, de forma consistente, de la provisión de infraestructura digital y de la gestión de los datos que allí se generan. De hecho, las voces de las *BigTech* entrevistadas señalan, como se mencionó anteriormente, que a menudo son ellas las que acompañan a los gobiernos en este proceso de capacitación y concientización sobre las regulaciones que enmarcan el derecho a la privacidad y la protección de datos. En este sentido, parece indicado preguntarse hasta qué punto actores con intereses “de parte” o extraeducativos, pueden ser los depositarios de la responsabilidad sobre la gestión de los datos. Una gestión que, además, debería prevenir la posibilidad de generar perfiles de usuaria/o basados en datos de comportamiento del alumnado a partir del uso de las plataformas digitales en contextos educativos. Como señala una de las expertas entrevistadas, estas cuestiones abren el debate sobre la relación entre privacidad y generación de conocimiento, y sobre la limitación de la Administración para liderar procesos de datificación que permitan informar y nutrir las decisiones en política educativa:

Mi privacidad tiene que permitirme mantener mi identidad, lo que es mi esfera de vida, fuera de una esfera pública o colectiva [...] Pero, por el otro lado, es importante que el usuario entienda un posicionamiento como donador de datos, ¿no?, puede dar lugar a operaciones creativas, a generación de información relevante, a generación de servicios de productos de inteligencia artificial, que podrían ser beneficiosos para una sociedad humana (Académica, 2).

Si atendemos a las percepciones de la comunidad educativa respecto a la privacidad, la protección y la gestión de los datos, observamos que esta dimensión es una de las más recurrentes. De hecho, las cuestiones vinculadas a la privacidad del alumnado fueron las preocupaciones más relevantes en relación con el uso de PDE para las familias participantes en la investigación. Así lo muestra la Tabla 7 del Anexo 4, que recoge las puntuaciones sobre las preocupaciones de las familias respecto al uso de datos generados por el uso de estas plataformas. “La utilización y comercialización de datos personales del alumnado por parte de las corporaciones tecnológicas” y “Que se vulnere el derecho a la privacidad de los/as niños/as y/o adolescentes” fueron las preocupaciones que puntuaron más alto ($M=4,85/6$ y $M=4,83/6$, respectivamente). Las preocupaciones expresadas por los padres, las madres, los tutores y las tutoras legales del alumnado, destacaban tanto en primaria como en secundaria (Tabla 31, Anexo 4) y más en el caso de los padres varones con alumnado de género femenino. Respecto a esto último, en la Tabla 32 (Anexo 4) puede observarse cómo la preocupación por el uso y comercialización de los datos personales por parte de las corporaciones tecnológicas alcanzó un nivel récord de preocupación media de 5,43 sobre 6 en el caso de padres de alumnas de secundaria.

Las direcciones de los centros educativos también mostraron una actitud de acentuada preocupación por la preservación del derecho a la privacidad y a la protección de datos en sus respectivos contextos escolares. En efecto, algunos centros disponían de normativas específicas acordes con la legislación vigente para proteger los datos personales y regular, minimizar o prohibir su procesamiento o divulgación; otros contaban incluso con documentos orientadores para el correcto uso de los datos e imágenes en el centro.

Respecto al grado de cumplimiento de las distintas regulaciones por parte de la comunidad educativa, de las empresas proveedoras y de la propia Administración, los directivos mostraban una cierta confianza:

Del tema de privacidad y todo esto hay normativa, ¿eh? Hay resoluciones y órdenes del Ministerio y hay documentos con el que tú, si te ciñes a esto, ya tienes muy claro lo que se puede hacer y lo que no (EED, Centro 2).

No obstante, en los discursos de algunas direcciones se apreciaba cierta confusión entre la protección de los datos personales y la explotación agregada de datos. En este sentido, podríamos inferir la necesidad de definir con más claridad el derecho a la privacidad y la gestión y explotación de los datos que se generan en la interacción con la tecnología digital. Parece, por tanto, clave que las y los responsables de los centros escolares comprendan bien las diferencias entre lo que son los datos personales de la comunidad escolar y aquellos que se generan a través de la interacción continuada con la PDE, que son los más susceptibles de ser explotados para elaborar perfiles y otras prácticas que pueden menoscabar el derecho a la privacidad de la infancia¹⁵. En concordancia con lo señalado con anterioridad, la alfabetización digital del profesorado y de las direcciones de los centros educativos es crucial para garantizar, también, el derecho abordado en esta dimensión.

Respecto al uso de las PDE que proveen las *BigTech* (en concreto Google), en las voces de los equipos de dirección se aprecia una conciencia sobre las amenazas que comporta el uso de estas herramientas para la preservación de los derechos de privacidad y la protección de datos: “estamos vendiendo nuestra alma al diablo y sabemos que la estamos vendiendo” (EED, Centro 3). Sin embargo, al mismo tiempo, se expresan dificultades para adaptarse a alternativas digitales distintas a las grandes plataformas.

Las voces docentes, por lo general, valoraron positivamente las PDE que usaban (principalmente de Google Classroom) por sus potencialidades educativas y por facilitar sus tareas cotidianas. Sin embargo, también se mostraron recelosas ante la explotación de datos que realizan las grandes corporaciones tecnológicas, de las que en general desconfiaban por su tendencia a vigilar a la persona usuaria con fines

¹⁵ Respecto a esta diferenciación, en el “Aviso de Privacidad” de “Google Workspace for Education” (Anexo 5) se hace una distinción explícita entre los dos tipos de datos de los que la compañía hace acopio, diferenciando entre los “datos de cliente” (aquellos que proporciona el mismo usuario) y los “datos de uso” (aquellos que se recogen en la interacción del usuario con la plataforma).

comerciales: “Google pondrá tu número aquí y sabrá qué perfil de persona eres (...) Te conviertes en una mercancía” (GDP, Centro 5).

Esta preocupación del profesorado por la gestión de datos de usuario que realizan las *BigTech* en general se trasladaba también al ámbito de las PDE. Sin embargo, en consonancia con el discurso de los equipos de dirección, no encontraban alternativas competitivas en cuanto a la facilitación pedagógica que atribuyeron a Google Classroom. Así pues, pese a que reconocían que sería deseable contar con alternativas más proteccionistas y/o respetuosas con la privacidad de datos del alumnado, seguían optando por los servicios de las grandes corporaciones:

... el tema de privacidad, Google, como le estamos cediendo todos los datos... Eso sí que me agobia un poco personalmente y encuentro que es como que claro es supercómodo... Hay Moodle, por ejemplo, pero Google Classroom es mucho más visual, mucho más atractivo y todos vamos para allí. Y a mí sinceramente me genera un poco de respeto, pero al final lo acabo utilizando (GDP, Centro 1).

Las voces expertas (Anexo 2) también identifican una falta de alternativas a las *BigTech*. Así, como señalaba una académica, las grandes corporaciones tienen “un monopolio, tienen una concentración de poder a partir del *know how*, que es difícil de contrarrestar” (Académica, 2). Ella misma abundaba en cómo el fenómeno de la *plataformización* de la educación podría conllevar una desprofesionalización de la labor docente al facilitar un entorno donde “todo está empaquetado, todo está hecho, todo es bonito” (Académica, 2). Se ha hecho referencia a esta cuestión en el análisis de las Dimensiones 3 y 4. Esta visión crítica resulta coherente con el discurso percibido en las voces docentes, que reconocen verse seducidas por cuestiones como la facilidad de uso que ofrecen las PDE de las grandes corporaciones tecnológicas e incluso por la dimensión estética de estos entornos virtuales.

En esta línea, uno de los *Policy-makers* entrevistados (10) afirmaba que el mundo digital está plagado de “tentaciones”, y que para resistir a ellas deben establecerse mecanismos de control desde las políticas públicas. Plantea, pues, la necesidad de que el uso de las plataformas digitales en los entornos educativos y su gestión de datos no estén sujetas a la responsabilidad individual sino al interés y la responsabilidad pública. En esta línea subraya que es preciso implementar políticas que permitan un control estricto del uso de los datos, algo que solo permiten los recursos Open Source:

La única garantía de que las cosas tengan recorrido es que se legislen, que haya una presión, una demanda social, y que digan [que] las administraciones solo pueden usar sus servicios con software auditable, y el único es Open Source (...).

No veo otra que una rigidísima normativización de la legislación alrededor, como se ha hecho con los coches (...) Tenemos que usar las tecnologías digitales con cinturón de seguridad. Es decir, tenemos que obligar a las empresas, igual que con los coches hemos acabado normativizando que los coches tienen que llevar cinturón de seguridad, pues igual con los teléfonos móviles y con las plataformas (*Policymaker*, 10).

7.2. Alfabetización digital crítica y derecho a la privacidad

Como hemos mencionado a lo largo de este documento, las voces expertas señalan la necesidad de trabajar la competencia digital crítica del profesorado, el alumnado y sus familias para que accedan a un conocimiento profundo sobre el funcionamiento de las plataformas digitales y los procesos de datificación, y puedan así tomar decisiones informadas. Esta necesidad advertida desde las voces expertas se presenta especialmente urgente cuando analizamos los resultados de la encuesta a las familias (Anexo 4). Como hemos señalado en el análisis de la Dimensión 5, casi la mitad de las familias participantes (un 40,8%) no recuerdan haber firmado ningún consentimiento para que sus hijas/os usasen PDE en el contexto del aula, mientras que un 11,9% afirmó no haber firmado nada (Tabla 9, Anexo 4). De las personas que sí firmaron, un 73,6% afirmó no haberse planteado la posibilidad de no hacerlo (Tabla 8, Anexo 4). Estos datos muestran una acentuada confianza de las familias en las decisiones de los centros educativos respecto a la gestión de datos del alumnado. Esto debe revisarse de manera crítica, pues los equipos de dirección y el profesorado expresaron conocer de forma muy limitada la gestión de datos que realizan las *BigTech*, y las normas generales de protección de la privacidad y los datos del alumnado. En este sentido, los centros educativos pueden no ser conscientes de las implicaciones del tratamiento y gestión de los datos del alumnado que tienen a su cargo.

Por ejemplo, en los grupos de discusión con profesorado, las voces docentes reconocían no haberse interrogado de forma crítica sobre los posibles usos abusivos de datos que pudieran desprenderse del uso de las plataformas digitales educativas:

Yo creía que internamente todos confiamos en que son plataformas educativas y que a nadie le interesara ir a poner la nariz allá (GDP, Centro 6).

Otras voces del mismo colectivo manifestaron que su participación en proyectos ligados a plataformas digitales había sembrado una preocupación, inexistente hasta la fecha, por el riesgo de exposición del alumnado a intereses comerciales de grandes corporaciones a través del uso de sus PDE. Se contrapusieron, en este contexto, las cuestiones más ligadas a la protección del alumnado con aquellas vinculadas a los reclamos de índole comercial (gratuidad, comodidad o estética) que movilizan las *BigTech*:

Antes no existía la inseguridad como tal, y no existía porque no había una reflexión. Entonces al presentarnos este proyecto sí que nos hizo reflexionar a nosotros. ¡Ostras!, es que realmente estamos haciendo que nuestro alumnado sea vulnerable ante una multinacional (GDP, Centro 4).

En este sentido, de forma general, tanto docentes como equipos de dirección manifestaron estar incrementando su conciencia sobre una problemática que parece bastante nueva. Como hemos tratado en la Dimensión 2, esta problemática contrapone, en definitiva, las agendas propias de las instituciones educativas, movidas por fines pedagógicos y sociales, con aquellas de las *BigTech*, movidas por

sus intereses comerciales. De los discursos del profesorado y de los equipos de dirección se deduce, además, la falta de apoyo institucional en la gestión de estos intereses, a menudo opuestos.

En otro orden de cosas, las voces docentes plantearon las implicaciones de la huella digital que deja el alumnado, tanto en el uso de plataformas digitales educativas como en su actividad digital no escolar. Así pues, mostraron preocupación por las consecuencias de que estas empresas generen “micromundos” o “mundo a medida” a través de los perfiles que crean gracias al rastro de datos de la infancia y la adolescencia. Estas “burbujas digitales” serían consecuencia de las dinámicas de vigilancia a las que las *BigTech* someten al alumnado, y cercenarían la posibilidad de que este pudiera encontrarse con un horizonte más amplio y heterogéneo de perspectivas, no atravesado por fines comerciales. Esta preocupación enlaza de forma clara con las cuestiones vinculadas con el “monocultivo” digital tratadas en el análisis de la Dimensión 1. El uso de una única tecnología digital en los centros educativos (que además es comercial) intensifica los “micromundos” o “burbujas digitales” y reduce el abanico de posibilidades pensables por el alumnado, disminuyendo su potencial de desarrollo.

De manera similar, las familias expresaron preocupación por la medida en que las plataformas digitales educativas pudieran estar condicionando las preferencias, elecciones y el comportamiento de la infancia y la adolescencia. Esta preocupación puntuó con una media de 4,53/6 (Tabla 7, Anexo 4). El alumnado también parecía percibir estas cuestiones, como se deduce del análisis de los grupos de discusión. En efecto, cierta parte de sus voces manifiestan una notable conciencia sobre el procesamiento automático de datos para la elaboración de perfiles, aunque no todas lo consideraban una cuestión conectada con sus intereses o preocupaciones:

Yo creo haber visto que Google lleva un registro de todas las páginas donde entras o borras historiales y cosas. Y buscas cualquier formato solo del dispositivo y ya tienes hasta los lugares donde vas y todo. (...) me preocupa la parte que puedan escuchar mis conversaciones y tal, porque yo sé que lo hacen, porque si yo digo que quiero comprar un libro no es normal entrar en Instagram y que me salgan 50 veces el anuncio de este libro, pero ahora mismo no me preocupa este tema. Después ya más adelante (GDA, Centro 3).

Tienen mucha información de ti, ¿eh? No lo sé, yo lo encuentro muy fuerte (...) A veces va bien, ¿no? Pero en general creo que no se tendría que hacer... Porque te están ofreciendo una cosa que es privada (GDA, Centro 6).

Por otro lado, como ya hemos mencionado, una parte significativa del alumnado criticaba las estrategias para limitar y vigilar su conectividad digital por parte del profesorado o la institución escolar. Tales supervisiones eran percibidas como una manifestación de disciplinamiento y fiscalización, aunque al mismo tiempo, les conferían una sensación de protección que contrastaba con el entorno familiar, donde sentían más libertad, pero menos protección:

Es como que el director te avisa de que no puedes entrar en esta web (...) Me siento libre en casa. Mi madre no me controla tanto, solo cuando piensa que estoy hablando con amigas... (GDA, Centro 1).

En este fragmento se evidencia una tensión, en lo que a su sensación de protección refiere, que remite a lo que sucede dentro y fuera de la escuela, o cuando se usan las PDE u otros recursos digitales. Así pues, por lo general el alumnado demostró tener conciencia de los riesgos del uso de las plataformas digitales, y reconoció haber recibido alguna formación de docentes, policía y familia. Sin embargo, al mismo tiempo, el alumnado usaba de forma intensiva las herramientas de Google para comunicarse. Esto nos permite identificar las dificultades de este colectivo para aplicar los conocimientos de los que dispone sobre los riesgos del uso de plataformas digitales en general, a las plataformas y herramientas digitales específicamente usadas en el contexto escolar.

Por otro lado, las voces del alumnado dejaron también constancia de su sensación de amenaza a la intimidad cuando usaban medios digitales. Este es el caso de una alumna de primaria que relataba cómo se apartaba del ordenador para cambiarse el pijama por temor a que hubiera alguien mirando a través de la cámara, mientras que otro alumno de la misma etapa educativa manifestó en una de las conversaciones:

El ordenador sabe todos tus gustos para que nunca dejes de mirarlo (...) me siento un poco vigilado. Por eso, intento no tener nada importante en las plataformas (GDA, Centro 4).

En este fragmento encontramos dos claves fundamentales vinculables a posibles amenazas al derecho a la privacidad. En primer lugar, la sensación de “sentirse vigilado”, esto es, la conciencia de que para las *BigTech* el procesamiento automatizado de datos (minería de datos), la elaboración de perfiles o la selección de comportamientos son prácticas habituales. Esta percepción la encontramos también en las voces docentes y de equipos de dirección, así como en los discursos de las personas expertas, cuando reconocen cómo “ciertamente, estas compañías invierten mucho en *Data Mining*, e invierten mucho en automatización” (*Policy-maker*, 10) y cómo “los datos personales son la materia prima del modelo de negocio” (*Activista*, 4).

En segundo lugar, en el discurso del alumno mencionado, también encontramos un reconocimiento de la voracidad atencional característica de los medios digitales (que disponen de las herramientas de seducción para “fidelizarnos” y lograr que “no dejemos de mirarlos”). Ante tal situación, la reserva del alumnado lo lleva a evitar almacenar información relevante en las plataformas con el fin de proteger su privacidad. Podríamos decir, incluso, que en su discurso subyace una necesidad de resistencia, autoafirmación y emancipación ante el embate totalitario de la digitalización en un contexto de capitalismo digital.

El derecho a la privacidad tiene que ver con la posibilidad de mantener una separación entre la intimidad y la vida pública o colectiva (Anexo 2). Como ya hemos ilustrado, una académica afirmaba en una entrevista que “mi privacidad tiene que

permitirme decidir de mantener mi identidad, lo que es mi esfera de vida, fuera de una esfera pública o colectiva” (Académica, 2). En este sentido, vemos cómo los relatos de este alumnado que afirma sentirse “vigilado” entran en conflicto directo con tal concepción de la privacidad.

Sin embargo, la sensación de estar “vigilado” o “controlado” por parte de las *BigTech* es menor entre el alumnado cuando se trata de su interacción con las plataformas digitales educativas en el contexto escolar. En ellas refieren sensaciones de bienestar y protección, mientras que, como acabamos de revisar, aluden a una menor sensación de seguridad y protección cuando usan plataformas digitales no educativas. No obstante, convendría problematizar este extremo, ya que, como encontramos en los discursos de las voces expertas (Anexo 2), es frecuente que el alumnado usuario de una PDE pase sin advertirlo de ese entorno protegido por políticas de privacidad estrictas (la PDE en sí misma) a otros entornos digitales que pertenecen a la misma compañía, pero no gozan de esas mismas políticas de protección. Asimismo, es conveniente recordar, como nos advierten las voces expertas, que las empresas de tecnología son negocios extremadamente lucrativos:

Son empresas que su objetivo prioritario es ganar mucho dinero. No dinero, es ganar mucho dinero. Entonces, ahora mismo son el quinto mercado del mundo, el quinto mercado ahora mismo es el Edtech. Y eso así de grave (...) es un interés puro y duro de mercado y para ese mercado hay mucha gente con ese interés (Académica, 1)

Así pues, existen sobradas evidencias de que las *EdTech* son intrínsecamente empresas con fines comerciales. Sin embargo, mantienen una apariencia amigable, filantrópica y se autodefinen como eficientes herramientas para la mejora de la enseñanza (tal como recoge Google en la descripción de su servicio “Google Workspace for education”, Anexo 5). Asimismo, las *EdTech* más usadas (Google, Microsoft y Amazon) se comprometen en sus términos de servicio a no usar los datos del alumnado con fines publicitarios (Anexo 5).

En este sentido, pudiera parecer que el compromiso de no usar los datos con fines comerciales ha sido creído o aceptado por un porcentaje significativo de personas. Así pues, en los cuestionarios vemos que la cuestión menos preocupante para las familias era el hecho de que las PDE pudieran estar usando los datos del alumnado con fines comerciales (solo alcanzó un 2,7/6, Tabla 7, Anexo 4).

No obstante, y como alertan activistas, académicas y *Policy-makers* desde su saber experto en materia digital, y como también reconocen ciertas voces de la comunidad escolar desde su saber más “profano”, existe una alarmante opacidad en la manera de obrar de las *BigTech*, también en la esfera educativa. Asimismo, existen pruebas de su mala praxis en cuanto al uso de datos, y numerosos y significativos episodios de manipulaciones y engaños por parte de estas grandes corporaciones en el pasado cercano. Por ejemplo, una investigación de *Human Rights Watch* destapó cómo las plataformas educativas digitales rastreaban al alumnado fuera del aula y vendían sus datos a empresas de tecnología publicitaria (Anexo 1).

En resumen, el derecho a la privacidad y la protección de datos resultó ser una enjundiosa fuente de preocupaciones para los distintos agentes que hemos analizado en esta categoría. No obstante, pese a esta elevada conciencia, se detecta asimismo una sensación de falta de alternativas ante el monopolio de las *BigTech*, y una carencia de herramientas para lograr una alfabetización digital crítica que permita a la comunidad escolar hacer un uso de la tecnología respetuoso con la privacidad y la protección de datos. Así pues, pareciera existir una conciencia emergente sobre la existencia del problema, pero una sensación de impotencia y pérdida del control y la soberanía ante la potencia arrolladora de estos “monstruos corporativos”.

8. Conclusiones

Las dimensiones de derecho analizadas en este documento, como ya señalamos en la introducción, están construidas de forma interrelacionada. Los derechos y sus dimensiones son indivisibles e interdependientes, es decir, la garantía de unos requiere, y al mismo tiempo refuerza, la garantía de otros. Por lo tanto, no pueden entenderse ni satisfacerse si no es de forma conectada.

En este sentido, las conclusiones que se presentan a continuación se han organizado de la siguiente forma. En la primera parte, se sintetizan las principales ideas desarrolladas en el análisis mixto de cada una de las seis dimensiones de derecho trabajadas. En la segunda parte, se plantean un conjunto de argumentos para garantizar tales derechos humanos de la infancia en el uso de plataformas digitales corporativas (principalmente las ofrecidas por compañías como Google, Microsoft, Amazon o GSMA) en los centros educativos de Catalunya.

Las dimensiones de derecho y el uso de plataformas digitales en la escuela

A partir del análisis del marco de referencia de los derechos de la infancia en la sociedad digital (Anexo 1), se han construido seis dimensiones de derecho, que se han desarrollado a partir del análisis de las evidencias recogidas en las subfases 1.2 (Anexo 2), 1.3 (Anexo 3), 1.4 (Anexo 4), y 1.5 (Anexo 5). Al respecto, podemos concluir lo siguiente:

En relación con la primera dimensión, el **derecho al libre desarrollo de la infancia**, se identificaron tres grandes categorías de análisis: la adquisición de competencias y responsabilidades digitales; el desarrollo de la ciudadanía digital; y los protocolos y acciones orientadas a la protección de la infancia en entornos digitales.

En primer lugar, consideramos que la adquisición de competencias y responsabilidad digitales debe ser un objetivo básico del derecho a la educación si se quiere garantizar el libre desarrollo de la infancia. Es decir, para asegurar el libre desarrollo en entornos digitales es preciso trabajar y potenciar activamente, desde iniciativas *Top-down* y *Bottom-up*, la comprensión del funcionamiento y uso de las herramientas digitales, y de sus implicaciones en todos los ámbitos de la vida por parte de la comunidad educativa. Por ello es importante que se preste atención a las facultades de la infancia y la adolescencia, su maduración, su desarrollo cognitivo, emocional y social en cada una de sus etapas, con la finalidad de garantizar una digitalización acorde con cada uno de sus momentos vitales.

Las evidencias recogidas a lo largo del proyecto edDIT ponen de manifiesto la incapacidad de garantizar el libre desarrollo de la infancia en el uso de plataformas digitales en contextos educativos debido a que la alfabetización y las habilidades digitales de las figuras de referencia del alumnado no son suficientes para proteger su identidad digital y favorecer la comprensión de un entorno, que es, por lo demás, de naturaleza diversa. La mayoría del profesorado aprende a usar la plataforma tal y como esta indica. Ello limita su uso y también la posibilidad de acceder a otros

entornos digitales en los que el alumnado se mueve fuera de la escuela. Junto con esto, condicionar el desarrollo de competencias y responsabilidades digitales del alumnado al uso de la plataforma digital que el profesorado conoce y usa con mayor dominio, puede privar a la infancia y a la adolescencia de conocer otros entornos y medios digitales. Por estas razones consideramos que, hoy en día, la falta de habilidades y competencias digitales por parte de las diferentes figuras de referencia del alumnado (docentes y familias) puede afectar o vulnerar el libre desarrollo del alumnado en contextos educativos digitales.

En segundo lugar, la ciudadanía digital se muestra como un elemento clave para la garantía del derecho al libre desarrollo de la infancia. Respecto a esta categoría, la evidencia nos muestra que las prácticas de los centros educativos están fomentando lo que podemos considerar como monocultivo digital, es decir, el uso predominante de una sola plataforma digital. El empleo mayoritario de la plataforma de Google (en Catalunya) puede suponer una amenaza para la construcción de una ciudadanía digital informada y crítica y, por consiguiente, poner en riesgo el propio derecho al libre desarrollo de la infancia. El conocimiento y el hábito que se genera por el uso de plataformas digitales educativas queda, en estos casos, reducido a la experiencia con una única plataforma digital comercial. Ello puede conducir a una comprensión del mundo vinculada a los intereses comerciales del proveedor y a convertir al alumnado en cliente cautivo de sus servicios. A lo largo de la ejecución del proyecto edDIT, se ha evidenciado el desconocimiento por parte de los diferentes agentes consultados sobre la importancia de diseñar y ejecutar la responsabilidad digital. También de favorecer que desde la propia escuela se habilite y fortalezca críticamente al alumnado para consolidar su rol como ciudadano, y comprender las implicaciones sociales, económicas, políticas, educativas y culturales de vivir en la sociedad digital.

En tercer lugar, se han revisado aquellos aspectos relacionados con la generación de protocolos y acciones concretas orientadas a la protección de la infancia en entornos digitales. En este sentido, la evidencia nos muestra que, desde la escuela, no existen protocolos o actuaciones concretas que puedan garantizar el derecho al libre desarrollo de la infancia ante el uso de plataformas digitales comerciales. Por otra parte, la normativa vigente no regula el entorno digital en el ámbito educativo de forma específica. De hecho, son justamente las *BigTech* las que sí proponen protocolos o normativas que apuntan a la protección de la infancia en el entorno digital, sobre todo cuando se trata de exposición a situaciones, por ejemplo, de violencia y maltrato, entre otras. La mayoría de las y los representantes de los centros educativos manifestó ser más consciente de lo que dicen estos protocolos de las *BigTech* en sus respectivas condiciones de uso, que del propio marco regulador y normativo.

En relación con la segunda dimensión, el **derecho de igualdad y no discriminación** que debe garantizar el sistema educativo también en el proceso de plataformización y en los entornos digitales, el análisis se ha articulado basándose en tres categorías: el acceso equitativo a la tecnología digital; el acceso efectivo a la tecnología y la brecha digital; y las innovaciones tecnológicas para la garantía de accesibilidad universal.

En primer lugar, la garantía de acceso equitativo a la tecnología digital se plantea de forma inevitable desde la tensión entre la provisión privada de servicios educativos y la provisión pública de educación. En esta tensión se evidencia la importancia de considerar los intereses de los diversos actores que conforman la comunidad educativa, tanto desde un punto de vista estructural (escuela y Administración pública), como desde una aproximación contextual (relaciones entre docentes y alumnado en el aula). Simplificando, los intereses de las corporaciones tecnológicas apuntan al lucro presente y a la captación de consumidores futuros. En el otro extremo, los intereses del sistema educativo público (aunque sea en el plano enunciativo) se centran en la garantía de igualdad de oportunidades educativas para todo el alumnado. La entrada de las *BigTech* en el sistema educativo público a través de la provisión, entre otros, de plataformas educativas digitales, supone para muchas de las voces recogidas en el análisis, una amenaza a los principios que deben regir la educación. En este sentido, de forma más o menos directa, plantean dudas sobre la idoneidad de que agentes con intereses distintos a los de la educación pública puedan influir en su desarrollo. En particular, en lo que se refiere al derecho de acceso a la educación, se preguntan en qué medida su garantía es compatible con la orientación comercial de los proveedores de plataformas digitales. La respuesta a esta cuestión no es uniforme, pero existe un reconocimiento generalizado de la dificultad de desarrollar estrategias de plataformización de la educación que dejen a las *BigTech* al margen. Eso sí, se sostiene que la Administración educativa debe regular con más claridad y contundencia, e involucrarse de forma más activa en el propio proceso de plataformización pues es, en última instancia, la responsable de garantizar el derecho de igualdad y no discriminación, también, en el entorno digital.

En segundo lugar, respecto al acceso efectivo a la tecnología y a la brecha digital, el análisis plantea que el contrapunto a los intereses comerciales de las *BigTech* debe surgir de un trabajo mayor de alfabetización digital y concientización sobre los riesgos del uso de estas tecnologías digitales en las escuelas. En este sentido, se subrayan aspectos comunes a los señalados en la primera dimensión de derecho (libre desarrollo de la infancia) relativos a la necesidad de mejorar la capacidad de la ciudadanía para entender los procesos que subyacen a la plataformización de la educación. Junto con esto, se señala que esta capacidad no se distribuye de forma equilibrada, sino que presenta sesgos que pueden reforzar desigualdades previas (de formación o de competencia digital, por ejemplo). Asimismo, se identifican distintas formas en las que el acceso efectivo a la tecnología digital se ve afectado por desigualdades de género y de origen social. Estas desigualdades no afectan solamente al acceso material a infraestructura digital, sino también a la capacidad para usarla de forma crítica y reflexiva, permitiendo al alumnado desarrollar un plan de vida pleno. Si bien estas desigualdades no necesariamente se producen en un principio por el uso de tecnología digital, la omisión de una estrategia específica para abordarlas sí puede contribuir a agudizarlas, ensanchando en lugar de reducir la brecha digital.

En tercer lugar, respecto a la relación entre las innovaciones tecnológicas y la garantía de accesibilidad universal, se destaca la confianza que muestran las *BigTech* respecto a la capacidad de sus servicios y productos para mejorar la inclusividad de la

educación. Sin embargo, como sucede en el resto de la documentación que proveen y que se ha tenido en cuenta para el análisis de esta dimensión, no se explicitan en ningún caso los mecanismos a través de los cuales sus servicios mejoran o mejorarán la inclusividad. Al mismo tiempo, el resto de actores consultados que establecen alguna vinculación entre innovación tecnológica y accesibilidad universal lo hacen más bien desde la preocupación. Es decir, más que considerar que dichas innovaciones pueden mejorar la inclusividad de la educación, alertan sobre situaciones en las que podrían empeorarla. Así, se destaca la conexión entre los procesos de datificación y el uso de algoritmos para orientar servicios digitales y la reproducción de las desigualdades; las dificultades -materiales, de formación- para llevar a la práctica procesos de innovación que sean inclusivos; o la inadecuación del uso de tecnología digital en todos los contextos educativos y para todo el alumnado.

La tercera dimensión, el **derecho a la libre enseñanza y a la libertad académica**, se analiza a través de estas dos grandes categorías: la libertad de enseñanza y la libertad académica.

En primer lugar, respecto a la libertad de enseñanza, en las voces del profesorado y el alumnado se pueden extraer límites, pero también posibilidades en relación con el uso de las plataformas digitales comerciales en la escuela, en especial de Google. Al mismo tiempo, las opiniones de las familias tampoco alertan sobre un impacto negativo del uso de estas plataformas en la gestión pedagógica y administrativa de la educación pública. Es decir, de acuerdo con las voces expertas, docentes, directivas y del alumnado consultadas, sumadas a las opiniones de las familias, con el uso de plataformas digitales corporativas en la escuela no estaría en tensión el cumplimiento del derecho a la libre enseñanza de parte del profesorado.

En segundo lugar, en relación con la libertad académica se ha tenido en cuenta la toma de decisiones de carácter más pedagógico en la función docente. Por un lado, se destacan algunas narrativas que manifiestan la necesidad de competencias digitales para la aplicación y uso oportuno de las PDE. Relacionado con ello, las corporaciones tecnológicas están elaborando múltiples narrativas para hacer más accesible el uso de sus herramientas digitales y facilitar el trabajo docente. Esto conlleva que la toma de decisiones pedagógicas en torno al uso de las plataformas digitales no venga desde los gobiernos o actores políticos públicos, sino desde actores políticos privados.

Por otro lado, uno de los aspectos más destacados de las voces de las y los participantes es el grado de implicación del profesorado respecto al uso de las diferentes plataformas digitales. Hay centros educativos que han fomentado la creación de comisiones para abordar la utilización de las PDE y las diferentes innovaciones tecnológicas. Desde los centros se expresan críticas a la formación recibida por las autoridades políticas. Incluso hay docentes que manifiestan que, debido a las carencias de la formación que reciben, muchas veces desarrollan procesos de autoformación. Sin embargo, en una lógica muy distinta, una parte del profesorado expresa con contundencia posiciones de rechazo al uso de las plataformas digitales corporativas.

Por último, uno de los aspectos más destacados sobre la libertad académica es la confrontación entre el uso de plataformas de corporaciones tecnológicas y el uso de alternativas a las mismas. Algunas de las voces expertas sostienen la necesidad de crear espacios digitales que garanticen la soberanía sobre el procesamiento de los datos. Junto con ello, en las narrativas también se ha podido visibilizar que la libertad académica a la hora de usar una u otra plataforma queda limitada por la toma de decisión que genera la dirección escolar, manifestando esto último, nuevos procesos de jerarquización en los centros educativos. Y algunas de las visiones más críticas de las entrevistas manifiestan la creación de nuevos procesos de desprofesionalización docente al utilizar PDE lideradas por las principales corporaciones tecnológicas digitales, en contraposición de las consecuencias que podría generar el uso de plataformas alternativas.

En relación con la cuarta dimensión, el **derecho a la información y derecho a la libertad de opinión y expresión**, el análisis se ha dividido en dos grandes categorías: el derecho a la información y el derecho a la libertad de opinión y expresión en el uso de plataformas digitales en la escuela.

En primer lugar, como hemos visto, la infraestructura de las plataformas digitales permite acceder a toda la información disponible en internet a través de cualquier dispositivo o navegador web. En este sentido, estas plataformas se han convertido en un medio central para garantizar el derecho a buscar, recibir y difundir información del alumnado. Así pues, el proceso de plataformización de la educación -y de la sociedad en conjunto- puede proporcionar un sinnúmero de oportunidades a los centros educativos para imaginar nuevas y potentes pedagogías que respeten y garanticen los derechos de la infancia, especialmente el derecho a la información y al derecho a la libertad de opinión y expresión. Sin embargo, la digitalización trae también aparejada una serie de desafíos y amenazas para el ejercicio de estos derechos.

En particular, tal y como también señalamos en el desarrollo de la primera dimensión (libre desarrollo de la infancia), la investigación evidencia que los centros educativos no cuentan con suficientes apoyos para asegurar que el uso de plataformas digitales en sus entornos garantice el derecho a la información. Es decir, la sola disponibilidad de la infraestructura digital no es suficiente, sino que su despliegue completo requiere de un conjunto de competencias digitales junto con el desarrollo de una perspectiva no determinista sobre el potencial de la tecnología digital. Estas competencias deben habilitar una mayor y mejor comprensión de la forma como se estructura la información en los contextos digitales y de cómo este proceso debería ser acompañado desde los centros educativos. Así pues, el acceso a abundantes cantidades de información ([Boczkowski, 2021](#)) no satisface mecánicamente el derecho a la información, sino que este requiere, al mismo tiempo, de una mayor capacidad por parte de los centros educativos para discernir y seleccionar aquello relevante. En este sentido, la toma de conciencia y la adquisición de competencia digital en el ámbito de la información por parte del profesorado es imprescindible para formar en estos aspectos al alumnado y favorecer así la capacidad del sistema educativo para garantizar el derecho a la información.

En segundo lugar, la libertad de expresión puede ser entendida como una posibilidad para las y los usuarios en la medida en que pueden utilizar los servicios a los que se accede a través de las plataformas digitales sin limitaciones a temas o líneas editoriales. Sin embargo, materializar esta posibilidad lleva al mismo tiempo a proporcionar datos de uso y/o información personal a las corporaciones tecnológicas que proveen de estos servicios. Esta información y datos son, de hecho, aquello con lo que estas se lucran ([Williamson, 2017](#)). El uso de estos datos por parte de las *BigTech* despierta temores entre las familias, a quienes preocupa que pueda existir un condicionamiento del comportamiento y de la conducta de la infancia y la adolescencia a partir de su uso de plataformas digitales, también en los entornos educativos. Estos temores advierten de la necesidad de desarrollar abordajes integrales de estas problemáticas que vayan más allá de usar o no plataformas digitales en la educación, y que identifiquen las formas en que se usan (teniendo siempre en cuenta la defensa de los derechos de la infancia) y para qué se usan (teniendo siempre en cuenta el objetivo pedagógico).

En relación con la quinta dimensión, el **derecho de acceso a la tecnología moderna y a la alfabetización digital**, se han definido cuatro categorías que orientan el análisis: la provisión de infraestructuras, dispositivos y acceso a plataformas digitales en los centros educativos; la regulación y los límites de la Administración pública a las corporaciones tecnológicas; la alfabetización digital del profesorado y el alumnado; y las preocupaciones sobre los usos de los datos del alumnado.

En primer lugar, respecto a la provisión de infraestructuras, dispositivos y acceso a plataformas digitales, los resultados de la investigación ponen en evidencia que la Administración pública ha dejado en manos de las *BigTech* la responsabilidad de proveer estos insumos y medios a los centros escolares. Tal como hemos podido ver en el análisis de la segunda dimensión de derecho, las políticas educativas en materia de digitalización que se han producido durante los últimos años, y especialmente en tiempos de pandemia, no han cumplido con éxito el objetivo de garantizar el acceso a tecnologías digitales de manera equitativa. Por tanto, y como consecuencia, tampoco se ha favorecido la alfabetización digital de todo el alumnado por igual.

Los actores educativos coinciden en señalar la importancia de que todo el alumnado pueda disponer de tecnologías digitales. Sin embargo, la estrategia de externalización hacia las grandes corporaciones tecnológicas seguida por la Administración para proveer de dichas tecnologías despierta opiniones dispares. Las voces activistas son las más críticas, y señalan que, antes de firmar convenios como el que vincula a Google con el *Departament de Educació*, se debería haber abierto un concurso a otras entidades, o incluso valorar la idoneidad de externalizar servicios como los que presta la compañía a la Administración. En cuanto a las familias, si bien es cierto que a una buena parte les ha parecido necesaria la colaboración entre la Administración pública y las *BigTech*, a la vez coinciden en señalar la urgencia de que se vigilen sus prácticas comerciales.

La regulación y los límites que pone la Administración pública a las corporaciones tecnológicas no es algo que señalen como necesario solamente familias y activistas, sino la práctica totalidad de las voces expertas. En particular, se consideran positivos

e imprescindibles los avances que se están haciendo en materia jurídica y legislativa desde la Unión Europea. Al mismo tiempo, sin embargo, la evidencia también pone de manifiesto que son las *Bigtech* las que, hasta el momento, han marcado las normas y los límites del juego en el contexto estatal.

La cuestión de quién debe poner los límites está clara por parte de las voces activistas y también desde la academia. Sin embargo, las familias responsabilizan más bien al profesorado, considerando que éste debería supervisar más el uso de las plataformas por parte del alumnado, y sostienen que ellas sí están siendo capaces de revisar las plataformas mediante el marco de acompañamiento parental en el uso de plataformas digitales que las mismas compañías proveen. Contradictoriamente, el alumnado sostiene que se siente seguro en el uso de plataformas digitales en las aulas, pero no tanto en el entorno familiar, donde a pesar de sentirse más libre, también se reconoce más vulnerable.

En cuanto a la alfabetización digital del profesorado y el alumnado, y en la línea de lo analizado en la segunda dimensión de derecho, el hecho de que las Administraciones se hayan rendido a los procesos de presión política y solucionismo tecnológico que han promovido las *BigTech* ha provocado su monopolio absoluto y un alejamiento de los intereses educativos y de las necesidades de docentes. Esta distancia también es subrayada por parte del profesorado, que denuncia que la formación que recibe está alejada de la realidad del aula. Al fin y al cabo, lo que sucede es que tanto docentes como estudiantes se están alfabetizando, pero con una perspectiva instrumental que se limita al uso de unas plataformas digitales corporativas concretas, sin incluir una perspectiva crítica sobre los riesgos y las consecuencias de su uso.

Las principales preocupaciones de familias, profesorado, activistas y académicas tienen que ver, precisamente, con los riesgos asociados al uso de los datos del alumnado que hacen las *BigTech*. Aunque las familias hayan firmado una autorización que permite el uso de plataformas digitales en el centro educativo, les preocupa la posible utilización de los datos personales del alumnado. Como se ha mostrado también en el análisis del derecho de igualdad y no discriminación, esta preocupación es compartida por las voces expertas, que demuestran que los intereses y motivos que mueven a las grandes corporativas tecnológicas están más alineadas con fines comerciales que educativos. Al fin y al cabo, los datos del alumnado se han convertido en un negocio a explotar, y hasta que la Administración no haga un cambio en la orientación de sus políticas de inclusión digital, no dejarán de serlo.

En relación con la sexta dimensión, el **derecho a la privacidad y la protección de datos** se ha atendido, por un lado, a las cuestiones que directamente aluden a la privacidad, la protección y la gestión de los datos que se generan en el uso de plataformas digitales en entornos educativos; por el otro a la vinculación de la alfabetización digital crítica con el derecho a la privacidad.

El derecho a la privacidad y la protección de los datos de los usuarios es crucial para que la infancia y la adolescencia puedan desarrollarse libremente con autonomía, dignidad y seguridad en el contexto escolar y en su vida cotidiana. La irrupción y expansión del uso de plataformas digitales tanto dentro como fuera del sistema

educativo ha hecho emerger nuevas preocupaciones por parte de los gobiernos, los centros educativos, las familias y también por parte del propio alumnado. El análisis a lo largo del proyecto en el marco de esta dimensión de derecho nos permite identificar algunos vacíos, así como también nuevos retos y desafíos para la gobernanza de la educación y los derechos de la infancia en el nuevo contexto de digitalización y plataformización.

En primer lugar, los discursos macro ponen de relieve la capacidad de adaptación de las *BigTech* frente a escenarios normativos y regulatorios cambiantes. En este sentido, el derecho a la privacidad se incorpora en los contratos con las condiciones de uso que las y los usuarios deben aceptar para acceder a tales plataformas. Sin embargo, se observa que a menudo la redacción de estos textos incluye un lenguaje muy técnico y/o poco inteligible para el público al que se dirigen (infancia, adolescencia, familiares, responsables en centros educativos), a pesar de que en algunos casos también se observa un esfuerzo por parte de las corporaciones para aportar una mayor claridad a las personas usuarias.

En segundo lugar, la expansión y entrada de las plataformas digitales de grandes corporaciones tecnológicas en el ámbito educativo genera nuevos desafíos en el ámbito regulatorio. A pesar de los avances que se han producido en los últimos años con la adopción de nuevas normativas sobre estos aspectos ([Moore & Tambini, 2021](#)), distintas voces expertas señalan la necesidad de nuevas normas más sólidas que clarifiquen sobre quién reside la protección y responsabilidad de gestión de los datos. También apuntan a la pertinencia de reforzar o crear organismos públicos capaces de supervisar y monitorizar el uso de datos por parte de los actores responsables. Así pues, dada la falta de claridad sobre los mecanismos para hacer efectiva la protección de los datos y del derecho a la privacidad, no es casual que exista en la comunidad educativa una sensación de desprotección y una preocupación creciente en relación con las potenciales vulneraciones del derecho a la privacidad y a los usos comerciales de los datos por parte de las *BigTech*. Estas preocupaciones son visibles en los discursos de docentes, equipos de dirección y alumnado de los centros que se han analizado, y coinciden con las opiniones expresadas por las familias en el cuestionario.

En un contexto de plataformización global y local de la educación como el que se identifica en Catalunya, y donde el derecho a la educación puede quedar subsumido a los intereses comerciales de las *BigTech*, se evidencia una creciente conciencia por parte de docentes y equipos de dirección respecto a la necesidad de proteger los datos del alumnado. En los discursos del alumnado encontramos también grandes cautelas críticas sobre el uso de sus datos que realizan las grandes corporaciones tecnológicas. No obstante, se aprecia una menor reserva cuando se trata de las plataformas educativas digitales (al menos al tratarse de su uso pedagógico), una actitud confiada que también se detecta entre parte de docentes y equipos de dirección de los centros. En la línea de lo que apuntan [Pangrazio y Cardozo-Gaibisso \(2021\)](#), esto subraya la necesidad de promover procesos de alfabetización digital crítica no solo dirigidos a las familias y docentes, sino también orientados a la infancia y la adolescencia.

En el nuevo escenario de gobernanza global de la educación, los Estados tienden a delegar cada vez más las responsabilidades sobre distintas dimensiones de la política educativa a actores privados o no estatales ([Dale, 2007](#)). Ello también ocurre con la provisión de infraestructuras tecnológicas y con la gestión de los datos que se generan a través de ellas. En este punto es imprescindible resaltar la renuncia del Estado a proveer directamente tales tecnologías, lo que implica que a menudo se permite que sean las propias BigTech las que acompañan, concientizan y alfabetizan digitalmente a los gobiernos, con los riesgos y problemas que ello conlleva para la gobernanza democrática de los sistemas educativos. Asimismo, el análisis subraya la opacidad de tales tecnologías, que en muchas ocasiones son difícilmente auditables por parte de la Administración pública, algo que la literatura reciente sobre el tema ya sitúa como un fenómeno de características globales ([Saura et al. 2021](#); [Williamson, 2021](#)).

Garantizar los derechos de la infancia en el uso de plataformas digitales de corporaciones tecnológicas en la escuela

El análisis presentado en este informe, además de proporcionar una lectura del desarrollo del proceso de plataformización de la educación en Catalunya, ofrece

también argumentos y evidencias que podrían ayudar a generar iniciativas y políticas que garanticen los derechos humanos de la infancia, en concreto el derecho a la educación en el entorno digital. Como hemos mencionado, tanto la comprensión de las dimensiones de derecho como el desarrollo de medidas para garantizarlas debe partir de la base de que se trata de elementos interdependientes. Es decir, que todos los derechos expuestos a lo largo del informe son interdependientes en el ámbito educativo digital.

Hoy en día, la gobernanza de los sistemas educativos está estrechamente vinculada a la capacidad de gestión de los proveedores de servicios digitales, y a las posibilidades que ofrecen las plataformas digitales que se usan en entornos educativos. Esta vinculación evidencia la dependencia mutua entre los sistemas educativos públicos y las grandes corporaciones tecnológicas. Los primeros requieren de las segundas para potenciar la transformación digital de los centros educativos. Ante su incapacidad para liderar el proceso de plataformización de la educación, han recurrido a grandes proveedores comerciales, que operan a nivel global, y que cubren sus limitaciones presupuestarias y sus falencias en cuanto a la gobernanza de los datos. Las segundas, por su parte, encuentran en los entornos educativos un nicho de mercado extremadamente amplio que no solo genera hábitos de uso entre el alumnado de hoy, sino que también genera potenciales consumidores para el día de mañana. Además, produce un volumen ingente de datos de uso que puede, previa generación de algoritmos y posteriores modelos, contribuir a mejorar los servicios que proveen y las necesidades que identifican. Al basar estos ajustes en las acciones previas del alumnado en sus plataformas, y como sucede con el funcionamiento de todos los algoritmos de las grandes redes sociales y plataformas digitales, las *BigTech* tienen la capacidad de agudizar los sesgos existentes en la sociedad, y de generar otros nuevos. En este sentido, el vínculo que une a las Administraciones educativas con las grandes corporaciones tecnológicas, y que se presenta a menudo como una alianza en la que todos ganan, puede convertirse en una amenaza clara para el mantenimiento de sistemas educativos orientados a mejorar la equidad y el desarrollo social.

En términos prácticos, la ejecución del proyecto edDIT nos ha permitido observar que el proceso de plataformización de la educación se ha desarrollado más bajo la orientación de las corporaciones tecnológicas que de la protección de los derechos de la infancia. Este liderazgo es notorio cuando se analiza el papel de la Administración educativa, de las direcciones de los centros educativos, y del profesorado. En este sentido, destaca la escasa capacidad de las escuelas e institutos para influir sobre los procesos de adopción de plataformas digitales, y su escaso conocimiento sobre los impactos que el uso de estas tecnologías puede suponer para el ejercicio de su propia profesión y para la educación del alumnado. El profesorado, las direcciones, el alumnado y, desde luego, las familias no reciben suficiente capacitación como para desarrollar la competencia digital necesaria para navegar en condiciones justas y democráticas en entornos digitales. Por ello, tampoco pueden ejercer completamente ni con toda la complejidad necesaria, su ciudadanía digital. Para poder hacerlo, precisarían de un mayor conocimiento y una mayor conciencia sobre las implicaciones del uso de plataformas digitales en entornos educativos.

Finalmente, una de las ausencias más notorias a lo largo del desarrollo de este proyecto, y que evidencia esta falta de conocimiento y concientización, es la de la perspectiva de género. Pocas son las voces que han alertado sobre aspectos tales como: los impactos del predominio de hombres en el desarrollo de productos y servicios de tecnología digital; sobre la forma como el uso acrítico de las plataformas digitales puede contribuir a la reproducción de estereotipos de género; sobre el uso -desigual- de recursos digitales por parte de la infancia en función de su género, o sobre las estrategias para intervenir educativamente en estas cuestiones. Esta ausencia es un hallazgo relevante de la investigación, pues pone sobre la mesa el recorrido que aún queda por hacer en este ámbito, de forma simultánea, pero sin ser diluido entre el resto de las acciones necesarias, para mejorar la forma como la infancia y la adolescencia habitan los entornos digitales, también en los contextos educativos.

Proyección investigativa

En primer lugar, se plantea hacer un retorno de los resultados a todos los centros que han participado de la investigación. Se propondrán unas orientaciones instrumentales y prácticas desde una visión alejada del solucionismo tecnológico. Con una mirada dialógica y haciendo protagonista a la comunidad escolar para resolver las cuestiones y las necesidades que les interpelan. De esta manera, se pretende generar una mirada compartida de las potencialidades y riesgos del uso de las plataformas, a través de formaciones con orientaciones pedagógicas para desarrollar buenas prácticas docentes en el uso de las tecnologías.

En segundo lugar, se alienta a la expansión de la investigación y posterior difusión a escala nacional e internacional. En este sentido, se prevé publicar los resultados del proyecto en distintas revistas de impacto educativo, tanto desde líneas de investigación en educación como pedagógicas asociadas a recomendaciones para realizar, desde el profesorado, acciones recomendables al trabajar con plataformas digitales.

Desde el marco europeo, como grupo Esbrina profundizaremos en los resultados obtenidos en edDIT con la ejecución del proyecto: “Platfams. Platforming Families: Tracing digital transformations in everyday life across generations” (CHANSE, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe. European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101004509) durante los próximos tres años (2022-2025). Platfams tiene por objetivo revelar críticamente como es la vida digital de las familias, explorando cómo las diferentes generaciones de núcleos familiares utilizan en su cotidianidad los medios digitales y las plataformas. La intención es establecer nuevos conocimientos y recomendaciones sobre el uso de las tecnologías digitales y sus posibles consecuencias para las necesidades, derechos, protección y participación digital de la ciudadanía. Los objetivos específicos son: (1) rastrear el impacto de las plataformas digitales a lo largo del curso de la vida tal y como se expresa en las prácticas familiares, (2) examinar las negociaciones entre los miembros de la familia y entre generaciones sobre el uso y las implicaciones de las plataformas digitales y (3) constatar cómo los diferentes grupos de edad dentro de las diversas familias crean y co-construyen imaginarios de futuros digitales.

En tercer lugar, se pretende que el estudio trascienda a nivel nacional a través de proyectos competitivos que permitan profundizar los hallazgos de la investigación y abordar nuevos contextos de interés para el fenómeno. En esta misma línea, la investigación puede extrapolarse a otras comunidades y territorios que también se sientan interpeladas por el fenómeno de la digitalización y la incorporación de las plataformas digitales que vulneren los derechos digitales de los menores al sistema educativo.

Finalmente, en cuarto lugar, se plantea la oportunidad de que esta investigación incida en el diseño y la implementación de políticas públicas educativas a nivel local. Además, se aspira a que sus resultados contribuyan a un debate más amplio sobre el uso de plataformas digitales en el ámbito educativo y sus potenciales impactos sobre los derechos de la infancia en otras instancias que, a nivel global, se muestran preocupadas por esta temática.

Limitaciones del estudio

Perspectiva de género

Si bien la perspectiva de género ha sido tomada en cuenta de forma transversal en la ejecución del proyecto, a nivel empírico y analítico nos hemos encontrado con sustantivas dificultades de profundizar en esta materia en las distintas fases investigativas de edDIT. De hecho, la información y concretamente los análisis que aparecen en este informe, que directamente relacionan la dimensión de género con los distintos ámbitos conceptuales desarrollados en el proyecto, se han construido a partir de manifiestos esfuerzos de insistencia y profundización realizados por el equipo de investigación.

Consideramos, por tanto, que el análisis del impacto del uso de plataformas digitales en los centros educativos públicos de Catalunya en relación con los derechos de la infancia, no logra ser lo suficientemente comprendido desde una perspectiva de género. Y no es algo que afecte solo a esta investigación, sino a la sociedad y a la comunidad educativa en su conjunto.

Omnipresencia en el uso de Google Classroom

Otra limitación del estudio tiene que ver con el uso omnipresente y mayoritario de las plataformas digitales proveídas por Google en la mayoría de centros en que se realizó el trabajo de campo del estudio. Esto también se evidenció al analizar las respuestas de las familias que participaron en el cuestionario. Este hecho ha dificultado el poder realizar una valoración de las evidencias en función de la oferta de plataformas digitales de las grandes corporaciones tecnológicas. Por el contrario, el estudio sí puede ofrecer una enriquecida profundización analítica sobre el caso más predominante (Google Classroom).

Temporalidad de la ejecución de la fase investigativa

En primer lugar, la fase de recogida de información se realizó entre los meses de febrero y junio del año 2022. Un periodo sumamente justo considerando todo el trabajo realizado entre las subfases 1.1 a 1.5 (ver anexos desde el 1 al 5).

En segundo lugar, la fase de procesamiento y análisis de información se realizó entre los meses de julio y noviembre de 2022. Otra vez, un periodo muy ajustado considerando todos los antecedentes que había que analizar.

Por tanto, consideramos que si bien los objetivos investigativos en este sentido se cumplieron, haber podido disponer de un periodo de ejecución más extenso, nos hubiese permitido tener una mayor profundidad analítica.

Recomendaciones y propuestas para una mayor soberanía digital en las escuelas

En este último apartado se presentan una serie de recomendaciones y propuestas elaboradas a partir de los resultados de la investigación. El objetivo principal es activar acciones concretas para alcanzar un mayor nivel de soberanía digital entre las escuelas públicas de Catalunya, y en general, en los sistemas educativos globales. Este hito solamente puede cumplirse a través de la coordinación de todos los actores que componen la comunidad educativa, desde la Administración Pública hasta las direcciones escolares y el profesorado, pasando también por las organizaciones creadoras de plataformas educativas digitales.

Administración Educativa

La Administración educativa tiene una responsabilidad central a la hora de promover el uso de una u otra plataforma educativa digital en las escuelas. Por ello, consideramos que sus esfuerzos deben ir en cuatro direcciones: *regular* los procesos de digitalización y plataformización de las escuelas; *intervenir* para propiciar una digitalización basada en el bienestar, la privacidad y la igualdad de género; concientizar y *alfabetizar* a la ciudadanía, al profesorado y al alumnado, y *auditar* los procesos de plataformización en los centros públicos. A continuación, desplegamos las propuestas específicas de cada una de estas recomendaciones:

En cuanto a *regular* los procesos de digitalización y plataformización de las escuelas:

- Regular con más claridad y contundencia, e involucrarse de forma más activa en el proceso de plataformización, desde la prioridad de garantizar el derecho de igualdad y no discriminación en el entorno digital.
- Promover estrategias de plataformización de la educación que dejen a las *BigTech* al margen y apostar por el uso de alternativas que garanticen la soberanía sobre el procesamiento de datos.
- Aplicar y explicar (las) normativas que clarifiquen sobre quién reside la protección y responsabilidad de gestión de los datos.

En cuanto a *intervenir* para propiciar una digitalización basada en el bienestar, la privacidad y la igualdad de género:

- Generar instancias de diálogo entre las familias, los centros educativos, el *Departament d'Educació* para la creación o selección de plataformas con fines educativos.
 - Apoyar al *Departament d'Educació* desde cualquier instancia de la Administración especializada en cuestiones de digitalización que pueda dar respaldo a sus intervenciones.
 - Dotar a los centros educativos de los recursos humanos especializados necesarios para desarrollar este diálogo y las medidas que de él se desprendan.
- Promover estrategias para que las plataformas digitales que se utilicen en los centros educativos se desarrollen con perspectiva de género, de manera que el diseño de sus productos y servicios no esté realizado predominantemente por hombres.

En cuanto a concientizar y *alfabetizar* a la ciudadanía, al profesorado y al alumnado:

- Promover acciones formativas para que toda la comunidad educativa comprenda el funcionamiento de las herramientas digitales y sus implicaciones en todos los ámbitos de la vida.
- Desarrollar campañas de concientización para que la ciudadanía entienda los procesos que subyacen a la plataformización de la educación, especialmente cuando refuerzan desigualdades de género y de origen social.
- Realizar formaciones para que las escuelas se habiliten y fortalezcan críticamente al alumnado para consolidar su rol de ciudadanos digitales, y comprendan las implicaciones sociales, económicas, políticas, educativas y culturales de vivir en la sociedad digital.
- Promover competencias digitales para la aplicación y uso oportuno de las plataformas digitales educativas entre el profesorado que contribuyan a la toma de decisiones pedagógicas en torno al uso de las plataformas digitales, incluyendo una perspectiva crítica sobre los riesgos y las consecuencias del uso de las plataformas de las *BigTech*. Esta acción también debe ser implementada por las **Universidades** en los procesos de formación de pre y posgrado del profesorado.

En cuanto a *auditar* los procesos de plataformización en los centros públicos:

- Realizar auditorías en clave de derechos humanos a las corporaciones tecnológicas que operan en el ámbito educativo.
- Regular y poner límites a las corporaciones tecnológicas que operan en los centros educativos para que estas dejen de marcar sus propias normas y límites.
- Reconocer los organismos públicos capaces de supervisar y monitorizar el uso de datos por parte de los actores responsables.

Direcciones de los centros educativos

Después de la Administración pública, los equipos directivos son los actores con mayor incidencia a la hora de tomar las decisiones relativas al uso de dispositivos, herramientas y plataformas digitales. Por ello, recomendamos que la elección sea lo más informada, colectiva y consciente posible. Algunas propuestas específicas para las direcciones que persigan este fin son las siguientes:

- Participar en actividades formativas y distribuir materiales relevantes al profesorado sobre el proceso de plataformización de las escuelas para tomar las decisiones de manera informada y crítica.
- Conocer distintas alternativas en materia de plataformas digitales, más allá de aquellas comerciales y promover la formación del profesorado del centro para incentivar su uso.
- Tomar las decisiones relativas al uso de plataformas digitales con la comunidad educativa, de manera participativa y crítica, para que también el alumnado, el profesorado y las familias sean conscientes de las implicaciones que tienen las decisiones tomadas.
- Generar instancias de participación para que las comunidades educativas de los centros y el *Departament d'Educació* decidan el proceso de elección de las plataformas digitales que se utilizan.

Profesorado

A través del proyecto de investigación edDIT hemos visto que el profesorado responde a las decisiones tomadas o acordadas con el equipo directivo en cuanto a la plataforma digital principal que se utiliza en el centro, pero que en el aula toma decisiones sobre el uso de plataformas digitales constantemente. Ya sea para ver contenido audiovisual, crear una canción, publicar una revista creada por el alumnado o una página web... Todas estas actividades, cada vez más presentes en las aulas, implican el uso de plataformas digitales. Por ello, nuestra recomendación es que, además de implicarse en los procesos de toma de decisiones liderados por los equipos directivos, también indaguen sobre las implicancias de utilizar las plataformas digitales de las que disponen en las aulas, incluso haciendo partícipe al alumnado. Las propuestas para hacer esto posible son:

- Participar en formaciones y revisar materiales que les permitan conocer las características de las plataformas que utilizan en el aula, especialmente en relación con la privacidad, el uso de los datos y las estrategias para mantener a las y los usuarios conectados.
- Promover el uso de plataformas digitales sin fines comerciales entre el alumnado.
- Realizar ejercicios de alfabetización digital crítica sobre el uso de plataformas digitales con el alumnado, como [esta actividad](#) pensada para evaluar el grado de privacidad de cada una de las plataformas digitales. Como resultado, elaborar un catálogo de herramientas con clasificación ética y de privacidad.

- Velar para que el alumnado haga un uso crítico de las plataformas digitales, específicamente en lo relativo a la reproducción de estereotipos discriminatorios, de género, origen, entre otros.
- Desplegar estrategias para que el uso de las plataformas digitales no sea desigual en función del género del alumnado. Por ejemplo, consiguiendo que las asignaturas optativas de carácter tecnológico tengan una mayor presencia de mujeres.
- Analizar las implicancias de las competencias digitales, evitando su limitación instrumental e incorporando una dimensión crítica que permita conocer las implicaciones del uso de unas u otras alternativas sobre los derechos del alumnado.

Familias

- Tener disposición a conocer y formarse sobre los riesgos y consecuencias del uso de las plataformas digitales de las corporaciones tecnológicas en el ámbito escolar.
- Formar parte de las decisiones del centro educativo sobre las PDE a utilizar.

Alumnado

- Demandar acceder a la información y recibir formación sobre los riesgos y consecuencias del uso de las plataformas digitales de las corporaciones tecnológicas en su centro educativo.
- Formar parte de las decisiones que se toman en el centro educativo sobre la o las plataformas digitales educativas que el centro decide utilizar.
- Potenciar la creación de espacios digitales para el alumnado que permitan el desarrollo de una identidad digital integral, más allá del rol de usuarios y consumidores.

Organizaciones creadoras de plataformas digitales educativas *BigTech*

Por último, quienes crean las plataformas digitales educativas tienen una gran responsabilidad a la hora de respetar los derechos de la infancia, especialmente en relación con la privacidad, el uso de los datos y el diseño de las interfaces. Como hemos visto a través de esta investigación, el hecho de que una organización no tenga fines lucrativos hace mucho más factible que vele por estos derechos, y es por ello que las invitamos a realizar lo siguiente:

- Aplicar, desde una visión integral de los derechos de la infancia, políticas de protección de datos y privacidad en sus servicios educativos que sean especialmente garantistas con los derechos de los menores.
- Promover y facilitar auditorías del Estado cuando se trate de servicios educativos y que manejan datos de menores.

- Promover la rendición de cuentas y transparencia en relación con sus servicios educativos.

Referencias

- Beyer S (2014) Why are women underrepresented in Computer Science? Gender differences in stereotypes, self-efficacy, values, and interests and predictors of future CS course-taking and grades. *Computer Science Education* 24(2-3): 153-192. Crossref.
- Boczkowski, P. (2021). *Abundance: On the Experience of Living in a World of Information Plenty*. Oxford University Press
- Boly Barry, K. (2022). *Repercusiones de la digitalización de la educación en el derecho a la educación: Informe de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación* (Informe A/HRC/50/32). Consejo de los Derechos Humanos. United Nations. [A/HRC/50/32 \(un.org\)](https://www.un.org/ruhrdoc/50/32)
- Calderón Garrido, D., Gustems Carnicer, J., & Carrera, X. (2020). La competencia digital docente del profesorado universitario de música: diseño y validación de un instrumento. *Aloma: revista de psicología, ciències de l'educació i de l'esport*, 38(2), 139-148. <https://doi.org/10.51698/aloma.2020.38.2.139-148>
- Carrera, X. (2003). *Uso de los diagramas de flujo y sus efectos en la enseñanza-aprendizaje de contenidos procedimentales. Área de tecnología (E.S.O.)*. Universitat de Lleida.
- Dale, R. (2007). Neoliberal capitalism, the modern state and the governance of education. *Tertium Comparationis*, 13(2), 183-198.
- García Marín, D. (2021). Desinformación y economía política en la red. Descifrando el triángulo mágico de la sociedad posdigital. En R. Aparici y J. Martínez-Perez (Eds). *El algoritmo de la incertidumbre*. (107-118). Gedisa Editorial.
- Gendler, M. A. (2015). *¿Qué es la neutralidad de la red?: peligros y potencialidades*. Hipertextos, 2(4).
- D'ignazio, C., & Klein, L. F. (2020). *Data feminism*. MIT press.
- Foucault, M. (1984) *Dictionaire des Philosophes*. P.U.F

- Helsper. (2010). Gendered Internet Use Across Generations and Life Stages. *Communication Research*, 37(3), 352-374. <https://doi.org/10.1177/0093650209356439>
- Henderson, M., Selwyn, N., y Aston, R. (2017). What works and why? Student perceptions of 'useful' digital technology in university teaching and learning. *Studies in Higher Education*, 42(8), 1567-1579.
- Lindh, M. y Nolin, J. (2016). Information we collect: Surveillance and privacy in the implementation of google apps for education. *European Educational Research Journal*, 15(6), 644-663. <https://doi.org/10.1177/1474904116654917>
- Merlino, & Arroyo Menéndez, M. (2009). *Investigación cualitativa en ciencias sociales*. Cengage Learning.
- Moore, M., & Tambini, D. (Eds.). (2021). *Regulating BigTech: Policy responses to digital dominance*. Oxford University Press.
- Morozov, E. (2018). *Capitalismo BigTech: ¿Welfare o neofeudalismo digital?* Enclave.
- Osorio-Saez, E., Eryilmaz, N., Sandoval-Hernandez, A., Lau, Y., Barahona, E., Bhatti, A., Caesar Ofoe, G., Castro Ordóñez, L., Cortez Ochoa, A., Espinoza Pizarro, R., Fonseca Aguilar, E., Isac, M., Dhanapala, K., Kumar Kameshwara, K., Martínez Contreras, Y., Mekonnen, G., Mejía, J., Miranda, C., Moh'd, S., Morales Ulloa, R., Morgan K., K., ... & Zions, A. (2021). Survey data on the impact of COVID-19 on parental engagement across 23 countries. *Data in Brief*, 35, 106813. <https://doi.org/10.17632/kvvdgvs8zs.2>
- Osuna-Acedo, S., Frau-Meigs, D. y Marta-Lazo, C. (2018). Educación Mediática y Formación del Profesorado. Educomunicación más allá de la Alfabetización Digital. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 91(32.1), 29-42.
- Pangrazio, L., & Cardozo-Gaibisso, L. (2021). "Your Data Can Go to Anyone": The Challenges of Developing Critical Data Literacies in Children. In J. Ávila (Ed.) *Critical digital literacies: Boundary-crossing practices* (35-51). Brill.
- Pangrazio, L. & Sefton-Green, J. (Eds.). (2022). *Learning to live with datafication. Educational Case Studies and Initiatives from Across the World*. Routledge.
- Perrotta, C., Gulson, K. N., Williamson, B. y Witzemberger, K. (2021). Automation, APIs and the distributed labour of platform pedagogies in Google Classroom. *Critical Studies in Education*, 62(1), 97-113. <https://doi.org/10.1080/17508487.2020.1855597>
- Raffaghelli, J. (2020). Generar actitudes críticas en el alumnado. En A. Sangrà (Ed.) *Decálogo para la mejora de la docencia online. Propuestas para educar en contextos presenciales discontinuos*. (169-183), Editorial UOC.

- Saura, G., Díez-Gutiérrez, E. J., & Rivera-Vargas, P. (2021). Innovación Tecno-Educativa 'Google'. Plataformas Digitales, Datos y Formación Docente. *REICE. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 19(4), 111-124.
- Sayago, S. (2014). El análisis del discurso como técnica de investigación cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales. *Cinta de moebio*, (49), 1-10.
- Selwyn, Nemorin, S., Bulfin, S., y Johnson, N. F. (2020). *The “obvious” stuff: exploring the mundane realities of students’ digital technology use in school*. DOI: <https://doi.org/10.1344/der.2020.37.1-14>
- Selwyn, N., Rivera-Vargas, P., Passeron, E., & Miño-Puigcercós, R. (2022). ¿Por qué no todo es (ni debe ser) digital? Interrogantes para pensar sobre digitalización, datificación e inteligencia artificial en educación. En P. Rivera-Vargas, R. Miño-Puigcercós y E. Passeron (coords). *Educación con sentido transformador en la universidad*. (137-147). Octaedro. <https://doi.org/10.31235/osf.io/vx4zr>
- Williamson, B. (2017). Learning in the ‘platform society’: Disassembling an educational data assemblage. *Research in Education*, 98(1), 59-82.
- Williamson, B. (2021). Making markets through digital platforms: Pearson, education, and the (e) valuation of higher education. *Critical Studies in Education*, 62(1), 50-66. <https://doi.org/10.1080/17508487.2020.1737556>
- Zuboff, S. (2020). *La era del capitalismo de la vigilancia: La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder*. Ediciones Paidós.

Normativas

- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1999), *Observación General núm. 13: El derecho a la educación*. (E/C.12/1999/10). United Nations. Recuperado de: [https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ONU Observaci%C3%B3n General 13 Derecho Educativo en Español.pdf](https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ONU%20Observaci%C3%B3n%20General%2013%20Derecho%20Educativo%20en%20Espa%C3%B1ol.pdf)
- Comité de los Derechos del Niño (2021). *Observación General núm. 25 relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital*. (CRC/C/GC/25). United Nations. Recuperado de: <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CRC%2FC%2FGC%2F25&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False>

